

Gutachten zur Datenschutzkonformität der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der KDSF- Referenzabfragen im Basisdatenmodell des KDSF-Standards

Dr. Jan K. Köcher

30.08.2025

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung.....	10
B. Zusammenfassendes Kurzgutachten.....	11
I. Personenbezug	11
II. Verarbeitungssituationen Referenzabfragen.....	11
1.) Datenquelle	11
2.) Verarbeitung personenbezogener Daten vor Aggregation	11
3.) Ergebnis der Verarbeitung.....	12
III. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung	12
1.) Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO – Einwilligung	12
2.) Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – Vertragserfüllung/-anbahnung	12
3.) Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO – Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung	13
4.) Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO – Verarbeitung zur Aufgabenerfüllung.....	13
5.) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – Berechtigtes Interesse	13
IV. Bestimmung der Rechtsgrundlage über den Verarbeitungszweck	13
1.) Berichts- und Informationspflichten	13
2.) Controlling.....	14
3.) Evaluierung.....	15
V. Weitere Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit	15
1.) Erforderlichkeit (Datenminimierung)	15
2.) Zweckbindung	16
3.) Sicherheit der Verarbeitung	16
4.) Betroffenenrechte	16
IV. Rechtmäßigkeit der Referenzabfragen	16
1.) Kategorie Beschäftigte	17
Standardkategorie Beschäftigte	17
Ähnlichkeit von Referenzabfragen zu Abfragen nach der Hochschulstatistik	17
Verbesserungsmöglichkeiten zur Datensparsamkeit/Erforderlichkeit.....	18
Empfehlung eingeschränktes Datenset für Professor/-innen	18
Empfehlung Rückgriff auf anonymisierte Statistikdaten	19
Empfehlung Verwendung gekürztes Geburtsdatum	19
Empfehlung der Begrenzung der Verarbeitung von Staatsangehörigkeiten	19

Empfehlung alternative Feststellung des Befristungsstatus	20
Standardkategorie Professor/innen gemeinsame Berufung.....	20
2.) Kategorie Nachwuchsförderung.....	20
Standardkategorien mit Bezug zu Qualifizierungsverfahren.....	20
Ähnlichkeit von Referenzabfragen zu Abfragen nach der Hochschulstatistik	21
Verbesserungsmöglichkeiten zur Datensparsamkeit/Erforderlichkeit.....	21
Empfehlung Rückgriff auf anonymisierte Statistikdaten	21
Empfehlung zur Datensparsamkeit bei Abfragen zur Staatsangehörigkeit	22
Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme.....	23
Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung Sprecher/-innen	23
3.) Kategorie Drittmittel und Finanzen	23
Standardkategorien ohne Personenbezug	23
Standardkategorien mit Personenbezug	23
Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte	24
Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Kategorie Drittmittelgeber	24
Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext	24
Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung .	24
4.) Kategorie Patente und Ausgründungen	25
Standardkategorien mit Bezug zur Anzahl von Patenten	25
Empfehlung Prüfung Erforderlichkeit namentlicher Nennung externer Erfinder/- innen.....	26
Standardkategorie mit Bezug zu Ausgründungen	26
Empfehlung Prüfung Personenbezug Zuordnung von Ausgründungen vor weiterer Verwendung.....	26
Standardkategorie Erträge aus Schutzrechten	26
5.) Kategorie Publikationen	26
Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten	26
Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp.....	26
6.) Kategorie Forschungsinfrastruktur	27
Listen zur Nutzungsintensität	27

Empfehlung einzelfallbezogener Prüfung durch die berichtende Einrichtung	27
Liste zu Betriebspersonal.....	28
Liste zu Publikationen mit Bezug zu Forschungsinfrastruktur	28
Empfehlung der Überprüfung der Erforderlichkeit der Referenzabfrage	28
C. Ausführliches Gutachten	29
I. Anwendungsbereich des Datenschutzrechts	29
II. Verarbeitungssituationen Referenzabfragen.....	29
1.) Datenquelle	29
Erhebung beim Betroffenen	29
Entnahme aus internen Datenquellen	29
Entnahme aus externen Datenquellen.....	30
2.) Verarbeitung personenbezogener Daten vor Aggregation	30
Lieferung bereits aggregierter Informationen aus den Datenquellen	30
Lieferung personenbezogener Rohdaten aus den Datenquellen.....	30
3.) Ergebnis der Verarbeitung.....	31
III. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung	31
1.) Grundlagen.....	31
Besondere Kategorien personenbezogener Daten	31
Art. 6 Abs. 1 DSGVO.....	31
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO – Einwilligung	31
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – Vertragserfüllung/-anbahnung	32
2.) Bestimmung der Rechtsgrundlage über den Verarbeitungszweck	35
Berichts- und Informationspflichten	35
Controlling	36
Evaluierung	37
VI. Weitere Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit.....	37
1.) Erforderlichkeit (Datenminimierung)	37
2.) Zweckbindung	38
3.) Sicherheit der Verarbeitung	38
4.) Betroffenenrechte	38
V. Rechtmäßigkeit der Referenzabfragen	38
1.) Kategorie Beschäftigte	39

Standardkategorien	39
Standardkategorie Beschäftigte	39
Gesamtpersonal	41
Altersgruppen	42
Geschlecht	43
Staatsangehörigkeit	44
Qualifikation	45
Befristungsstatus	46
Beschäftigte: Vertragslaufzeit in Monaten	47
Finanzierungsform	48
Tätigkeitsart	49
Personalkategorie	50
Nachwuchsgruppenleitung	51
Professor/-innen nach Besoldung/Vergütung	52
Professor/-innen nach Bezeichnung	54
Professor/-innen Tenure Track	55
Nach Organisationseinheit	56
Nach Fach	57
Standardkategorie Professor/innen gemeinsame Berufung	58
Professor/-innen gemeinsame Berufung	59
Namen und Land der weiteren Einrichtung	60
Gesamtergebnis Kategorie Beschäftigte	61
Empfehlung eingeschränktes Datenset für Professor/-innen	61
Empfehlung Rückgriff auf anonymisierte Statistikdaten	62
Empfehlung Prüfung der Unterschiede im Datenset zu den Statistikdaten	62
Empfehlung Verwendung gekürztes Geburtsdatum	63
Empfehlung der Begrenzung der Verarbeitung von Staatsangehörigkeiten	63
Empfehlung alternative Feststellung des Befristungsstatus	63
2.) Kategorie Nachwuchsförderung:	63
Standardkategorien	63
Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung	63

Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung	63
Abschluss des Habilitationsverfahrens	64
Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen.....	64
Abgeschlossene Qualifizierungsverfahren	65
Alter	66
Geschlecht	67
Staatsangehörigkeit	69
Start der Promotion.....	71
Forschungsfeld.....	73
Land des berechtigenden Abschlusses	74
Kooperative Promotionen	76
Promotion Erstbetreuung an Einrichtung	78
Organisationseinheit	80
Fach/Fächer	82
Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm	85
Anzahl Promotionsverfahren nach strukturiertem Programm	85
Anzahl Doktorand/-innen mit und ohne Teilnahme.....	86
Anzahl Doktorand/-innen nach strukturiertem Programm.....	87
Stipendien/Stellen teilnehmende Doktorand/-innen	89
Finanzierung des Strukturierten Promotionsprogramms	91
Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme.....	93
Liste laufender Strukturiertes Promotionsprogramme mit Titel und Zahl der männlichen und weiblichen Doktorand/-innen	93
Liste laufender Strukturiertes Promotionsprogramme mit Titel und Zahl der Doktorand/-innen mit in- und ausländischer Staatsbürgerschaft.....	94
Liste laufender Strukturiertes Promotionsprogramme mit Titel und Namen des/der Sprecher/-in	95
Referenzabfragen ohne Personenbezug.....	95
Ergebnis Kategorie Nachwuchsförderung	97
Empfehlung Rückgriff auf anonymisierte Statistikdaten	97
Empfehlung Prüfung der Unterschiede im Datenset zu den Statistikdaten.....	98

Empfehlung zur Datensparsamkeit bei Abfragen zur Staatsangehörigkeit	98
Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung	99
3.) Kategorie Drittmittel und Finanzen	99
Einnahmen/Erträge	99
Sondermittel	99
Sonstige Mittel.....	100
Standardkategorie Drittmittelleinnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber	100
Forschungsfeld.....	101
Drittmittelprojekt	102
Organisationseinheit	102
Fach	103
Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte	104
Zweck und Fördersumme	104
Förderkennzeichen und Förderorganisation	105
Titel des übergeordneten Projektes und Koordinationsrolle	106
Titel des übergeordneten Projektes und Name der Sprechereinrichtung/der Konsortialführung.....	107
Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Kategorie Drittmittelgeber.....	108
Wissenschaftliche Leitung und Position im Projekt	108
Forschungsfelder	109
Organisationseinheit/Fächer	110
Ergebnis Kategorie Drittmittel und Finanzen	111
Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung ...	111
Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung ...	112
4.) Kategorie Patente und Ausgründungen	112
Anzahl der erteilten Patente	112
Anzahl der im Kalenderjahr erteilten Patente nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach.....	112
Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente	115
Im Kalenderjahr erteilte Patente	115
Im Kalenderjahr erteilte Patente mit Erfinder/-innen.....	116

Im Kalenderjahr erteilte Patente nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach	116
Standardkategorie prioritätsbegründende Patentanmeldungen.....	118
Anzahl prioritätsbegründender Patentanmeldungen nach Forschungsfeld, Organisations-einheit und Fach.....	118
Standardkategorie bestehende Patentfamilien.....	120
Anzahl bestehender Patentfamilien nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach	120
Ausgründungen	121
Anzahl der Ausgründungen nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach	121
Standardkategorie Erträge aus Schutzrechten	123
Erträge aus Schutzrechten nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach	124
Ergebnis Kategorie Patente und Ausgründungen.....	125
Empfehlung Prüfung Erforderlichkeit namentlicher Nennung externer Erfinder/-innen.....	125
Empfehlung Prüfung Personenbezug Zuordnung von Ausgründungen vor weiterer Verwendung	125
5.) Kategorie Publikationen	126
Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten	126
Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten, Sprachcode	126
Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp.....	127
Peer Review	128
Dokumenttyp.....	128
Herausgeberschaften.....	130
Ko-Schöpfer/-innen	131
Förderorganisation, Forschungsfelder, Organisationseinheiten, Fächer.....	132
Ergebnis Kategorie Publikationen.....	133
6.) Kategorie Forschungsinfrastruktur	135
Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ	135
Listen Dokumentation der Infrastruktur	135
Listen zur Nutzungsintensität	136
Listen zu Forschungsverbund	139

Liste zu Betriebspersonal.....	140
Liste zu Publikationen mit Bezug zu Forschungsinfrastruktur.....	141
Ergebnis Forschungsinfrastruktur.....	143
Empfehlung einzelfallbezogener Prüfung durch die berichtende Einrichtung	144
Empfehlung der Überprüfung der Erforderlichkeit der Referenzabfrage	144

A. Einführung

Gegenstand des Gutachtens ist die Prüfung der datenschutzrechtliche Vereinbarkeit gemäß Art. 5 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im KDSF-Standard für Forschungsinformationen in Deutschland. Der KDSF-Standard soll den Umgang mit Forschungsinformationen harmonisieren. Der KDSF ist ein Vorschlag und eine Grundlage für die Erhebung und Verarbeitung von Forschungsinformationen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Diese umfassen (Meta-)Angaben über zentrale Leistungsprozesse von Forschung und ihre Ergebnisse, wie etwa Angaben zu Personal, Projekten, Publikationen oder Forschungsinfrastrukturen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Bis vor kurzem lag der KDSF – zuletzt in Version 1.3. – als Aggregatdatenstandard vor. Dieser empfahl Definitionen für konkrete Abfragen bzw. Berichtsgrößen und gab punktuell Empfehlungen für die institutionelle Informationsverarbeitung. Der am 26. Februar 2025 veröffentlichte KDSF 2.0 (<https://doi.org/10.58010/kdsf:2.0:2025>) beschreibt ein Set von Basisdaten und gibt an, wie diese definiert und verarbeitet werden. Das Basisdatenmodell kann somit als Referenz für die Ausgestaltung von Forschungsinformationssystemen und Prozessen zur Erhebung von Forschungsinformationen herangezogen werden. Im Basisdatenmodell wird spezifiziert, wie die erforderlichen Informationen (Eigenschaften), darunter auch zahlreiche personenbezogene Daten, für jedes Erfassungsobjekt definiert, erfasst und verarbeitet werden sollen. Letzteres kann u.U. auch Verknüpfungen beinhalten.

Ebenfalls Bestandteil des KDSF 2.0 sind die KDSF-Referenzabfragen. Sie umfassen Vorschläge für Abfragen, die auf dem KDSF-Basisdatenmodell beruhen. Sie können durch informationsabfragende Organisationen als Referenz herangezogen werden und bilden die sogenannten Kerndaten des KDSF-Standards in seiner vorherigen Struktur mit ihren Ausdifferenzierungen und Aggregationsniveaus ab. Eine Zusammenfassung der für die Referenzabfragen erforderlichen Basisdaten inkl. personenbezogener Daten bietet die dritte Komponente des KDSF 2.0: Die KDSF-Module.

Der Prüfauftrag hat zum Ziel die Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Merkmale im KDSF-Standard zu prüfen. Prüfgegenstand für die Aufgabenerfüllung sind ausschließlich die KDSF-Referenzabfragen als Anwendungsfälle.

B. Zusammenfassendes Kurzgutachten

Der Prüfauftrag hat zum Ziel die Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Merkmale im KDSF-Standard zu prüfen. Prüfgegenstand für die Aufgabenerfüllung sind ausschließlich die KDSF-Referenzabfragen als Anwendungsfälle. Das vorliegende Zusammenfassende Kurzgutachten stellt die Ergebnisse der Untersuchung in kompakter Form zusammen.

I. Personenbezug

Es wurde zunächst geprüft, bei welchen KDSF-Referenzabfragen als Anwendungsfälle personenbezogene Daten verarbeitet werden. Fehlt ein Personenbezug erfolgte keine weitere datenschutzrechtliche Prüfung.

II. Verarbeitungssituationen Referenzabfragen

Für diese Beurteilung und eine ggf. weitere datenschutzrechtliche Prüfung müssen die Verarbeitungssituationen bei den Referenzabfragen näher betrachtet werden.

1.) Datenquelle

In der Regel werden die für die Referenzabfragen benötigten Daten nicht direkt bei den betroffenen Personen erhoben.

Der Regelfall ist die Entnahme der für die Referenzabfragen erforderlichen Daten aus internen Quellsystemen und Datenbanken, die zu anderen Verarbeitungskontexten, wie z.B. der Personalverwaltung, Doktorandenverwaltung, Patentverwaltung oder Drittmittelverwaltung erhoben wurden. Es liegt datenschutzrechtlich somit regelmäßig eine erlaubnispflichtige Zweckänderung vor, da die Verarbeitung im Rahmen der Referenzabfragen nicht von der ursprünglichen Rechtsgrundlage bei Erhebung der Daten gedeckt ist. Entsprechend wird für die damit verbundene Zweckänderung eine eigene Rechtsgrundlage benötigt.

Bei Referenzabfragen kann es ausnahmsweise auch zur Entnahme der für Referenzabfragen erforderlichen Daten aus externen Datenquellen wie z.B. öffentlichen Registern kommen. In diesem Fall müssen bei der Entnahme von personenbezogenen Daten die Rechtsgrundlagen für die Übermittlung und weitere Verarbeitung an der Einrichtung gegeben sein.

2.) Verarbeitung personenbezogener Daten vor Aggregation

Selbst wenn das Ergebnis der Referenzabfrage aufgrund einer Aggregation anonym ist, liegt eine datenschutzrelevante Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor, wenn in dem Verarbeitungsprozess vor der Aggregation personenbezogene Daten verarbeitet werden. Aus Sicht des Datenschutzes ist auch eine Anonymisierung eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn im Ausgangszustand der Personenbezug vorlag.

Werden bereits aggregierte Informationen aus den Datenquellen zur Verfügung gestellt und sind die Datensätze dadurch als anonym zu qualifizieren, erfolgt keine datenschutzrelevante Verarbeitung im Zusammenhang mit den betreffenden Referenzabfragen. Da die Prozesse in

den Einrichtungen hier unterschiedlich ausgestaltet werden können, wird im Rahmen des Gutachtens davon ausgegangen, dass die notwendigen Informationen nicht schon im aggregierten (anonymisierten) Zustand geliefert werden. Dies muss bei der datenschutzrechtlichen Einzelfallbetrachtung in den Einrichtungen geprüft und weiter berücksichtigt werden.

Soweit für die jeweiligen Referenzabfragen erforderlich, wird davon ausgegangen, dass personenbezogene Rohdaten aus den Datenquellen bezogen werden und somit eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den Referenzabfragen erfolgt. Eine Verarbeitung liegt rechtlich auch bereits dann vor, wenn die Daten aus der Datenquelle rein technisch durch Konnektoren einer BI-Anwendung übernommen werden. Auch diese rein technische Verarbeitung stellt rechtlich eine relevante Verarbeitung von personenbezogenen Daten dar. Da diese zu einem anderen Zweck als dem Ausgangszweck (z.B. Personalverwaltung) erfolgt, handelt es sich um eine erlaubnispflichtige Zweckänderung.

3.) Ergebnis der Verarbeitung

Ist das Ergebnis personenbezogen, weil sich aus dem Ergebnis einzelne Personen identifizieren lassen, gelten die genannten datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht nur für die Erzeugung des Ergebnisses der jeweiligen Referenzabfrage, sondern auch für die weitere Nutzung des Ergebnisses. Die Rechtsgrundlage muss somit nicht nur die Verarbeitung, sondern auch die weitere Nutzung umfassen.

III. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Es werden keine besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeitet. Entsprechend ergeben sich die Rechtsgrundlagen aus Art. 6 DSGVO.

1.) Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO – Einwilligung

Da es für die Aussagekraft der Ergebnisse der Referenzabfragen auf ein möglichst vollständiges Bild ankommt, ist eine freiwillige Einwilligung als Basis für die Referenzabfragen von vornherein ungeeignet. Da zudem im Regelfall Beschäftigte von der Verarbeitung betroffen sind, ist durch die Abhängigkeiten durch das Beschäftigungsverhältnis auch die von Art. 7 Abs. 4 DSGVO geforderte Freiwilligkeit der Einwilligung nur schwer begründbar. Selbst wenn dies gelänge, wäre die Rechtsunsicherheit groß.

2.) Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – Vertragserfüllung/-anbahnung

Die Referenzabfragen können bei Beschäftigten zwar Daten zum Beschäftigungsverhältnis betreffen. Die Verarbeitung im Kontext der Referenzabfragen dient jedoch in der Regel nicht dem Zweck der Ermöglichung der Vertragsdurchführung, weshalb die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO für die Verarbeitung im Zusammenhang mit den Referenzabfragen nicht relevant ist.

3.) Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO – Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

Die Hochschulgesetze der Länder enthalten in der Regel gesetzliche Verpflichtungen der Hochschulen zur Berichterstattung über ihre Forschungstätigkeit (Siehe § 70 Abs. 3 und 4 HG NRW). Bei Bestehen solcher gesetzlicher Verpflichtungen dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zusammen mit dieser Verpflichtung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, soweit diese für die Erfüllung der Pflicht erforderlich ist. Bei Vorliegen entsprechender gesetzlicher Pflichten kann somit Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage für die mit den Referenzabfragen in Zusammenhang stehenden Verarbeitungen relevant sein.

4.) Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO – Verarbeitung zur Aufgabenerfüllung

Für öffentliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO mit einer weiteren Erlaubnisnorm aus dem Bundes- oder Landesrecht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den Referenzabfragen die zentrale Erlaubnisnorm. Die rechtssicherere Alternative ist die Bezugnahme auf spezialgesetzliche Erlaubnisnormen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Forschungsinformationsmanagement, wie dies aktuell in NRW mit § 8 Abs. 3 HG NRW und Hessen mit § 14 Abs. 8 HessHG der Fall ist. In der anderen Alternative kann nur auf die Aufgabennorm (bei Hochschulen aus dem Landeshochschulgesetz) und die allgemeine Erlaubnisnorm für öffentliche Stellen aus dem Landes- oder Bundesdatenschutzgesetz verwiesen werden. Eine genauere Einordnung möglicher Rechtsgrundlagen und Handlungsoptionen für die jeweiligen Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene würde den Rahmen dieses Gutachtens sprengen, da die Ausgestaltungen in den Bundesländern teils deutliche Unterschiede aufweisen. Manche Rechtsgrundlagen ergeben sich direkt aus dem Landesgesetz, andere erfordern eine konkretisierende Rechtsverordnung oder es erfolgt durch Landesgesetz ein Auftrag zur Konkretisierung durch Hochschulsatzungen oder -ordnungen.

5.) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – Berechtigtes Interesse

Da die Referenzabfragen in direktem Zusammenhang mit der gesetzlichen Aufgabe der Forschung stehen, kommt für die öffentlichen Hochschulen die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht in Betracht. Ein anderes Bild ergibt sich jedoch für privatrechtlich organisierte Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Sofern diese keine behördlichen Aufgaben wahrnehmen, kommt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Referenzabfragen in Betracht.

IV. Bestimmung der Rechtsgrundlage über den Verarbeitungszweck

1.) Berichts- und Informationspflichten

Forschungseinrichtungen und Hochschulen sind gesetzlich zur regelmäßigen Berichterstattung über ihre Forschungstätigkeiten bezogen auf bestimmte Berichtszeiträume verpflichtet. Auch

wenn die Berichte im Ergebnis größtenteils aggregierte und damit in der Regel anonymisierte Informationen enthalten, müssen zur Erstellung dieser Berichte oft personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Zu diesen Verpflichtungen gehören insbesondere:

- Die Pflichten zur Lieferung von Statistikdaten nach dem Hochschulstatistikgesetz (HStatG). Hierzu gibt es allerdings eigene Abfragen, so dass die Lieferung der Statistikdaten nicht im Fokus der Referenzabfragen liegen.
- Die Pflichten zur Information der Öffentlichkeit über die Forschungsaktivitäten und die Forschungsergebnisse, z.B. in § 14 Abs. 6 HessHG, § 70 Abs. 3 und 4 HG NRW.
- Berichtspflichten gegenüber dem Ministerium, z.B. in § 14 Abs. 5 HessHG, § 8 Abs. 1 HG NRW

Einrichtungen	Rechtsgrundlagen
Öffentliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen Bundesländer, Privatrechtliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen	Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. der Rechtsnorm aus dem Landes- oder Bundesrecht, aus der sich die Verpflichtung ergibt
Öffentliche Forschungseinrichtungen und Hochschulen Bund	Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. der Rechtsnorm aus dem Bundesrecht, aus der sich die Verpflichtung ergibt

2.) Controlling

Das Forschungscontrolling ist ein Instrument der Leitung der Forschungseinrichtung oder Hochschule zur Information/Planung, Kontrolle/Analyse und Steuerung der Forschungstätigkeiten. Die diesbezüglichen Referenzabfragen liefern dabei in regelmäßigen Abständen die notwendigen Informationen für das Forschungscontrolling. Oft werden hierbei auch aggregierte und somit in der Regel anonymisierte Informationen ausreichen. Allerdings müssen auch hier zur Erstellung der Informationen oft personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Einrichtungen	Rechtsgrundlagen
Öffentliche Hochschulen Bundesländer	Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO i.V.m. spezialgesetzlicher Rechtsgrundlage zum Controlling im Rahmen des Forschungsinformationsmanagements Alternativ: Aufgabennorm aus dem Landeshochschulgesetz i.V.m. der allgemeinen datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlage für die Aufgabenerfüllung aus dem Landesdatenschutzgesetz
Öffentliche Forschungseinrichtungen und Hochschulen Bund	Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO i.V.m. bundesgesetzlicher Rechtsgrundlage

Privatrechtliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen	Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO mit dem Abwägungserfordernis und den damit in Verbindung stehenden Dokumentationspflichten
--	--

3.) Evaluierung

Damit ist der Zweck der Evaluation der Forschungstätigkeiten der Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach quantitativen Merkmalen zur Qualitätssicherung gemeint. Dazu gehören z.B. der Publikationsoutput, die Drittmittelaquise oder die Anzahl abgeschlossener Promotionen und Habilitationen. Während das Controlling der Planung und Steuerung dient, fokussiert sich die Evaluation auf die in der jeweiligen Periode erzielten Ergebnisse anhand der vorgegebenen Qualitätskriterien und macht das Maß des Erfolgs somit messbar und mit vorherigen und künftigen Perioden vergleichbar. Die Evaluation orientiert sich bei öffentlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen an den ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben zur Förderung von Forschung und Lehre.

Einrichtungen	Rechtsgrundlagen
Öffentliche Hochschulen Bundesländer	Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO i.V.m. spezialgesetzlicher Rechtsgrundlage zur Evaluierung Achtung: In der Regel ist eine weitere Ausgestaltung durch Hochschulsatzung oder -ordnung erforderlich.
Öffentliche Forschungseinrichtungen und Hochschulen Bund	Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO i.V.m. bundesgesetzlicher Rechtsgrundlage
Privatrechtliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen	Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO mit dem Abwägungserfordernis und den damit in Verbindung stehenden Dokumentationspflichten

V. Weitere Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit

Neben dem Vorliegen einer Rechtsgrundlage, müssen insbesondere die folgenden weiteren Voraussetzungen gewahrt werden.

1.) Erforderlichkeit (Datenminimierung)

Es muss bei jeder Referenzabfrage untersucht werden, ob Art und Umfang der Verarbeitung für die Erreichung des Zwecks der Referenzabfrage erforderlich sind. Die Erforderlichkeit ist in diesem Zusammenhang als Notwendigkeit zu verstehen. Lässt sich somit das Ziel mit einer weniger intensiven Verarbeitung personenbezogener Daten erreichen, muss die Verarbeitung entsprechend angepasst werden.

2.) Zweckbindung

Es müssen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) DSGVO personenbezogene Daten für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Dieser Grundsatz ist hier relevant, da die Erhebung von personenbezogenen Daten für die Realisierung der Zwecke der Referenzabfragen eher selten ist. Im Rahmen dieses Gutachtens kann bei den einzelnen Referenzabfragen nur insoweit darauf eingegangen werden, als die Datenquelle bekannt ist.

3.) Sicherheit der Verarbeitung

Art. 32 DSGVO stellt Anforderungen an die Sicherheit der Verarbeitung. Konkrete technische und organisatorische Ausgestaltungen der Verarbeitungen im Zusammenhang mit den Referenzabfragen sind nicht Gegenstand dieser Begutachtung, so dass eine weitere Betrachtung hier nicht erfolgen kann.

4.) Betroffenenrechte

Es muss sichergestellt sein, dass die von der Datenverarbeitung betroffenen Personen ihre Rechte aus Art. 12 – 23 DSGVO ausüben können. Dies kann ebenfalls wie die Sicherheit der Verarbeitung nur anhand der konkreten technischen und organisatorischen Ausgestaltung der Verarbeitung beurteilt werden und muss hier bei der weiteren Beurteilung außer Betracht bleiben.

IV. Rechtmäßigkeit der Referenzabfragen

Die Betrachtung der Rechtmäßigkeit der Referenzabfragen erfolgt nach den Filter-Kategorien, wie sie im KDSF abgebildet sind. Die Referenzabfragen sind im KDSF 2.0 unterteilt in die folgenden Filter-Kategorien:

- Beschäftigte (35 Abfragen)
- Nachwuchsförderung (63 Abfragen)
- Drittmittel und Finanzen (24 Abfragen)
- Patente und Ausgründungen (25 Abfragen)
- Publikationen (12 Abfragen)
- Forschungsinfrastrukturen (10 Abfragen)

Bestimmte Kombinationen von Datenkategorien von Referenzabfragen wiederholen sich häufig. Im Rahmen der rechtlichen Beurteilung werden diese als Standardkategorien zusammengefasst und vor die Klammer gezogen. Hinsichtlich dieser Standardkategorien erfolgt eine Vorprüfung, so dass bei der Prüfung der einzelnen Referenzabfragen auf diese verwiesen und nur noch die jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt werden müssen.

1.) Kategorie Beschäftigte

Die Kategorie Beschäftigte fasst die Referenzabfragen zusammen, die im Kern Forschungsinformationen zu Beschäftigten betreffen.

Standardkategorie Beschäftigte

Es werden bei den Referenzabfragen mit dieser Standardkategorie die Daten aller Beschäftigten verarbeitet, auch solcher, die von den Referenzabfragen nicht erfasst werden sollen. Dies ist erforderlich, da ansonsten keine Aussonderung der Beschäftigten möglich ist, die nicht in der Referenzabfrage berücksichtigt werden sollen. Hierbei handelt es sich um:

- Beschäftigte mit ruhendem Beschäftigungsverhältnis
- Beschäftigte mit einer nur geringfügigen Wochen-/Jahresarbeitszeit
- Extern finanzierte Beschäftigte
- Auszubildende, Praktikant/-innen und sonstiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal

Um diese Fälle aus dem Gesamtdatenbestand aussondern zu können, müssen diese aus den Personaldaten ermittelt werden. Die dabei erfolgende mögliche Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten ist unvermeidlich. Der mögliche Eingriff sollte jedoch möglichst weitgehend durch Hilfsmittel verringert werden, indem möglichst eine technische Aussonderung anhand der Aussonderungsmerkmale ohne menschliche Einsichtnahme in die Datensätze erfolgt.

Darüber hinaus gibt es beim Attribut Beschäftigungsanteil zwei Verarbeitungsszenarien, je nachdem ob durch die Referenzabfragen die Kopfzahl oder die Vollzeitäquivalente erfasst werden. Bei der Erfassung der Kopfzahlen wird das Merkmal nur zur Aussonderung von Beschäftigten mit einer geringfügigen Arbeitszeit verarbeitet. Bei der Erfassung der Vollzeitäquivalente werden darüber hinaus die Beschäftigungsanteile der relevanten Beschäftigtengruppen summiert.

Ähnlichkeit von Referenzabfragen zu Abfragen nach der Hochschulstatistik

Die vorgenannte Beurteilung unterstellt die Erforderlichkeit der Aussonderungen für die Erreichung der Zwecke der Referenzabfragen. Bei der Untersuchung ist aufgefallen, dass eine Vielzahl von Referenzabfragen den zu liefernden Angaben nach dem Hochschulstatistikgesetz ähneln. Auch der Erfassungszeitpunkt (Stichtag) am Ende des Kalenderjahres weist Parallelen mit der Hochschulstatistik auf. Dies würde eigentlich nahelegen, dass die personenbezogenen Daten nur einmalig für die Lieferung der Daten zur Hochschulstatistik und zugleich für die Referenzabfragen aufbereitet werden. Dies hätte zum einen den Vorteil einer weniger intensiven Verarbeitung, da nur eine einmalige Aufbereitung nach einheitlichen Merkmalen erfolgen würde. Zum anderen könnte gegebenenfalls für die Zwecke der Referenzabfragen auf bereits anonyme Daten für die Lieferung an die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden. Dies scheitert jedoch praktisch daran, dass der Kreis der Beschäftigten für die Hochschulstatistik teils breiter definiert ist als bei den Referenzabfragen. Da hierdurch mehr Beschäftigtengruppen ausgesondert werden müssen, macht dies eine separate Aufbereitung

der personenbezogenen Beschäftigtendaten für die Referenzabfragen erforderlich. Aufgrund der hierfür erforderlichen intensiveren Verarbeitung steigt im Sinne des Grundsatzes der Erforderlichkeit der Druck für eine Begründung dieser Besonderheiten bei den Referenzabfragen gegenüber der Erhebungsbasis bei der Hochschulstatistik. Lässt sich dieser Unterschied nicht überzeugend fachlich begründen, besteht die Gefahr, dass die Erforderlichkeit und damit auch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in dieser Form für die Referenzabfragen zur Disposition steht. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag (Gesamtpersonal)
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Altersgruppe
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Altersgruppe
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Geschlecht
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Geschlecht
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Qualifikation
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Qualifikation
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Finanzierungsform
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Finanzierungsform
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Personalkategorie
- Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Personalkategorie
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Organisationseinheit
- Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Organisationseinheit

Verbesserungsmöglichkeiten zur Datensparsamkeit/Erforderlichkeit

Insgesamt zeigen sich keine gravierenden Mängel bei den Referenzabfragen im Rahmen der Standardkategorie Beschäftigte. Die Referenzabfragen erfolgen durchgängig zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling und sind voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.

Allerdings werden folgende Empfehlungen für Verbesserungen gegeben:

Empfehlung eingeschränktes Datenset für Professor/-innen

Es wurde festgestellt, dass eine Reihe von Referenzabfragen, die ausschließlich Professor/-innen betreffen, mit dem kompletten Datenset der Standardkategorie Beschäftigte erfolgen. Es ist nicht ersichtlich, dass für diese Abfragen das gesamte Datenset erforderlich ist. Deshalb wird empfohlen, dass mit dem eingeschränkten Datenset der Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung bei allen Referenzabfragen betreffend Professor/-innen gearbeitet wird. Hierzu müsste eine neue Standardkategorie Professor/-innen ohne das

Attribut gemeinsame Berufung geschaffen werden. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung

Empfehlung Rückgriff auf anonymisierte Statistikdaten

Es wurde festgestellt, dass einige Referenzabfragen mit den Abfragen zur Hochschulstatistik sogar identisch sind. In diesen Fällen sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann um eine doppelte Aufbereitung der Daten zu vermeiden:

- Vollzeitäquivalente von wissenschaftlich oder künstlerisch Beschäftigten zum Stichtag a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung
- Anzahl wissenschaftlich oder künstlerisch beschäftigter Personen zum Stichtag a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Fach
- Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Fach

Empfehlung Verwendung gekürztes Geburtsdatum

Bei der Eingruppierung der Beschäftigten nach Altersgruppen erfolgt die Erfassung zum Ersten des Monats. Die Erfassung von Geburtsmonat und Geburtsjahr sollte somit ausreichen. Es sollte somit geprüft werden, ob auf das vollständige Geburtsdatum verzichtet werden kann. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Altersgruppe
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Altersgruppe

Empfehlung der Begrenzung der Verarbeitung von Staatsangehörigkeiten

Bei der Eingruppierung in deutsche und ausländische Staatsangehörigkeiten werden alle Staatsangehörigkeiten verarbeitet. Liegt eine deutsche Staatsangehörigkeit vor, müssen eigentlich alle weiteren Staatsangehörigkeiten der betreffenden Person nicht verarbeitet werden. Es sollte deshalb geprüft werden, ob statt der Verarbeitung der einzelnen ausländischen Staatsangehörigkeiten in dem Quellsystem auf Informationen zum Vorliegen einer deutschen Staatsangehörigkeit zurückgegriffen werden kann. Sollte dies möglich sein, ist

dies als datensparsamere Verarbeitungsalternative zu bevorzugen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit

Empfehlung alternative Feststellung des Befristungsstatus

Es sollte geprüft werden, ob der Befristungsstatus direkt aus dem Quellsystem bezogen werden kann und damit auf die Verarbeitung von Vertragsbeginn und -ende verzichtet werden kann. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Befristungsstatus
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Befristungsstatus

Standardkategorie Professor/innen gemeinsame Berufung

Die Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung baut auf der Standardkategorie Beschäftigte auf, weshalb die Ergebnisse der dortigen Beurteilung grundsätzlich auch hier gelten. Im Rahmen der Personalkategorie findet aber nur die Kategorie der Professor/-innen Berücksichtigung, wobei einige für Professor/-innen nicht relevante Attribute nicht berücksichtigt werden. Es wird somit im Vergleich zur Standardkategorie der Beschäftigten nur ein eingeschränkter Datensatz verwendet. Das Attribut des Vorliegens einer gemeinsamen Berufung kommt hingegen dazu. In dieser Konstellation bestehen keine Bedenken bezüglich der Verarbeitung dieser Daten für die Referenzabfragen dieser Standardkategorie.

2.) Kategorie Nachwuchsförderung

Die Kategorie Nachwuchsförderung fasst die Referenzabfragen zusammen, die im Zusammenhang mit der Nachwuchsförderung erfolgen.

Standardkategorien mit Bezug zu Qualifizierungsverfahren

Im Bereich der Nachwuchsförderung gibt es eine Vielzahl von Standardkategorien, die jeweils zielgerichtete und damit auch datensparsame Referenzabfragen ermöglichen.

- **Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung:** Diese besteht als Oberkategorie aus den Standardkategorien „Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung“ und „Abschluss des Habilitationsverfahrens“. Sie kommt bei Referenzabfragen zum Einsatz, die alle abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren betreffen.
- **Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung:** Die Standardkategorie erfasst die Attribute zu den Promotionsabschlüssen mit der Titelvergabe an der berichtenden Einrichtung. Sie

kommt zur Anwendung bei allen Referenzabfragen, die nur die abgeschlossenen Promotionen betreffen.

- **Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm:** Die Standardkategorie entspricht der vorherigen, ergänzt um die Information der Teilnahme an einem strukturiertem Promotionsprogramm.
- **Standardkategorie Abschluss des Habilitationsverfahrens:** Die Standardkategorie erfasst die abgeschlossenen Habilitationsverfahren an der berichtenden Einrichtung. Sie kommt zum Einsatz bei allen Referenzabfragen, die nur die abgeschlossenen Habilitationsverfahren betreffen.
- **Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen:** Die Standardkategorie erfasst die Anzahl der laufenden Promotionen an der berichtenden Einrichtung für die entsprechenden Referenzabfragen.

Die Überprüfung dieser Standardkategorien ergab keine Auffälligkeiten im Hinblick auf die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die hieran anknüpfenden Referenzabfragen erfolgen durchgängig zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluation der Nachwuchsförderung. Die untersuchten Referenzabfragen sind voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.

Allerdings werden folgende Empfehlungen für Verbesserungen gegeben:

Ähnlichkeit von Referenzabfragen zu Abfragen nach der Hochschulstatistik

Ebenso wie in der Kategorie Beschäftigte gibt es auch hier eine Reihe von Referenzabfragen, die den Abfragen zur Hochschulstatistik sehr ähneln. Entsprechend besteht auch hier gegebenenfalls Bedarf für eine Begründung für die Unterschiede. Sollte dies nicht begründbar sein, sollte eine Angleichung erfolgen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Altersgruppe des Doktoranden/der Doktorandin bei Abschluss der Promotion
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Altersgruppe des/der Habilitierten bei Abschluss der Habilitation

Verbesserungsmöglichkeiten zur Datensparsamkeit/Erforderlichkeit

Die folgenden Empfehlungen erfolgen zur Verbesserung der Datensparsamkeit:

Empfehlung Rückgriff auf anonymisierte Statistikdaten

In der Nachwuchsförderung sind weit mehr Abfragen identisch mit den Abfragen für die Hochschulstatistik. Entsprechend sollte auch hier geprüft werden, ob bei den folgenden Referenzabfragen auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann um eine doppelte Aufbereitung der Daten zu vermeiden:

- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren nach Art des Qualifizierungsverfahrens (Promotionen und Habilitationen)

- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Start der Promotion
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Land des zur Aufnahme einer Promotion berechtigenden Studienabschlusses
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Fach
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Fach
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Fach
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Fach
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag a) mit und b) ohne Teilnahme an einem Strukturiertem Promotionsprogramm
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Organisationseinheit
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Organisationseinheit

Empfehlung zur Datensparsamkeit bei Abfragen zur Staatsangehörigkeit

Anknüpfend an die vorherige Empfehlung sollte bei den Referenzabfragen zur Staatsangehörigkeit geprüft werden, ob hier zur Vermeidung einer doppelten Verarbeitung dieser Merkmale auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Wenn nein, sollte geprüft werden, ob statt der Verarbeitung der einzelnen ausländischen Staatsangehörigkeiten in dem Quellsystem auf Informationen zum Vorliegen einer deutschen Staatsangehörigkeit zurückgegriffen werden kann. Sollte dies möglich sein, ist dies als datensparsamere Verarbeitungsalternative zu bevorzugen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen

Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme

Die Listen beziehen sich auf Eigenschaften der Programme und nicht auf Promotionen, so dass im Regelfall hier weder ein unmittelbarer noch mittelbarer Personenbezug besteht. Auch für die eigentlichen Auswertungen werden in der Regel keine personenbezogenen Daten benötigt. Es ist somit keine datenschutzrechtliche Beurteilung erforderlich, es sei denn, es werden bei der einzelnen Referenzabfrage Attribute mit Personenbezug hinzugefügt. Die Referenzabfragen im Zusammenhang mit dieser Kategorie erfolgen zum Zweck des Controllings. In der Regel weisen die Referenzabfragen keinen Personenbezug auf.

Eine Ausnahme betrifft die namentliche Nennung der Sprecher/-innen. Es wird hierbei nicht ganz klar mit welchem Ziel diese namentliche Nennung erfolgt.

Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung Sprecher/-innen

Es wird daher eine einzelfallbezogene Prüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung der Sprecher/innen zum Zweck des Controllings empfohlen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfrage:

- Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel nach Namen des/der Sprecher/-in

3.) Kategorie Drittmittel und Finanzen

Bei den Referenzabfragen der Kategorie Drittmittel und Finanzen werden in weiten Teilen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Standardkategorien ohne Personenbezug

Bei den Referenzabfragen der folgenden Standardkategorien erfolgt keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten:

- **Einnahmen/Erträge:** In dieser Standardkategorie werden die Summen von Einnahmen und Erträgen für die berichtende Einrichtung erfasst.
- **Standardkategorie Drittmiteleinahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber:** In dieser Standardkategorie werden die Drittmiteleinahmen nach der Art der Institution des Drittmittelgebers erfasst.

Standardkategorien mit Personenbezug

Bei den Referenzabfragen in Listenform der folgenden Standardkategorien zum Zweck des Controllings ist ein Personenbezug regelmäßig anzunehmen:

Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte

Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Kategorie Drittmittelgeber

Bei diesen Standardkategorien werden die Titel der Drittmittelprojekte im Klartext in der Liste ausgegeben. Ein direkter Personenbezug ist nicht gegeben. Allerdings wird sich dieser häufig mittelbar über den Titel des Drittmittelprojekts ergeben, da sich dieser mit Antragsteller/-innen und Projektleiter/-innen verbinden lässt. Somit ist nicht auszuschließen und sogar wahrscheinlich, dass sich über die Nennung des Titels von Drittmittelprojekten einzelne Personen identifizieren lassen. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des möglichen Personenbezugs über die Nennung des Titels des Drittmittelprojekts nicht anonym. Das hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. Fraglich ist zudem, ob zum Zweck des Controllings zwingend der Titel im Klartext erforderlich ist oder ob auch mit einem Pseudonym wie z.B. mit einer Projektnummer gearbeitet werden kann.

Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext

Es wird daher eine Prüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext zum Zweck des Controllings empfohlen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Liste der laufenden Drittmittelprojekte zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Zweck des Projekts und Bewilligungssumme
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Titel des übergeordneten Projektes und Koordinationsrolle
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Förderkennzeichen und Förderorganisation
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Titel des übergeordneten Projektes und Name der Sprechereinrichtung / der Konsortialführung
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Forschungsfeld
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Organisationseinheit
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Fach
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Wissenschaftlicher Projektleitung

Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung

Es wurde festgestellt, dass bei einer weiteren Referenzabfrage zusätzlich zur Nennung des Projekttitels auch die namentliche Nennung der Wissenschaftlichen Projektleitung erfolgt. Es wird hier zusätzlich eine einzelfallbezogene Prüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung der wissenschaftlichen Projektleitung zum Zweck des Controllings empfohlen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfrage:

- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Wissenschaftlicher Projektleitung

4.) Kategorie Patente und Ausgründungen

In der Kategorie Patente und Ausgründungen werden die Referenzabfragen für diesen Bereich zusammengefasst.

Standardkategorien mit Bezug zur Anzahl von Patenten

Es besteht eine Reihe von Standardkategorien für Referenzabfragen zur Anzahl der erteilten Patente.

- **Anzahl der erteilten Patente:** In dieser Standardkategorie wird die Anzahl der Patente erfasst, die der berichtenden Einrichtung zuzuordnen sind. Hierzu ist die Zuordnung zu Erfinder/-innen aus der Einrichtung erforderlich. Auch externe Erfinder/-innen müssen ggf. zur Errechnung des prozentualen Anteils der berichtenden Einrichtung berücksichtigt werden.
- **Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente:** Bei dieser Standardkategorie wird der Titel des Patents und die Veröffentlichungsnummer erfasst. Hieraus ergibt sich ein Personenbezug, da sich diese Informationen mit Erfinder/-innen und weiterer Beteiligter verbinden lassen. Somit ist nicht auszuschließen und sogar wahrscheinlich, dass sich mindesten über Abfragen in öffentlichen Registern einzelne Personen identifizieren lassen.
- **Standardkategorie prioritätsbegründende Patentanmeldungen:** Hier erfolgt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auch im Zusammenhang mit der Zuordnung von Patenten zu der berichtenden Einrichtung.
- **Standardkategorie bestehende Patentfamilien:** Hier erfolgt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auch im Zusammenhang mit der Zuordnung von Patenten zu der berichtenden Einrichtung.

Die Überprüfung dieser Standardkategorien ergab keine Auffälligkeiten im Hinblick auf die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

Die Referenzabfragen zur Anzahl der erteilten Patente, zur Anzahl der prioritätsbegründenden Patentanmeldungen und zur Anzahl der bestehenden Patentfamilien erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluation.

Die Referenzabfragen der Standardkategorie zu den im Kalenderjahr erteilten Patenten dienen zu Zwecken des Controllings.

Die untersuchten Referenzabfragen sind voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.

Allerdings werden folgende Empfehlungen für Verbesserungen gegeben:

Empfehlung Prüfung Erforderlichkeit namentlicher Nennung externer Erfinder/-innen

Es sollte geprüft werden, ob die namentliche Aufnahme von externen Erfinder/-innen für die Zwecke des Controllings erforderlich ist. Dies betrifft die folgende Referenzabfrage:

- Liste der im Kalenderjahr erteilten Patente mit Angaben zu Titel des prioritätsbegründenden Patents, Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung, Veröffentlichungsnummer und Erfinder/-in

Standardkategorie mit Bezug zu Ausgründungen

Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist grundsätzlich anonym. In den Varianten nach Organisationseinheit und Fach ist allerdings ein Rückschluss auf einzelne Gründer/-innen nicht auszuschließen, gerade wenn diese Einheiten relativ klein sind. Die Gefahr ist hier größer als bei anderen Referenzabfragen, da es nicht so viele jährliche Gründungsereignisse in einer Organisationseinheit oder einem Fach geben dürfte. Dieser mögliche Personenbezug ist bei der weiteren Verwendung der Ergebnisse der Abfragen zu berücksichtigen.

Empfehlung Prüfung Personenbezug Zuordnung von Ausgründungen vor weiterer Verwendung

Es sollte bei der Zuordnung von Ausgründungen zu Organisationseinheiten und Fächern im Einzelfall geprüft werden, inwieweit die Ergebnisse der Referenzabfragen Personenbezug aufweisen, bevor die Ergebnisse weiter verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr nach Organisationseinheit
- Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr nach Fach

Standardkategorie Erträge aus Schutzrechten

Es werden bei diesen Referenzabfragen die jeweiligen Erlöse aus Patenten und Schutzrechten der berichtenden Einrichtung erfasst. Es erfolgt hierfür keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

5.) Kategorie Publikationen

In der Kategorie Publikationen werden die Referenzabfragen für diesen Bereich zusammengefasst. Es bestehen hier zwei Standardkategorien, die inhaltlich aufeinander aufbauen.

Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten

Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp

Die Standardkategorien mit den daran anknüpfenden Referenzabfragen umfassen die Auswertungen zu den Publikationen der berichtenden Einrichtung. Die Auswertung erfolgt mit den Titeln der Publikationen. Über die Titel lassen sich Autor/-innen und Herausgeber/-innen in der Regel relativ einfach identifizieren, so dass ein Personenbezug auch der Ergebnisse der Referenzabfragen anzunehmen ist. Darüber hinaus ist die Verarbeitung von

personenbezogenen Daten von internen und auch externen Autoren für die Zuordnung von Publikationen zur berichtenden Einrichtung erforderlich.

Insgesamt zeigen sich keine gravierenden Mängel bei den Referenzabfragen zur Kategorie der Publikationen. Die Referenzabfragen erfolgen durchgängig zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluation. Die untersuchten Referenzabfragen sind voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt. Es fanden sich darüber hinaus keine Anhaltspunkte für eine Überschreitung der Erforderlichkeit oder der Angemessenheit bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten für die Referenzabfragen.

Das Ergebnis aller Referenzabfragen ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Publikationen und die darüber herstellbare Beziehung zur Autor/-innen und Herausgeber/-innen nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Listen zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht.

6.) Kategorie Forschungsinfrastruktur

Bei den Referenzabfragen zur Kategorie der Forschungsinfrastruktur zeigt sich im Ergebnis ein gemischtes Bild.

Die durchweg listenförmigen Referenzabfragen unter der Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ weisen je nach zusätzlichen Attributen Personenbezug in den Ergebnissen auf.

Die Referenzabfragen Listen Dokumentation der Infrastruktur und Listen zu Forschungsverbund weisen keinen Personenbezug auf. Auch werden für die Ausgabe der Referenzabfragen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Listen zur Nutzungsintensität

Anders ist die Situation bei den Referenzabfragen Listen zur Nutzungsintensität. Die Intensität kann hier für jede Forschungsinfrastruktur kumulativ mit mehreren Merkmalen erfasst werden. Damit steigt das Risiko, dass sich über diese Auswertungen einzelne Nutzer der Forschungsinfrastruktur identifizieren lassen können. Die Entscheidung nach welchen Merkmalen die Nutzungsintensität erfasst wird, liegt bei der berichtenden Einrichtung, so dass mögliche Risiken dort einzelfallbezogen untersucht werden müssen.

Empfehlung einzelfallbezogener Prüfung durch die berichtende Einrichtung

Durch die Wahlmöglichkeiten der berichtenden Einrichtung lässt sich kein allgemeingültiges Urteil zur Datenschutzkonformität treffen. Es wird eine einzelfallbezogene Prüfung unter Zugrundelegung der konkret geplanten Verarbeitung empfohlen. Maßstab muss hierbei die Erforderlichkeit zu den Zwecken des Controllings und der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten sein. Dies betrifft die Referenzabfragen:

- Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der Nutzer/-innen nach Jahr
- Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der genutzten Stunden nach Jahr
- Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der Nutzungszugriffe nach Jahr

Liste zu Betriebspersonal

Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zum Controlling. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund der Benennung des jeweiligen Projekts mit Titel nicht in jedem Fall anonym. Mit diesen Angaben kann eine Identifizierung von Betriebspersonal über weiteres Zusatzwissen zur Infrastruktur nicht ausgeschlossen werden, so dass von einem Personenbezug der Ergebnisse ausgegangen werden sollte. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist. Die untersuchte Referenzabfrage ist voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.

Liste zu Publikationen mit Bezug zu Forschungsinfrastruktur

Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zum Controlling. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund der Benennung des Titels der jeweiligen Publikation personenbezogen, da sich in der Regel über den Titel leicht ein Bezug zu den Autor/-innen oder Herausgeber/-innen herstellen lässt. Da auch Publikationen externer Autor/-innen berücksichtigt werden, sind auch Externe von dem Personenbezug der Ergebnisse betroffen. Der Personenbezug hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist. Zusätzlich ist für die Ausgabe der Referenzabfrage die Verarbeitung einer Vielzahl von potentiell personenbezogenen Daten erforderlich. Bereits die Erwähnung der Forschungsinfrastruktur in der Danksagung einer Publikation ist für die Aufnahme in die Liste ausreichend. Betroffen sind somit neben internen und externen Autor/-innen und Herausgeber/-innen auch Personen die im Inhalt der Publikation erwähnt werden. Aufgrund des Umfangs der Verarbeitung ist die Erforderlichkeit für die Zwecke des Controllings und der Erfüllung zu Berichts- und Informationspflichten zu hinterfragen.

Empfehlung der Überprüfung der Erforderlichkeit der Referenzabfrage

Die Erforderlichkeit der Referenzabfrage zu den Zwecken des Controllings und der Erfüllung zu Berichts- und Informationspflichten sollte kritisch überprüft werden.

- Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ der Forschungsinfrastruktur und Publikationen

C. Ausführliches Gutachten

I. Anwendungsbereich des Datenschutzrechts

Das Datenschutzrecht findet nur Anwendung, wenn Gegenstand der betrachteten Verarbeitung personenbezogene Daten sind. Gemäß § 4 S. 1 Nr. 1 DSGVO sind „personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummern, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.“ Ein Personenbezug von Informationen ist somit nicht nur dann gegeben, wenn diese mit dem Namen der Person direkt verknüpft sind. Es reicht vielmehr aus, dass sich eine einzelne Person aus den Merkmalen ggf. mit zusätzlichem Sonderwissen identifizieren lässt. Sicher lässt sich somit eine Anonymisierung nur dann erreichen, wenn eine Identifizierung einer Einzelperson unmöglich ist oder voraussichtlich einen so hohen Aufwand erfordert, dass kein vernünftiger Akteur diesen Aufwand auf sich nehmen würde. Bei den Referenzabfragen wird jeweils geprüft, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Bei Referenzabfragen, bei denen eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten nicht erfolgt, erfolgt somit keine weitere Betrachtung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Dies bedeutet nicht, dass eine Referenzabfrage nicht aus anderen Gründen rechtlich problematisch sein kann. Der Fokus dieses Gutachtens liegt aber ausschließlich auf dem Datenschutz.

II. Verarbeitungssituationen Referenzabfragen

1.) Datenquelle

Erhebung beim Betroffenen

Die Daten werden in den seltensten Fällen direkt bei den Betroffenen, z.B. durch Umfragen erhoben. Die Referenzabfragen zielen auf die Auswertung von Daten ab, die bereits aufgrund anderer Verarbeitungskontexte existieren.

Entnahme aus internen Datenquellen

Der Regelfall ist die Entnahme der für die Referenzabfragen erforderlichen Daten aus internen Quellsystemen und Datenbanken, die zu anderen Verarbeitungskontexten, wie z.B. der Personalverwaltung, Doktorandenverwaltung, Patentverwaltung oder Drittmittelverwaltung erhoben wurden. Es liegt datenschutzrechtlich somit regelmäßig eine erlaubnispflichtige Zweckänderung vor, da die Verarbeitung im Rahmen der Referenzabfragen nicht von der ursprünglichen Rechtsgrundlage bei Erhebung der Daten gedeckt ist. Entsprechend wird für die damit verbundene Zweckänderung eine eigene Rechtsgrundlage für die Referenzabfrage benötigt, was Gegenstand dieser Untersuchung ist.

Entnahme aus externen Datenquellen

Bei Referenzabfragen kann es ausnahmsweise auch zur Entnahme der für Referenzabfragen erforderlichen Daten aus externen Datenquellen kommen. Denkbar ist z.B. die Entnahme oder Recherche von Daten aus öffentlichen Registern. In diesem Fall müssen bei der Entnahme von personenbezogenen Daten die Rechtsgrundlagen für die Übermittlung und weitere Verarbeitung an der Einrichtung gegeben sein.

2.) Verarbeitung personenbezogener Daten vor Aggregation

Wie oben bereits ausgeführt, kommt es bei der datenschutzrechtlichen Beurteilung nicht nur auf den Zustand des Ergebnisses der Verarbeitung an. Selbst wenn das Ergebnis der Referenzabfrage aufgrund einer Aggregation anonym ist, liegt eine datenschutzrelevante Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor, wenn in dem Verarbeitungsprozess vor der Aggregation personenbezogene Daten verarbeitet werden. Aus Sicht des Datenschutzes ist auch eine Anonymisierung eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn im Ausgangszustand der Personenbezug vorlag. Entsprechend sind im Rahmen der Beurteilung der Referenzabfragen zwei Fallgestaltungen zu unterscheiden:

Lieferung bereits aggregierter Informationen aus den Datenquellen

Werden bereits aggregierte Informationen aus den Datenquellen zur Verfügung gestellt und sind die Datensätze dadurch als anonym zu qualifizieren, erfolgt keine datenschutzrelevante Verarbeitung im Zusammenhang mit den betreffenden Referenzabfragen. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Aufbereitung der Beschäftigtendaten schon im Zusammenhang mit der Personalverwaltung und den dort geltenden Rechtsgrundlagen erfolgt ist. Da dann die weitere Verarbeitung mit anonymen Datensätzen erfolgt, liegt im Zusammenhang mit den betreffenden Referenzanfragen dann keine erlaubnispflichtige Zweckänderung gegenüber dem Ausgangszweck der Personalverwaltung vor.

Da die Prozesse in den Einrichtungen hier unterschiedlich ausgestaltet werden können, wird im Rahmen des Gutachtens davon ausgegangen, dass die notwendigen Informationen nicht schon im aggregierten (anonymisierten) Zustand geliefert werden. Dies muss bei der datenschutzrechtlichen Einzelfallbetrachtung in den Einrichtungen geprüft und weiter berücksichtigt werden.

Lieferung personenbezogener Rohdaten aus den Datenquellen

Soweit für die jeweiligen Referenzabfragen erforderlich, wird davon ausgegangen, dass personenbezogene Rohdaten aus den Datenquellen bezogen werden und somit eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den Referenzabfragen erfolgt. Eine Verarbeitung liegt rechtlich auch bereits dann vor, wenn die Daten aus der Datenquelle rein technisch durch Konnektoren einer BI-Anwendung übernommen werden. Auch diese rein technische Verarbeitung stellt rechtlich eine relevante Verarbeitung von personenbezogenen Daten dar. Da diese zu einem anderen Zweck als dem Ausgangszweck (z.B. Personalverwaltung) erfolgt, handelt es sich um eine erlaubnispflichtige Zweckänderung. Es muss somit eine datenschutzrechtliche Erlaubnis für die mit der Referenzabfrage verbundene

Verarbeitung gegeben sein. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine rechtliche Prüfung im Rahmen des Gutachtens auch dann, wenn das Ergebnis der Referenzabfrage zwar anonym ist, für die Erreichung des Ergebnisses aber personenbezogene Daten verarbeitet werden müssen.

3.) Ergebnis der Verarbeitung

Ist das Ergebnis der Referenzabfrage aufgrund einer Aggregation der Informationen anonym, gelten die obigen Ausführungen. Ist das Ergebnis personenbezogen, weil sich aus dem Ergebnis einzelne Personen identifizieren lassen, gelten die genannten datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht nur für die Erzeugung des Ergebnisses der jeweiligen Referenzabfrage, sondern auch für die weitere Nutzung des Ergebnisses. Die Rechtsgrundlage muss somit nicht nur die Verarbeitung, sondern auch die weitere Nutzung umfassen.

III. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

1.) Grundlagen

Werden personenbezogene Daten im Rahmen der jeweiligen Referenzabfrage verarbeitet, bedarf es einer Rechtsgrundlage, die gerade diesen Zweck der Verarbeitung legitimiert. Dies gilt in der Regel selbst dann, wenn die Daten aufgrund anderer Verarbeitungszwecke bereits in der Organisation vorhanden sind, z.B. für Zwecke der Personalverwaltung, da die Verarbeitung für die Referenzabfragen einen anderen Zweck als den Ursprungszweck verfolgt, zu dem die Daten erhoben wurden.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten

Ausgangspunkt einer Rechtsgrundlage ist die DSGVO. Hierbei ist zwischen besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO und den anderen personenbezogenen Daten, die nicht dieser Kategorie unterfallen, zu unterscheiden. Da jedoch bei den betrachteten Referenzabfragen keine Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 verarbeitet werden, kann diese Unterscheidung hier außer Betracht bleiben. Folglich ist der Ausgangspunkt für eine Rechtsgrundlage für die Referenzabfragen Art. 6 Abs. 1 DSGVO.

Art. 6 Abs. 1 DSGVO

Art. 6 Abs. 1 DSGVO enthält die möglichen Rechtsgrundlagen, die auch Ausgangspunkt für etwaige landesrechtliche Beurteilungen der Rechtmäßigkeit sind.

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO – Einwilligung

Eine mögliche Rechtsgrundlage gemäß der DSGVO ist die Einwilligung der jeweils von der Verarbeitung betroffenen natürlichen Person. Eine wirksame Einwilligung setzt die Erfüllung der Voraussetzungen aus Art. 7 DSGVO voraus. Eine Einwilligung muss demnach insbesondere informiert und freiwillig erfolgen und ist grundsätzlich für die Zukunft jederzeit frei widerrufbar. Die verantwortliche verarbeitende Stelle muss zudem im Zweifel nachweisen können, dass die konkrete Person in die Verarbeitung ihrer Daten eingewilligt hat. D.h. es

müssen Vorkehrungen für einen ggf. erforderlichen Nachweis getroffen werden, wenn die Verarbeitung auf eine Einwilligung gestützt werden soll.

Da es für die Aussagekraft der Ergebnisse der Referenzabfragen auf ein möglichst vollständiges Bild ankommt, ist eine freiwillige Einwilligung als Basis für die Referenzabfragen von vornherein ungeeignet. Da zudem im Regelfall Beschäftigte von der Verarbeitung betroffen sind, ist durch die Abhängigkeiten durch das Beschäftigungsverhältnis auch die von Art. 7 Abs. 4 DSGVO geforderte Freiwilligkeit der Einwilligung nur schwer begründbar. Selbst wenn dies gelänge, wäre die Rechtsunsicherheit groß. Das entscheidende Argument gegen eine Einwilligung ist jedoch, dass der mit den Referenzabfragen verfolgte Zweck eines möglichst vollständigen Bildes nicht oder nur sehr schwer erreicht werden kann.

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – Vertragserfüllung/-anbahnung

Diese Rechtsgrundlage legitimiert die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Erfüllung oder Anbahnung eines Vertrages zwischen der verantwortlichen Stelle und der von der Verarbeitung betroffenen Person. Die Verarbeitung muss aber gerade für diesen Zweck erforderlich sein. Im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses sind dies z.B. die persönlichen Daten, die für die Personalverwaltung erforderlich sind. Die Referenzabfragen können zwar solche Daten betreffen, verfolgen aber in der Regel im Kontext des Beschäftigungsverhältnisses nicht den Zweck der Ermöglichung der Vertragsdurchführung. Deshalb ist die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO für die Verarbeitung im Zusammenhang mit den Referenzabfragen in der Regel nicht relevant.

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO – Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

Die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO kommt dann zur Anwendung, wenn die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht erforderlich ist, die der Verantwortliche zu erfüllen hat. Ein praktisches Beispiel hierfür sind die Verpflichtungen von Hochschulen aus dem Hochschulstatistikgesetz (HStatG) zur Lieferung von statistischen Daten. Soweit für die Lieferung der Daten personenbezogene Daten verarbeitet werden müssen, ist diese Verarbeitung durch Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i.V.m. der jeweiligen Pflicht aus dem HStatG gedeckt. Die hier untersuchten Referenzabfragen dienen jedoch nicht der Lieferung der Statistikdaten nach dem HStatG, so dass diese Rechtsgrundlage in der Konstellation mit dem HStatG in der Regel nicht relevant ist.

Allerdings enthalten die Hochschulgesetze der Länder in der Regel gesetzliche Verpflichtungen der Hochschulen zur Berichterstattung über ihre Forschungstätigkeit (Siehe § 70 Abs. 3 und 4 HG NRW). Bei Bestehen solcher gesetzlicher Verpflichtungen dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zusammen mit dieser Verpflichtung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, soweit diese für die Erfüllung der Pflicht erforderlich ist. Bei Vorliegen entsprechender gesetzlicher Pflichten kann somit Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage für die mit den Referenzabfragen in Zusammenhang stehenden Verarbeitungen relevant sein.

Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO – Lebenswichtige Interessen schützen

Diese Rechtsgrundlage kommt unter keinen realistischen Umständen für die Verarbeitung im Zusammenhang mit den Referenzabfragen in Betracht.

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO – Verarbeitung zur Aufgabenerfüllung

Die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO kommt in Betracht, wenn die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Gemäß Art. 6 Abs. 3 DSGVO bedarf es in diesen Fällen einer weiteren Rechtsgrundlage aus dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedsstaats, dem der Verantwortliche unterliegt. Verantwortliche im Sinne der DSGVO sind bezogen auf den Untersuchungsgegenstand die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die die Referenzabfragen im eigenen Interesse veranlassen, egal wo letztlich die technische Verarbeitung der Daten erfolgt. Für das Vorhandensein einer Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO ist eine weitere Rechtsgrundlage aus dem Bundes- oder Landesrecht erforderlich, je nachdem, ob die Hochschule oder Forschungseinrichtung dem Bundes- oder Landesrecht unterliegt.

Für öffentliche Hochschulen der Bundesländer ist in den Landeshochschulgesetzen in der Regel festgelegt, dass die Forschung, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Wissenstransfer zu den gesetzlichen Aufgaben der Hochschulen gehört (Siehe § 3 Abs. 1 und 2 HG NRW). Diese Aufgabennorm ist aber noch keine mitgliedstaatliche Rechtsgrundlage im Sinne von Art. 6 Abs. 3 S. 2 DSGVO. Demnach muss der Zweck der Verarbeitung in der Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Weiter bestimmt Art. 6 Abs. 3 S. 3 DSGVO: „Diese Rechtsgrundlage **kann** spezifische Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer rechtmäßig nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung...“.

Aufgrund des „kann“ in der Bestimmung des Art. 6 Abs. 3 S. 3 DSGVO könnte in Erwägung gezogen werden, die allgemeine Erlaubnisnorm für öffentliche Stellen aus den Landesdatenschutzgesetzen zusammen mit der Aufgabennorm aus den Landeshochschulgesetzen für erforderliche Verarbeitungen von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Verarbeitungszwecken mit Bezug zu Forschungsaufgaben der Hochschulen heranzuziehen. Im Falle von NRW könnte sich somit eine Erlaubnis aus Art. 6 Abs.

1 lit. e i.V.m Abs. 3 S. 1 DSGVO i.V.m. § 3 DSG NRW und § 3 Abs. 1 und 2 HG NRW ergeben. Da die Erlaubnisnorm § 3 DSG NRW nur Bezug auf die Aufgabe (Forschung) nimmt, erschließen sich hieraus nicht die möglichen Zwecke der Verarbeitung im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung, wie z.B. das Forschungscontrolling oder die Evaluierung der Forschung. Die hieraus folgenden Zweifel an der Bestimmtheit einer solchen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung in der Forschung, führen zu Rechtsunsicherheit. So überrascht es nicht, dass die Bundesländer NRW mit § 8 Abs. 3 HG NRW und Hessen mit § 14 Abs. 8 HessHG spezialgesetzliche Rechtsgrundlagen in den Hochschulgesetzen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Forschungsinformationsmanagement geschaffen haben, um dieser möglichen Rechtsunsicherheit entgegenzuwirken.

Im Ergebnis ist somit festzustellen, dass für öffentliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen die zentrale Erlaubnisnorm Art. 6 Abs. 1 lit e i.V.m. Abs. 3 DSGVO mit einer weiteren Erlaubnisnorm aus dem Bundes- oder Landesrecht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den Referenzabfragen ist. Die rechtssicherere Alternative ist die Bezugnahme auf spezialgesetzliche Erlaubnisnormen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Forschungsinformationsmanagement, wie dies aktuell in NRW und Hessen vorgesehen ist. In der anderen Alternative kann nur auf die Aufgabennorm (bei Hochschulen aus dem Landeshochschulgesetz) und die allgemeine Erlaubnisnorm für öffentliche Stellen aus dem Landes- oder Bundesdatenschutzgesetz verwiesen werden. Eine genauere Einordnung möglicher Rechtsgrundlagen und Handlungsoptionen für die jeweiligen Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene würde den Rahmen dieses Gutachtens sprengen, da die Ausgestaltungen in den Bundesländern teils deutliche Unterschiede aufweisen. Manche Rechtsgrundlagen ergeben sich direkt aus dem Landesgesetz, andere erfordern eine konkretisierende Rechtsverordnung oder es erfolgt durch Landesgesetz ein Auftrag zur Konkretisierung durch Hochschulsatzungen oder -ordnungen.

[Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – Berechtigtes Interesse](#)

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ermöglicht die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. Für die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten aufgrund dieser Rechtsgrundlage ist somit zunächst ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen erforderlich. In einem zweiten Schritt ist dieses berechnigte Interesse und die dafür erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten mit den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der davon betroffenen Personen in Abwägung zu bringen. Diese Abwägung ist durch den Verantwortlichen in seinem Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten zu dokumentieren. Überwiegen die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person(en), kann die Verarbeitung nicht auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gestützt werden.

Eine Besonderheit ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO. Demnach gilt die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. In Bezug auf die öffentlichen Hochschulen hat sich hier die Sichtweise durchgesetzt, dass diese bei der Verarbeitung zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Landeshochschulgesetz wie Behörden anzusehen sind, die in Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Demnach ist zumindest bei der Erfüllung der Aufgaben nach dem Landeshochschulgesetz die Anwendung von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für diese Hochschulen gesperrt, so dass sich eine Rechtsgrundlage diesbezüglich nur aus Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO ergeben kann. Da die Referenzabfragen in direktem Zusammenhang mit der gesetzlichen Aufgabe der Forschung stehen, kommt für die öffentlichen Hochschulen die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht in Betracht.

Ein anderes Bild ergibt sich jedoch für privatrechtlich organisierte Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Sofern diese keine behördlichen Aufgaben wahrnehmen, kommt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Referenzabfragen in Betracht. Dabei müssen die oben genannten Maßstäbe eingehalten werden.

2.) Bestimmung der Rechtsgrundlage über den Verarbeitungszweck

Berichts- und Informationspflichten

Forschungseinrichtungen und Hochschulen sind gesetzlich zur regelmäßigen Berichterstattung über ihre Forschungstätigkeiten bezogen auf bestimmte Berichtszeiträume verpflichtet. Auch wenn die Berichte im Ergebnis größtenteils aggregierte und damit in der Regel anonymisierte Informationen enthalten, müssen zur Erstellung dieser Berichte oft personenbezogene Daten verarbeitet werden. Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erstellung der Berichtsinhalte erforderlich ist, stellen die entsprechenden verpflichtenden Normen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dar.

Zu diesen Verpflichtungen gehören insbesondere:

- Die Pflichten zur Lieferung von Statistikdaten nach dem Hochschulstatistikgesetz (HStatG). Hierzu gibt es allerdings eigene Abfragen, so dass die Lieferung der Statistikdaten nicht im Fokus der Referenzabfragen liegen.
- Die Pflichten zur Information der Öffentlichkeit über die Forschungsaktivitäten und die Forschungsergebnisse, z.B. in § 14 Abs. 6 HessHG, § 70 Abs. 3 und 4 HG NRW.
- Berichtspflichten gegenüber dem Ministerium, z.B. in § 14 Abs. 5 HessHG, § 8 Abs. 1 HG NRW

Einrichtungen	Rechtsgrundlagen
Öffentliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen Bundesländer, Privatrechtliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen	Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. der Rechtsnorm aus dem Landes- oder Bundesrecht, aus der sich die Verpflichtung ergibt

Öffentliche Forschungseinrichtungen und Hochschulen Bund	Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. der Rechtsnorm aus dem Bundesrecht, aus der sich die Verpflichtung ergibt
--	--

Controlling

Das Forschungscontrolling ist ein Instrument der Leitung der Forschungseinrichtung oder Hochschule zur Information/Planung, Kontrolle/Analyse und Steuerung der Forschungstätigkeiten. Die diesbezüglichen Referenzabfragen liefern dabei in regelmäßigen Abständen die notwendigen Informationen für das Forschungscontrolling. Oft werden hierbei auch aggregierte und somit in der Regel anonymisierte Informationen ausreichen. Allerdings müssen auch hier zur Erstellung der Informationen oft personenbezogene Daten verarbeitet werden. Bei öffentlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ergibt sich die Rechtsgrundlage aus der Erforderlichkeit für die wahrgenommene öffentliche Aufgabe und somit aus Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO in Verbindung mit den landes- oder bundesgesetzlichen Aufgabennormen und datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen. Landesrechtliche Rechtsgrundlagen ergeben sich insbesondere aus den Landeshochschulgesetzen und hier im Besonderen aus den Regelungen zur Zulässigkeit von Forschungsinformationssystemen (FIS), die bereits in Hessen und Nordrhein-Westfalen existieren. Für private Hochschulen und Forschungseinrichtungen ergibt sich die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, wobei die berechtigten Interessen der Einrichtung an der Gewinnung der Kennzahlen ins Verhältnis zu möglichen Auswirkungen auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht von Betroffenen ins Verhältnis gesetzt werden müssen. Besteht kein überwiegendes Interesse der Betroffenen an der Unterlassung der Verarbeitung, so ist diese zulässig.

Einrichtungen	Rechtsgrundlagen
Öffentliche Hochschulen Bundesländer	Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO i.V.m. spezialgesetzlicher Rechtsgrundlage zum Controlling im Rahmen des Forschungsinformationsmanagements Alternativ: Aufgabennorm aus dem Landeshochschulgesetz i.V.m. der allgemeinen datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlage für die Aufgabenerfüllung aus dem Landesdatenschutzgesetz
Öffentliche Forschungseinrichtungen und Hochschulen Bund	Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO i.V.m. bundesgesetzlicher Rechtsgrundlage
Privatrechtliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen	Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO mit dem Abwägungserfordernis und den damit in Verbindung stehenden Dokumentationspflichten

Evaluierung

Damit ist der Zweck der Evaluation der Forschungstätigkeiten der Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach quantitativen Merkmalen zur Qualitätssicherung gemeint. Dazu gehören z.B. der Publikationsoutput, die Drittmittelaquise oder die Anzahl abgeschlossener Promotionen und Habilitationen. Während das Controlling der Planung und Steuerung dient, fokussiert sich die Evaluation auf die in der jeweiligen Periode erzielten Ergebnisse anhand der vorgegebenen Qualitätskriterien und macht das Maß des Erfolgs somit messbar und vorherigen und künftigen Perioden vergleichbar. Die Evaluation orientiert sich bei öffentlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen an den ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben zur Förderung von Forschung und Lehre. Durch diesen Bezug zur gesetzlichen Aufgabe der Forschung ergibt sich die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei der Durchführung der Evaluation aus Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO in Verbindung mit den jeweiligen bundes- oder landesrechtlichen Normen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Evaluation und ihre datenschutzrechtliche Zulässigkeit ist in den Landeshochschulgesetzen geregelt und erfordert die weitere Ausgestaltung durch die Hochschulen mittels Hochschulsatzung oder -ordnung. Für private Hochschulen und Forschungseinrichtungen ergibt sich auch hier die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Evaluationen aus dem berechtigten Interesse der Forschungseinrichtung und somit aus Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, wobei auch hier das Interesse der Einrichtung ins Verhältnis zu den Rechten der hiervon Betroffenen gesetzt werden müssen.

Einrichtungen	Rechtsgrundlagen
Öffentliche Hochschulen Bundesländer	Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO i.V.m. spezialgesetzlicher Rechtsgrundlage zur Evaluierung Achtung: In der Regel ist eine weitere Ausgestaltung durch Hochschulsatzung oder -ordnung erforderlich.
Öffentliche Forschungseinrichtungen und Hochschulen Bund	Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO i.V.m. bundesgesetzlicher Rechtsgrundlage
Privatrechtliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen	Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO mit dem Abwägungserfordernis und den damit in Verbindung stehenden Dokumentationspflichten

VI. Weitere Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit

1.) Erforderlichkeit (Datenminimierung)

Eine zentrale weitere Voraussetzung neben dem Vorhandensein einer Rechtsgrundlage ist die Erforderlichkeit der Art und des Umfangs der tatsächlich erfolgenden Verarbeitung zu dem Verarbeitungszweck, den die Rechtsgrundlage ermöglichen soll. Der damit verbundene Grundsatz der Erforderlichkeit ist ein zentrales Merkmal der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

personenbezogener Daten und steht von daher auch im besonderen Fokus der Untersuchung der einzelnen Referenzabfragen. Es ist somit bei jeder Referenzabfrage, bei der personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu untersuchen, ob Art und Umfang der Verarbeitung für die Erreichung des Zwecks der Referenzabfrage erforderlich sind. Die Erforderlichkeit ist in diesem Zusammenhang als Notwendigkeit zu verstehen. Lässt sich somit das Ziel mit einer weniger intensiven Verarbeitung personenbezogener Daten erreichen, muss die Verarbeitung entsprechend angepasst werden.

2.) Zweckbindung

Demnach müssen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) DSGVO personenbezogene Daten für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Dieser Grundsatz ist hier relevant, da die Erhebung von personenbezogenen Daten für die Realisierung der Zwecke der Referenzabfragen eher selten ist. In der Regel wird auf bereits zu anderen Zwecken erhobene Daten zurückgegriffen. Auf die Problematik wurde oben zur Frage der Datenquellen bereits ausführlicher eingegangen. Im Rahmen dieses Gutachtens kann bei den einzelnen Referenzabfragen nur insoweit darauf eingegangen werden, als die Datenquelle bekannt ist.

3.) Sicherheit der Verarbeitung

Art. 32 DSGVO stellt Anforderungen an die Sicherheit der Verarbeitung. Nach Art. 32 Abs. 1 DSGVO müssen unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich um Einzelfallbetrachtungen, bei denen die konkreten technischen und organisatorischen Ausgestaltungen der Verarbeitung beurteilt werden müssen. Konkrete technische und organisatorische Ausgestaltungen der Verarbeitungen im Zusammenhang mit den Referenzabfragen sind nicht Gegenstand dieser Begutachtung, so dass eine weitere Betrachtung hier nicht erfolgen kann.

4.) Betroffenenrechte

Es muss sichergestellt sein, dass die von der Datenverarbeitung betroffenen Personen ihre Rechte aus Art. 12 – 23 DSGVO ausüben können. Dies kann ebenfalls wie die Sicherheit der Verarbeitung nur anhand der konkreten technischen und organisatorischen Ausgestaltung der Verarbeitung beurteilt werden und muss hier bei der weiteren Beurteilung außer Betracht bleiben.

V. Rechtmäßigkeit der Referenzabfragen

Die Betrachtung der Rechtmäßigkeit der Referenzabfragen erfolgt nach den Filter-Kategorien, wie sie im KDSF abgebildet sind. Die Referenzabfragen sind im KDSF 2.0 unterteilt in die folgenden Filter-Kategorien:

- Beschäftigte (35 Abfragen)
- Nachwuchsförderung (63 Abfragen)
- Drittmittel und Finanzen (24 Abfragen)
- Patente und Ausgründungen (25 Abfragen)
- Publikationen (12 Abfragen)
- Forschungsinfrastrukturen (10 Abfragen)

Rechtlich näher betrachtet werden nur Referenzabfragen, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, da nur in diesen Fällen das Datenschutzrecht relevant ist. Bei Referenzabfragen, bei denen keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt, wird nur der fehlende Personenbezug begründet.

Die Betrachtung der Rechtmäßigkeit der Referenzabfragen erfolgt in der Regel nicht nach der Reihenfolge der Filter-Kategorien im KDSF 2.0. Vergleichbare Referenzabfragen aus der jeweiligen Kategorie werden soweit wie möglich gemeinsam beurteilt. Die Ergebnisse werden unter den jeweils ggf. zusammengefassten Referenzabfragen festgehalten.

1.) Kategorie Beschäftigte

Die Filter-Kategorie Beschäftigte enthält eine Vielzahl von Referenzabfragen mit sich wiederholenden Kombinationen von Datenkategorien.

Standardkategorien

Bestimmte Kombinationen von Datenkategorien von Referenzabfragen wiederholen sich häufig. Im Rahmen der rechtlichen Beurteilung werden diese als Standardkategorien zusammengefasst und vor die Klammer gezogen. Hinsichtlich dieser Standardkategorien erfolgt eine Vorprüfung, so dass bei der Prüfung der einzelnen Referenzabfragen auf diese verwiesen und nur noch die jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt werden müssen.

Standardkategorie Beschäftigte

Die Standardkategorie Beschäftigte umfasst die folgenden Attribute:

Art des Beschäftigungsverhältnisses (Arbeitsvertragsverhältnis und Beamten-/Beamtinnenverhältnis)
Vertragsbeginn und Vertragsende (Berücksichtigung aktueller Beschäftigungsverhältnisse zum Stichtag)
Ruhen des Beschäftigungsverhältnisses (Keine Berücksichtigung ruhender Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Beurlaubung ohne Bezüge)
Beschäftigungsanteil (Mindestens eine Stunde Wochenarbeitszeit und mindestens 20 Stunden Arbeitszeit im Berichtsjahr)
Finanzierungsform (Keine Berücksichtigung von Personal der Kategorie „Externe Finanzierung“)
Personalkategorie (Keine Berücksichtigung von Auszubildenden, Praktikant/-innen und sonstigem wissenschaftlichen und künstlerischen Personal)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie Beschäftigte zugreifen:

- *Alle Beschäftigte*
- *Vertragsbeginn und Vertragsende zur Frage der Berücksichtigung am Stichtag*
- *Beschäftigte mit ruhendem Beschäftigungsverhältnis zur Aussonderung dieser Fälle*
- *Beschäftigungsanteil Wochen-/Jahresarbeitszeit*
 - *Bei Vollzeitäquivalent erfolgt die Verarbeitung zur Aussonderung und zur Ermittlung des Vollzeitäquivalents (VZÄ)*
 - *Bei Kopfzahl ebenfalls zur Aussonderung, es erfolgt aber keine Aggregation des Beschäftigungsanteils*
- *Extern finanzierte Beschäftigte zur Aussonderung*
- *Erfassung von Auszubildenden, Praktikant/-innen und sonstigem wissenschaftlichen und künstlerischen Personal zur Aussonderung*

Beurteilung:

Es werden die Daten aller Beschäftigten verarbeitet, auch solcher, die von den Referenzabfragen nicht erfasst werden sollen. Dies ist erforderlich, da ansonsten keine Aussonderung der Beschäftigten möglich ist, die nicht in der Referenzabfrage berücksichtigt werden sollen. Hierbei handelt es sich um:

- Beschäftigte mit ruhendem Beschäftigungsverhältnis
- Beschäftigte mit einer nur geringfügigen Wochen-/Jahresarbeitszeit
- Extern finanzierte Beschäftigte
- Auszubildende, Praktikant/-innen und sonstiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal

Um diese Fälle aus dem Gesamtdatenbestand aussondern zu können, müssen diese aus den Personaldaten ermittelt werden. Die dabei erfolgende mögliche Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten ist unvermeidlich. Der mögliche Eingriff sollte jedoch möglichst weitgehend durch Hilfsmittel verringert werden, indem möglichst eine technische Aussonderung anhand der Aussonderungsmerkmale ohne menschliche Einsichtnahme in die Datensätze erfolgt.

Darüber hinaus gibt es beim Attribut Beschäftigungsanteil zwei Verarbeitungsszenarien, je nachdem ob durch die Referenzabfragen die Kopfzahl oder die Vollzeitäquivalente erfasst werden. Bei der Erfassung der Kopffzahlen wird das Merkmal nur zur Aussonderung von Beschäftigten mit einer geringfügigen Arbeitszeit verarbeitet. Bei der Erfassung der Vollzeitäquivalente werden darüber hinaus die Beschäftigungsanteile der relevanten Beschäftigtengruppen summiert.

Die vorgenannte Beurteilung unterstellt die Erforderlichkeit der Aussonderungen für die Erreichung der Zwecke der Referenzabfragen. Bei der Untersuchung ist aufgefallen, dass eine Vielzahl von Referenzabfragen den zu liefernden Angaben nach dem Hochschulstatistikgesetz ähneln. Auch der Erfassungszeitpunkt (Stichtag) am Ende des Kalenderjahres weist Parallelen

mit der Hochschulstatistik auf. Dies würde eigentlich nahelegen, dass die personenbezogenen Daten nur einmalig für die Lieferung der Daten zur Hochschulstatistik und zugleich für die Referenzabfragen aufbereitet werden. Dies hätte zum einen den Vorteil einer weniger intensiven Verarbeitung, da nur eine einmalige Aufbereitung nach einheitlichen Merkmalen erfolgen würde. Zum anderen könnte gegebenenfalls für die Zwecke der Referenzabfragen auf bereits anonyme Daten für die Lieferung an die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden. Dies scheitert jedoch praktisch daran, dass der Kreis der Beschäftigten für die Hochschulstatistik teils breiter definiert ist als bei den Referenzabfragen. Da hierdurch mehr Beschäftigtengruppen ausgesondert werden müssen, macht dies eine separate Aufbereitung der personenbezogenen Beschäftigtendaten für die Referenzabfragen erforderlich. Aufgrund der hierfür erforderlichen intensiveren Verarbeitung steigt im Sinne des Grundsatzes der Erforderlichkeit der Druck für eine Begründung dieser Besonderheiten bei den Referenzabfragen gegenüber der Erhebungsbasis bei der Hochschulstatistik. Lässt sich dieser Unterschied nicht überzeugend fachlich begründen, besteht die Gefahr, dass die Erforderlichkeit und damit auch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in dieser Form für die Referenzabfragen zur Disposition steht.

Des Weiteren werden Vertragsbeginn und -ende des jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur bestehende Beschäftigungsverhältnisse zum Stichtag berücksichtigt werden sollen. Der Vertragsbeginn ist erforderlich, damit nicht zukünftige bereits im Personalmanagementsystem angelegte Beschäftigungsverhältnisse mit berücksichtigt werden. Entsprechend wird das Vertragsende benötigt, damit keine im System noch vorhandene Beschäftigte berücksichtigt werden, deren Vertrag zum Stichtag bereits beendet ist. Die Verarbeitung dieser Merkmale ist somit erforderlich um sicherzustellen, dass nur bestehende Vertragsverhältnisse zum Stichtag berücksichtigt werden.

Gesamtpersonal

Die Referenzabfrage Gesamtpersonal baut auf der Standardkategorie Beschäftigte auf. Es erfolgt nach der Aussonderung der nicht zu berücksichtigenden Beschäftigtengruppen eine Erfassung der hiernach verbliebenen Kopfzahl von beschäftigten Personen.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag (Gesamtpersonal)	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Verarbeitung Standardkategorie Kopfzahl</i> 	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4 und 5 HStatG)

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.)

Altersgruppen

Die Referenzabfragen Altersgruppen nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach Altersgruppen, wobei die Betrachtung nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl erfolgt.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Altersgruppe	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Geburtsdatum (unter 25, 25 bis unter 30, 30 bis unter 35, 35 bis unter 40, 40 bis unter 45, 45 bis unter 50, 50 bis unter 55, 55 bis unter 60, 60 bis unter 65, 65 und älter)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ</p> <p>Abfragespezifische Verarbeitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Geburtsdatum Geburtsjahr und -monat eigentlich nur erforderlich</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nummer 2 HStatG)</p>
Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Altersgruppe	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Geburtsdatum (unter 25, 25 bis unter 30, 30 bis unter 35, 35 bis unter 40, 40 bis unter 45, 45 bis unter 50, 50 bis unter 55, 55 bis unter 60, 60 bis unter 65, 65 und älter)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl</p> <p>Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Altersgruppe“</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nummer 2 HStatG)</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein. Aus Sicht der Erforderlichkeit der Verarbeitung ist jedoch anzumerken, dass für die Verarbeitung der Geburtsmonat und das Geburtsjahr ausreichend sein sollte, so dass die Verarbeitung des vollständigen Geburtsdatums beim Stichtag 1.12. eines Jahres nicht erforderlich sein sollte.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.).

Empfehlung: Beschränkung des Attributs Geburtsdatum auf Monat und Jahr.

Geschlecht

Die Referenzabfragen zum Geschlecht nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach Geschlechtszugehörigkeit, wobei die Betrachtung nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl erfolgt.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Geschlecht	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Geschlecht (Ausgabe der Kategorien „männlich“, „weiblich“, „divers“, „ohne Angabe“)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ</p> <p>Abfragespezifisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Geschlecht</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nummer 3 HStatG)</p>
Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Geschlecht	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Geschlecht (Ausgabe der Kategorien „männlich“, „weiblich“, „divers“, „ohne Angabe“)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl</p> <p>Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Geschlecht“</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nummer 3 HStatG)</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist

anonym. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.).

Staatsangehörigkeit

Die Referenzabfragen zur Staatsangehörigkeit nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach ihrer Staatsangehörigkeit, wobei die Einteilung nur in „Inland“ und „Ausland“ erfolgt und somit einzelne ausländische Staatsangehörigkeiten nicht als Ergebnis ausgegeben werden. Liegt bei mehreren Staatsangehörigkeiten eine deutsche Staatsangehörigkeit vor, erfolgt die Zuordnung zu „Inland“. Die Betrachtung erfolgt auch hier nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Land der Staatsangehörigkeit (Einteilung „Inland“, „Ausland“ [bei mehreren inkl. der deutschen: Zuordnung zu „Inland“])</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ:</p> <p>Abfragespezifisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Staatsangehörigkeit(en) zur Ermittlung der Einteilung Inland/Ausland Eigentlich wird nur das Merkmal Personen ohne eine deutsche Staatsangehörigkeit benötigt</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nummer 1 HStatG)</p>
Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Land der Staatsangehörigkeit (Einteilung „Inland“, „Ausland“ [bei mehreren inkl. der deutschen: Zuordnung zu „Inland“])</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl</p> <p>Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit“</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nummer 1 HStatG)</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym, insbesondere weil einzelne Staatsangehörigkeiten von ausländischen Staatsangehörigen nicht ausgegeben werden. Für die Zwecke der Referenzabfragen werden diese Daten gleichwohl verarbeitet. Hier wäre zu überlegen, ob sich der Umfang der Verarbeitung minimieren ließe, da eigentlich nur die Angabe benötigt wird, welche der Beschäftigten keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ob dies möglich ist, hängt davon ab, ob in den Personalmanagementsystemen eine entsprechend verkürzte Information hinterlegt ist, auf die zurückgegriffen werden kann. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.).

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob statt der Verarbeitung der einzelnen ausländischen Staatsangehörigkeiten in dem Quellsystem auf Informationen zum Vorliegen einer deutschen Staatsangehörigkeit zurückgegriffen werden kann. Sollte dies möglich sein, ist dies als datensparsamere Verarbeitungsalternative zu bevorzugen.

Qualifikation

Die Referenzabfragen zur Qualifikation nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach ihrer Qualifikation, wobei die Einteilung in Habilitation, Promotion und keines von beidem erfolgt. Es wird nur die höhere Qualifikation berücksichtigt, so dass bei einer Habilitation eine ebenfalls vorliegende Promotion außer Betracht bleibt. Die Betrachtung erfolgt auch hier nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Qualifikation	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Promotion (ja/nein) inkl. Jahr (Einteilung der Beschäftigten und Ausgabe der Kategorien „Promoviert“ und „Habilitiert“ [Personen mit Promotion und Habilitation werden der Kategorie „Habilitiert“ zugeordnet])</p> <p>Habilitation (ja/nein) inkl. Jahr (wie bei Attribut Promotion)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ</i></p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nr. 3 HStatG)</p>

		Abfragespezifisch: <ul style="list-style-type: none"> Habilitierte, Promovierte zur Einteilung in Habilitierte, Promovierte und ohne Qualifikation 	
Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Qualifikation	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Promotion (ja/nein) inkl. Jahr (Einteilung der Beschäftigten und Ausgabe der Kategorien „Promoviert“ und „Habilitiert“ [Personen mit Promotion und Habilitation werden der Kategorie „Habilitiert“ zugeordnet]) Habilitation (ja/nein) inkl. Jahr (wie bei Attribut Promotion) Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl Entspricht ansonsten Abfrage Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Qualifikation	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nr. 3 HStatG)

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.).

Befristungsstatus

Die Referenzabfragen zum Befristungsstatus nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach dem Befristungsstatus der Beschäftigung, wobei die Betrachtung nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl erfolgt.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Befristungsstatus	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und <ul style="list-style-type: none"> Vertragsbeginn und Vertragsende zur Ermittlung des Befristungsstatus 	Berichts- und Informationspflichten Controlling Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nr. 4 HStatG)

Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Befristungsstatus	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Befristungsstatus“	Berichts- und Informationspflichten Controlling Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nr. 4 HStatG)
---	----------------	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Für die Ermittlung des Befristungsstatus werden Vertragsbeginn und -ende verarbeitet. Auch hier stellt sich die Frage, ob eine weniger intensive Verarbeitung erfolgen kann, indem der Befristungsstatus ja/nein direkt aus dem Personalmanagementsystem übernommen wird. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob der Befristungsstatus direkt aus dem Quellsystem bezogen werden kann und damit auf die Verarbeitung von Vertragsbeginn und -ende verzichtet werden kann.

Beschäftigte: Vertragslaufzeit in Monaten

Die Referenzabfragen zur Vertragslaufzeit in Monaten nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach der Vertragslaufzeit der Beschäftigung, wobei die Betrachtung nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl erfolgt.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente befristet Beschäftigter zum Stichtag nach Vertragslaufzeit in Monaten	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und <ul style="list-style-type: none"> Vertragsbeginn und Vertragsende zur Ermittlung des Befristungsstatus und zur Ausgabe der Vertragslaufzeit 	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nr. 4 HStatG)
Anzahl befristet beschäftigter Personen zum Stichtag nach Vertragslaufzeit in Monaten	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl: Entspricht ansonsten Abfrage	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke:

		„Vollzeitäquivalente befristet Beschäftigter zum Stichtag nach Vertragslaufzeit in Monaten“	Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nr. 4 HStatG)
--	--	---	---

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Für die Ermittlung des Befristungsstatus und zur Ausgabe der Vertragslaufzeit werden Vertragsbeginn und -ende verarbeitet. Für die Ermittlung der Vertragslaufzeit ist die Verarbeitung von Vertragsbeginn und -ende jedenfalls erforderlich. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Finanzierungsform

Die Referenzabfragen zur Finanzierungsform nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach der Finanzierungsform der Beschäftigung, wobei die Betrachtung nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl erfolgt.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Finanzierungsform	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und <ul style="list-style-type: none"> Finanzierungsform zur Ausgabe der Kategorien „Grundmittel/Institutionelle Mittel“, „Drittmittel“, „Sondermittel“, „Sonstige Mittel“, „Mischfinanzierung“ 	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4 Nummer 6 HStatG)
Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Finanzierungsform	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Finanzierungsform“	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4 Nummer 6 HStatG)

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Für die Ermittlung des Befristungsstatus und zur Ausgabe der Vertragslaufzeit werden Vertragsbeginn und -ende verarbeitet. Für die Ermittlung der Finanzierungsform müssen die entsprechenden Informationen zu der jeweiligen Stelle verarbeitet werden. Die für die

Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.).

Tätigkeitsart

Die Referenzabfragen zur Tätigkeitsart nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten danach, ob eine haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit vorliegt. In einer erweiterten Betrachtung wird ausgegeben welche Beschäftigte mit der Tätigkeitsart Hauptberuflich in Voll- und Teilzeit arbeiten. Die Betrachtung erfolgt nur nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Tätigkeitsart	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Tätigkeitsart (Ausgabe der Kategorien „Hauptberuflich / Im Hauptamt“, „Nebenberuflich / Im Nebenamt“. Bei mehr als einem Beschäftigungsverhältnis findet nur das mit dem größten Umfang Berücksichtigung)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Beurteilung des Beschäftigungsverhältnisses mit dem größten Umfang als Haupt-/ Nebenberuflich gemäß IDs TA-1 und TA-2. Für eine Beurteilung müssen auch mögliche Beschäftigungen außerhalb der berichtenden Organisation erfasst werden.</i> 	Berichts- und Informationspflichten Controlling
Anzahl hauptberuflich/hauptamtlich beschäftigter Personen zum Stichtag a) in Vollzeit und b) in Teilzeit	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Tätigkeitsart (Ausgabe der Kategorien „Hauptberuflich / Im Hauptamt“, „Nebenberuflich / Im Nebenamt“. Bei mehr als einem Beschäftigungsverhältnis findet nur das mit dem größten Umfang Berücksichtigung)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl und</p>	Berichts- und Informationspflichten Controlling

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Beurteilung des Beschäftigungsverhältnisses mit dem größten Umfang als Haupt-/ Nebenberuflich gemäß IDs TA-1 und TA-2. Für eine Beurteilung müssen auch mögliche Beschäftigungen außerhalb der berichtenden Organisation erfasst werden. Die Verarbeitung erfolgt hier zur Aussonderung der nebenberuflich Beschäftigten.</i> • <i>Der Beschäftigungsanteil wird verwendet für die Ausgabe der Merkmale „Vollzeit“ und „Teilzeit“</i> 	
--	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Für die Ermittlung der Tätigkeitsart müssen gegebenenfalls auch der Einrichtung bekannte externe Beschäftigungsverhältnisse mit einbezogen werden. Der Beschäftigungsanteil ist erforderlich für die Ermittlung der Tätigkeitsart und des Status als Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Personalkategorie

Die Referenzabfragen zur Personalkategorie nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach Zugehörigkeit zu einer Personalkategorie, wobei die Betrachtung nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl erfolgt.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Personalkategorie	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und <ul style="list-style-type: none"> • <i>Personalkategorie: Ausgabe der Personalkategorie des Beschäftigungsverhältnisses mit dem größten Umfang der Kategorien „Professor/-innen“, „Wissenschaftliche und künstlerische</i> 	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nr. 4 HStatG)

		<i>Mitarbeiter/-innen“, Wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskräfte“, „Weitere wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/-innen“, „Wissenschaftsunterstützen des Personal“, „Verwaltungspersonal“ und „Sonstiges Verwaltungs- und technisches Personal“</i>	
Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Personalkategorie	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Personalkategorie“	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nr. 4 HStatG)

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.).

Nachwuchsgruppenleitung

Die Referenzabfragen zur Nachwuchsgruppenleitung nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren nur die wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigten danach, ob eine Nachwuchsgruppenleitung besteht oder nicht. Die Betrachtung erfolgt nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von wissenschaftlich oder künstlerisch Beschäftigten zum Stichtag a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung (Diese forschen selbstständig und leiten	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Nachwuchsgruppenleitung bei wissenschaftlichem und künstlerischem Personal (Ausgabe von Beschäftigungsverhältnissen a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung)	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nr. 4 HStatG) (Abfragen)

eine eigene Forschergruppe)		Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und <ul style="list-style-type: none"> • Personalkategorie zur isolierten Berücksichtigung „Wissenschaftliches und künstlerisches Personal“ • Personen aus der Kategorie mit und ohne Nachwuchsgruppenleitung 	identisch zur Personalstatistik)
Anzahl wissenschaftlich oder künstlerisch beschäftigter Personen zum Stichtag a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung (Diese forschen selbstständig und leiten eine eigene Forschergruppe)	Nein, Aggregat	Standardkategorie Beschäftigte Nachwuchsgruppenleitung bei wissenschaftlichem und künstlerischem Personal (Ausgabe von Beschäftigungsverhältnissen a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung) Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von wissenschaftlich oder künstlerisch Beschäftigten zum Stichtag a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung“	Berichts- und Informationspflichten Controlling Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nr. 4 HStatG) (Abfragen identisch zur Personalstatistik)

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung der Personalkategorien ist erforderlich, um die Referenzabfragen auf die wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigten zu beschränken. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Die Referenzabfragen sind inhaltlich identisch mit den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Es stellt sich somit die Frage, ob eine doppelte Aufbereitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist. Dies wäre nicht der Fall, wenn der Zweck der Referenzabfragen auch mit Rückgriff auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik erfüllt werden könnte.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Professor/-innen nach Besoldung/Vergütung

Die Referenzabfragen zu Professor/-innen nach Besoldung/Vergütung nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren nur die Professor/-innen nach der Vergütung. Die Betrachtung erfolgt nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Besoldung/Vergütung Professor/-innen (Ausgabe der Besoldungsgruppen oder „sonstige Vergütung“)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mit der Abweichung Personalkategorie nur zur isolierten Berücksichtigung „Professor/-innen“</i> • <i>Vergütung für die Kategorie Professor/-innen</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4 Nummer 5 HStatG)</p>
Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Besoldung/Vergütung Professor/-innen (Ausgabe der Besoldungsgruppen oder „sonstige Vergütung“)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl und:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mit der Abweichung Personalkategorie nur zur isolierten Berücksichtigung „Professor/-innen“</i> <p>Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung“</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4 Nummer 5 HStatG)</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung der Personalkategorien ist erforderlich, um die Referenzabfragen auf die Professor/-innen zu beschränken. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.).

Professor/-innen nach Bezeichnung

Die Referenzabfragen zu Professor/-innen nach Bezeichnung nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren nur die Professor/-innen nach der Bezeichnung. Die Betrachtung erfolgt nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Bezeichnung („Professor/-innen“, „Hauptberufliche Gastprofessor/-innen“, „Seniorprofessor/-innen“, „Sonstige Bezeichnung“, „Vertretungsprofessor/-innen / Lehrstuhlvertreter/-innen“, „Stiftungsprofessor/-innen“, „Außerplanmäßige Professor/-innen“, „Juniorprofessor/-innen“)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mit der Abweichung Personalkategorie nur zur isolierten Berücksichtigung „Professor/-innen“</i> • <i>Bezeichnungen</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nr. 4 HStatG): Das Merkmal „Sonstige Professor/-innen ist KDSF-spezifisch, ansonsten über Merkmale zum „Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule“ abbildbar</p>
Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Bezeichnung („Professor/-innen“, „Hauptberufliche Gastprofessor/-innen“, „Seniorprofessor/-innen“, „Sonstige Bezeichnung“, „Vertretungsprofessor/-innen / Lehrstuhlvertreter/-innen“, „Stiftungsprofessor/-innen“, „Außerplanmäßige Professor/-innen“, „Juniorprofessor/-innen“)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl und:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mit der Abweichung Personalkategorie nur zur isolierten Berücksichtigung „Professor/-innen“</i> • <i>Bezeichnungen</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nr. 4 HStatG): Das Merkmal „Sonstige Professor/-innen ist KDSF-spezifisch, ansonsten über Merkmale zum „Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule“ abbildbar</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung der Personalkategorien ist erforderlich, um die Referenzabfragen

auf die Professor/-innen zu beschränken. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Bis auf das KDSF-spezifische Merkmal „Sonstige Professor/-innen“ sind die Merkmale identisch (s.o.).

Professor/-innen Tenure Track

Die Referenzabfragen zu Professor/-innen Tenure Track nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren nur die Professor/-innen nach dem Vorliegen eines Tenure Track. Die Betrachtung erfolgt nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Tenure Track (Ausgabe von Professuren mit und ohne Tenure-Track-Verfahren)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mit der Abweichung Personalkategorie nur zur isolierten Berücksichtigung „Professor/-innen“</i> • <i>Bestehendes Tenure-Track-Verfahren ja/nein</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nr. 4 HStatG) (identisch)</p>
Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Tenure Track (Ausgabe von Professuren mit und ohne Tenure-Track-Verfahren)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl und:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mit der Abweichung Personalkategorie nur zur isolierten Berücksichtigung „Professor/-innen“</i> • <i>Bestehendes Tenure-Track-Verfahren ja/nein</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 5, Nr. 4 HStatG) (identisch)</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung der Personalkategorien ist erforderlich, um die Referenzabfragen auf die Professor/-innen zu beschränken. Die für die Referenzabfragen erforderliche

Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Die Referenzabfragen sind inhaltlich identisch mit den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Es stellt sich somit die Frage, ob eine doppelte Aufbereitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist. Dies wäre nicht der Fall, wenn der Zweck der Referenzabfragen auch mit Rückgriff auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik erfüllt werden könnte.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Nach Organisationseinheit

Die Referenzabfragen Nach Organisationseinheit nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach Organisationseinheiten. Die Betrachtung erfolgt nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit bzw. anteilig der Organisationseinheiten des Beschäftigungsverhältnisses/ Arbeitsvertrag)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und</p> <ul style="list-style-type: none"> Zuordnung des Beschäftigungsverhältnisses/ Arbeitsvertrags zu einer Organisationseinheit <p>Achtung: diese sollten größer 5 Personen sein und keine weiteren identifizierenden Merkmale enthalten, um die anonymisierende Wirkung des Aggregats nicht aufzuheben</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nummer 2 HStatG)</p>
Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit bzw. anteilig der Organisationseinheiten des Beschäftigungsverhältnisses/ Arbeitsvertrag)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl:</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nummer 2 HStatG)</p>

		Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Organisationseinheit“	
--	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym, sofern die Organisationseinheiten groß genug sind, damit nicht einzelne Personen identifizierbar sind. In der Regel ist dies der Fall, wenn einer Personengruppe mehr als 5 Personen angehören. Die Verarbeitung der Zuordnung einer Stelle zu einer Organisationseinheit ist erforderlich, um die Referenzabfragen abzubilden. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Aufgrund der Unterschiede bei der Einbeziehung von Beschäftigungsgruppen sind diese jedoch nicht deckungsgleich (s.o.).

Nach Fach

Die Referenzabfragen Nach Fach nehmen ebenfalls Bezug auf die Standardkategorie Beschäftigte und gruppieren die Beschäftigten nach Fach. Die Betrachtung erfolgt nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Fach	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Zugeordnetes Fach/ zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs bzw. anteilig der Fächer der Organisationseinheit/-en, der bzw. denen das Beschäftigungsverhältnis/ der Arbeitsvertrag zugeordnet ist)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ und</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Zuordnung des Beschäftigungsverhältnisses/ Arbeitsvertrags zu Fächern der Organisationseinheit(en)</i> <p>Achtung: diese sollten größer 5 Personen sein und keine weiteren identifizierenden Merkmale enthalten, um die anonymisierende Wirkung des Aggregats nicht aufzuheben</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nummer 2 HStatG fachliche Zuordnung identisch</p>

Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Fach	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Beschäftigte</p> <p>Zugeordnetes Fach/ zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs bzw. anteilig der Fächer der Organisationseinheit/-en, der bzw. denen das Beschäftigungsverhältnis/ der Arbeitsvertrag zugeordnet ist)</p> <p>Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl</p> <p>Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Fach“</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p> <p>Weitere Zwecke: Hochschulstatistik (§ 3 Abs. 4, Nummer 2 HStatG fachliche Zuordnung identisch</p>
---	----------------	---	---

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym, sofern die Fächer groß genug sind, damit nicht einzelne Personen identifizierbar sind. In der Regel ist dies der Fall, wenn einer Personengruppe mehr als 5 Personen angehören. Die Verarbeitung der Zuordnung einer Stelle zu einem Fach ist erforderlich, um die Referenzabfragen abzubilden. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Die Referenzabfragen sind inhaltlich identisch mit den entsprechenden Abfragen zur Erfüllung der Pflichten aus dem Hochschulstatistikgesetz. Es stellt sich somit die Frage, ob eine doppelte Aufbereitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist. Dies wäre nicht der Fall, wenn der Zweck der Referenzabfragen auch mit Rückgriff auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik erfüllt werden könnte.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Standardkategorie Professor/innen gemeinsame Berufung

Die Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung baut auf der Standardkategorie Beschäftigte auf und umfasst die folgenden Attribute:

<p>Vertragsbeginn und Vertragsende (wie bei Standardkategorie Beschäftigte)</p> <p>Beschäftigungsanteil (wie bei Standardkategorie Beschäftigte)</p> <p>Personalkategorie (Berücksichtigung der Kategorie Professor/innen)</p> <p>Gemeinsame Berufung (ja/nein) (Ausgabe von Personen mit und ohne gemeinsame Berufung durch eine Hochschule und außeruniversitäre Forschungseinrichtung)</p>

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie Beschäftigte zugreifen:

- *Vertragsbeginn und Vertragsende zur Frage der Berücksichtigung am Stichtag*
- *Beschäftigungsanteil Wochen-/Jahresarbeitszeit zur Aussonderung und zur Errechnung der VZÄ*
- *Personalkategorie zur isolierten Berücksichtigung „Professor/-innen“*
- *Vorliegen einer gemeinsamen Berufung ja/nein*

Beurteilung: Die Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung baut auf der Standardkategorie Beschäftigte auf, weshalb die Ergebnisse der dortigen Beurteilung grundsätzlich auch hier gelten. Im Rahmen der Personalkategorie findet aber nur die Kategorie der Professor/-innen Berücksichtigung, wobei einige für Professor/-innen nicht relevante Attribute nicht berücksichtigt werden. Es wird somit im Vergleich zur Standardkategorie der Beschäftigten nur ein eingeschränkter Datensatz verwendet. Das Attribut des Vorliegens einer gemeinsamen Berufung kommt hingegen dazu. In dieser Konstellation bestehen keine Bedenken bezüglich der Verarbeitung dieser Daten für die Referenzabfragen dieser Standardkategorie.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum es diese Kategorie mit dem eingeschränkten Datensatz für Professor/-innen nur bei den Referenzabfragen bei der gemeinsamen Berufung und nicht auch bei den anderen Referenzabfragen gibt, die nur Professor/-innen betreffen? Bei den anderen Abfragen bezogen auf Professor/innen wird die Standardkategorie Beschäftigte in vollem Umfang verwendet. Lediglich bei der Verarbeitung der Personalkategorie erfolgt eine Beschränkung der Verarbeitung auf die Aussonderung der Personalkategorien Professor/innen. Insgesamt werden somit in diesen Fällen unnötig Attribute mit personenbezogenen Daten verarbeitet.

Empfehlung: Es wird empfohlen, dass mit dem eingeschränkten Datensatz der Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung bei allen Referenzabfragen betreffend Professor/-innen gearbeitet wird. Hierzu müsste eine neue Standardkategorie Professor/-innen ohne das Attribut gemeinsame Berufung geschaffen werden.

Professor/-innen gemeinsame Berufung

Die Referenzabfragen Professor/-innen gemeinsame Berufung nehmen Bezug auf die Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung und gruppieren die Professor/-innen danach, ob eine gemeinsame Berufung vorliegt oder nicht. Die Betrachtung erfolgt nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne gemeinsame (r) Berufung (von	Nein, Aggregat	Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ	Berichts- und Informationspflichten Controlling

Hochschule und Außeruniversitärer Forschungseinrichtung			
Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne gemeinsame (r) Berufung (von Hochschule und Außeruniversitärer Forschungseinrichtung	Nein, Aggregat	Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl Entspricht ansonsten Abfrage „Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne gemeinsame (r) Berufung (von Hochschule und Außeruniversitärer Forschungseinrichtung“	Berichts- und Informationspflichten Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung der Zuordnung zu einer gemeinsamen Berufung ist erforderlich, um die Referenzabfragen abzubilden. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Namen und Land der weiteren Einrichtung

Die Referenzabfragen Namen und Land der weiteren Einrichtung nehmen Bezug auf die Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung und gruppieren die Professor/-innen danach, ob eine gemeinsame Berufung vorliegt und wenn ja, um welche Organisation aus welchem Land es sich handelt. Die Betrachtung erfolgt nach Vollzeitäquivalenten und nach Kopfzahl.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag in gemeinsamer Berufung (von Hochschule und Außeruniversitärer Forschungseinrichtung) nach Namen und Land der weiteren Einrichtung	Nein, Aggregat	Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung Bezeichnung (Ausgabe des Namens der Organisation) Land der Organisation (Ausgabe des Lands der Organisation) Erforderliche personenbezogene Daten für VZÄ Entspricht Abfrage „Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne gemeinsame (r) Berufung (von Hochschule und	Berichts- und Informationspflichten Controlling

		Außeruniversitärer Forschungseinrichtung“	
Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag in gemeinsamer Berufung (von Hochschule und Außeruniversitärer Forschungseinrichtung) nach Namen und Land der weiteren Einrichtung	Nein, Aggregat	Standardkategorien Professor/-innen gemeinsame Berufung Bezeichnung (Ausgabe des Namens der Organisation) Land der Organisation (Ausgabe des Lands der Organisation) Erforderliche personenbezogene Daten für Kopfzahl Entspricht Abfrage „Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag in gemeinsamer Berufung (von Hochschule und Außeruniversitärer Forschungseinrichtung) nach Namen und Land der weiteren Einrichtung“	Berichts- und Informationspflichten Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist grundsätzlich anonym. Zwar ist eine Zuordnung über den Namen der Organisation theoretisch denkbar. Allerdings erfolgt eine Aggregation der Anzahl und der Vollzeitäquivalente, so dass neben dem Namen der Organisation keine spezifischen weiteren Informationen für eine Zuordnung zur Verfügung stehen. Die Verarbeitung der Zuordnung zu einer gemeinsamen Berufung, der Organisation und dem Land der Organisation ist erforderlich, um die Referenzabfragen abzubilden. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Gesamtergebnis Kategorie Beschäftigte

Insgesamt zeigen sich keine gravierenden Mängel bei den Referenzabfragen zur Kategorie der Beschäftigten. Die Referenzabfragen erfolgen durchgängig zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für das Controlling und sind voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.

Allerdings werden folgende Empfehlungen für Verbesserungen gegeben:

Empfehlung eingeschränktes Datenset für Professor/-innen

Es wird empfohlen, dass mit dem eingeschränkten Datenset der Standardkategorie Professor/-innen gemeinsame Berufung bei allen Referenzabfragen betreffend Professor/-innen gearbeitet wird. Hierzu müsste eine neue Standardkategorie Professor/-innen ohne das Attribut gemeinsame Berufung geschaffen werden. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung

Empfehlung Rückgriff auf anonymisierte Statistikdaten

Da die Abfragen inhaltlich identisch sind sollte geprüft werden, ob bei den folgenden Referenzabfragen auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann um eine doppelte Aufbereitung der Daten zu vermeiden:

- Vollzeitäquivalente von wissenschaftlich oder künstlerisch Beschäftigten zum Stichtag a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung
- Anzahl wissenschaftlich oder künstlerisch beschäftigter Personen zum Stichtag a) mit und b) ohne Nachwuchsgruppenleitung
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag a) mit und b) ohne Tenure Track
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Fach
- Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Fach

Empfehlung Prüfung der Unterschiede im Datenset zu den Statistikdaten

Es sollte überprüft werden, inwieweit die Unterschiede bei den Merkmalen der Beschäftigung zwischen den Referenzabfragen und den Abfragen zu Zwecken der Hochschulstatistik sachlich begründbar sind. Sollte dies nicht begründbar sein, sollte eine Angleichung erfolgen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag (Gesamtpersonal)
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Altersgruppe
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Altersgruppe
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Geschlecht
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Geschlecht
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Qualifikation
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Qualifikation
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Finanzierungsform
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Finanzierungsform
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Personalkategorie
- Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Personalkategorie
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Besoldung/Vergütung
- Vollzeitäquivalente von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung
- Anzahl von Professor/-innen zum Stichtag nach Bezeichnung
- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Organisationseinheit

- Anzahl von Beschäftigten zum Stichtag nach Organisationseinheit

Empfehlung Verwendung gekürztes Geburtsdatum

Bei der Eingruppierung der Beschäftigten nach Altersgruppen sollte geprüft werden, ob statt des vollständigen Geburtsdatums nur mit Geburtsmonat und Geburtsjahr gearbeitet werden kann. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Altersgruppe
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Altersgruppe

Empfehlung der Begrenzung der Verarbeitung von Staatsangehörigkeiten

Es sollte geprüft werden, ob statt der Verarbeitung der einzelnen ausländischen Staatsangehörigkeiten in dem Quellsystem auf Informationen zum Vorliegen einer deutschen Staatsangehörigkeit zurückgegriffen werden kann. Sollte dies möglich sein, ist dies als datensparsamere Verarbeitungsalternative zu bevorzugen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit

Empfehlung alternative Feststellung des Befristungsstatus

Es sollte geprüft werden, ob der Befristungsstatus direkt aus dem Quellsystem bezogen werden kann und damit auf die Verarbeitung von Vertragsbeginn und -ende verzichtet werden kann. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Vollzeitäquivalente von Beschäftigten zum Stichtag nach Befristungsstatus
- Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag nach Befristungsstatus

2.) Kategorie Nachwuchsförderung:

Standardkategorien

Auch im Bereich der Nachwuchsförderung lassen sich Standardkategorien bilden.

Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung

Diese besteht als Oberkategorie aus den Standardkategorien „Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung“ und „Abschluss des Habilitationsverfahrens“.

Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

<p>Abschluss des Promotionsverfahrens (Summe der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren)</p> <p>Promotion bestanden ja/nein bei Abschluss des Verfahrens (Berücksichtigung von Promotionen, die erfolgreich abgelegt wurden)</p> <p>Titelvergabe an Einrichtung ja/nein (Berücksichtigung von Promotionen, bei denen die Titelvergabe bei der berichtenden Einrichtung liegt)</p>

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

- *Personen mit abgeschlossenem Promotionsverfahren in dem Kalenderjahr*
- *Erfolgreicher Abschluss ja/nein*

Beurteilung: In dieser Standardkategorie werden Personen mit einem abgeschlossenem Promotionsverfahren in dem jeweiligen Kalenderjahr erfasst. Zur Ermittlung der Anzahl der Personen muss nicht auf die Daten aller Promovierenden zugegriffen werden, sondern nur auf solche mit einem abgeschlossenem Verfahren, wobei nur eine Berücksichtigung für das letzte Kalenderjahr erfolgt. Des Weiteren wird erfasst, ob der Abschluss erfolgreich war. Das weitere Merkmal der Titelvergabe an der Einrichtung bezieht sich auf die Eigenschaft der Einrichtung und nicht auf die Person der Promovierenden. Bei den somit verarbeiteten personenbezogenen Daten für die jeweiligen Referenzabfragen ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Verletzung der Erforderlichkeit oder der Angemessenheit.

Abschluss des Habilitationsverfahrens

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Summe der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

- *Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr*

Beurteilung: Es werden die erfolgreichen abgelegten Habilitationen eines Kalenderjahres erfasst. Verarbeitet werden somit nur die Daten der Betroffenen mit erfolgreich abgelegter Habilitation und daraus die Habilitationen des letzten Kalenderjahres. Auch hier ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Verletzung der Erforderlichkeit oder der Angemessenheit.

Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Start der Promotion und Abschluss des Promotionsverfahren (Berücksichtigung von zu Stichtag laufenden Promotionsverfahren [gemäß Datum Monat/Jahr der Annahme als Doktorand/-in am Fachbereich / an der Fakultät])

Titelvergabe an Einrichtung ja/nein (Berücksichtigung von Promotionen, bei denen die Titelvergabe bei der berichtenden Einrichtung liegt)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

- *Doktorandinnen und Doktoranden an der titelvergebenden Einrichtung*
- *Jahr/Monat der Annahme als Doktorand/-in*

Beurteilung: Die Standardkategorie umfasst die Auswertungen zu den laufenden Promotionen. Es findet eine differenzierte Auswertung nach titelvergebenden und nicht-titelvergebenden berichtenden Einrichtungen statt. Entsprechend teilen sich die Berichte zwischen den Einrichtungen auf. Es werden für diese Referenzabfragen die Daten von allen Promovierenden verarbeitet. Abgeschlossene Promotionen zum Stichtag werden ausgesondert. Hierfür wird das Datum des Abschlusses der Promotion benötigt. Um die laufenden Verfahren berücksichtigen zu können wird des Weiteren der Start der Promotion nach Monat/Jahr benötigt. Das weitere Merkmal der Titelvergabe an der Einrichtung bezieht sich auf die Eigenschaft der Einrichtung und nicht auf die Person der Promovierenden. Bei den somit verarbeiteten personenbezogenen Daten für die jeweiligen Referenzabfragen ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Verletzung der Erforderlichkeit oder der Angemessenheit.

Abgeschlossene Qualifizierungsverfahren

Die Referenzabfrage Abgeschlossene Qualifizierungsverfahren erfasst gemäß der Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung alle in einem Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionen und Habilitationen an der berichtenden Einrichtung.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren nach Art des Qualifizierungsverfahrens (Promotionen und Habilitationen)	Nein, Aggregat	Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs 1 Nrn. 1, 14 und 15 HStatG (Promovierte) § 3 Abs. 3 Nr. 5 HStatG (Habilitierte)

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Alter

Die Referenzabfragen Alter erfassen die abgeschlossenen Promotionen und Habilitationen nach Altersgruppen der Personen. Die Abfragen nehmen Bezug auf die Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Abschluss des Habilitationsverfahrens. Zusätzlich wird das Geburtsdatum der Personen für die Abfragen erfasst.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Altersgruppe des Doktoranden/der Doktorandin bei Abschluss der Promotion	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</p> <p>Geburtsdatum (Einteilung der Verfahrensteilnehmer/-innen und Ausgabe der Altersgruppe gemäß Alter bei Abschluss des Qualifizierungsverfahrens, Kategorien: < 25 Jahren, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, > 64)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Alter der Person, <i>hier wird das genaue Geburtsdatum benötigt um das Alter in Jahren zum Zeitpunkt des Abschlusses feststellen zu können</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p> <p>Weitere Zwecke: § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 14 und 15 HStatG</p>
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Altersgruppe des/der Habilitierten bei Abschluss der Habilitation	Nein, Aggregat	<p>Abschluss des Habilitationsverfahrens</p> <p>Geburtsdatum (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Alter der Person 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p> <p>Weitere Zwecke: § 3 Abs. 3 Nrn. 3 und 5 HStatG</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den

Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die Verarbeitung des genauen Geburtsdatums ist hier erforderlich, um das Alter zum Tag des Abschlusses feststellen zu können. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen. Bei den Habilitationen werden das Geburtsdatum und das Datum der Habilitation jedoch ungenauer nach Monat und Jahr erfasst. Das Gleiche gilt in Bezug auf die Erfassung der Daten für die Promotionen. Nur dieser Unterschied begründet somit die zusätzliche Aufbereitung der Daten für die Referenzabfragen.

Empfehlung: Es sollte überprüft werden, inwieweit die Unterschiede in Bezug auf die Genauigkeit zwischen den Referenzabfragen und den Abfragen zu Zwecken der Hochschulstatistik sachlich begründbar sind. Sollte dies nicht begründbar sein, sollte eine Angleichung erfolgen.

Geschlecht

Die Referenzabfragen Geschlecht erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen, die abgeschlossenen Promotionen, die abgeschlossenen Habilitationen und die abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren nach dem Geschlecht der Personen.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</p> <p>Geschlecht (Ausgabe der Kategorien „männlich“, „weiblich“, „divers“, „ohne Angabe“)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Geschlecht der Personen</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p> <p>Weitere Zwecke: § 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 15 HStatG</p>
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Geschlecht der	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Geschlecht (s.o.)</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p> <p>Weitere Zwecke:</p>

Verfahrensteilnehmer/-innen		<i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Geschlecht der Person</i> 	§ 5 Abs. 2 Nrn. 1 und 13 HStatG
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Geschlecht	Nein, Aggregat	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen Geschlecht (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Geschlecht der Person</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen	Nein, Aggregat	Abschluss des Habilitationsverfahrens Geschlecht (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr</i> • <i>Geschlecht der Person</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs. 3 Nrn. 2 und 5 HStatG
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen	Nein, Aggregat	Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung Geschlecht (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung</i> • <i>Geschlecht der Personen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs. 1 Nrn. 1, 14 und 15 HStatG (Promovierte) § 3 Abs. 3 Nrn. 2 und 5 HStatG (Habilitierte)

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung, Anzahl laufender Promotionen, Abschluss des Habilitationsverfahrens und Abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung zusammen, so dass bezüglich der

Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die Verarbeitung der Angaben zum Geschlecht sind für die Ausgabe der Referenzabfrage erforderlich. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Staatsangehörigkeit

Die Referenzabfragen Staatsangehörigkeit erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen, die abgeschlossenen Promotionen, die abgeschlossenen Habilitationen und die abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren nach der Staatsangehörigkeit der Personen, wobei die Einteilung nur in „Inland“ und „Ausland“ erfolgt und somit einzelne ausländische Staatsangehörigkeiten nicht als Ergebnis ausgegeben werden. Liegt bei mehreren Staatsangehörigkeiten eine deutsche Staatsangehörigkeit vor, erfolgt die Zuordnung zu „Inland“.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</p> <p>Land der Staatsangehörigkeit (Einteilung der Verfahrensteilnehmer/-innen und Ausgabe der Kategorie der Staatsangehörigkeit: „Inland“, „Ausland“ [bei mehreren Staatsangehörigkeiten inkl. der deutschen: Zuordnung zu „Inland“])</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Staatsangehörigkeit(en) der Personen, Eigentlich wird nur das Merkmal Personen ohne eine deutsche Staatsangehörigkeit benötigt</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p> <p>Weitere Zwecke: § 3 Abs. 1 Nrn. 3, 14 und 15 HStatG</p>

Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen	Nein, Aggregat	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen Land der Staatsangehörigkeit (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Staatsangehörigkeit(en) der Personen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 5 Abs. 2 Nrn. 3 und 13 HStatG
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen	Nein, Aggregat	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen Land der Staatsangehörigkeit (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Staatsangehörigkeit(en) der Personen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen	Nein, Aggregat	Abschluss des Habilitationsverfahrens Land der Staatsangehörigkeit (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr</i> • <i>Staatsangehörigkeit(en) der Personen (s.o.)</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 HStatG
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen	Nein, Aggregat	Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung Land der Staatsangehörigkeit (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs. 1 Nrn. 3, 14 und 15 HStatG (Promovierte) § 3 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 (Habilitierte)

		<ul style="list-style-type: none"> • Staatsangehörigkeit(en) der Personen (s.o.) 	
--	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung, Anzahl laufender Promotionen, Abschluss des Habilitierungsverfahrens und Abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. In Bezug auf die Verarbeitung der Staatsangehörigkeiten stellt sich auch hier die Frage, ob sich der Umfang der Verarbeitung minimieren ließe, da eigentlich nur die Angabe benötigt wird, welche der Personen keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ob dies möglich ist, hängt davon ab, ob in dem Quellsystem eine entsprechend verkürzte Information hinterlegt ist, auf die zurückgegriffen werden kann. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird im Übrigen nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Wenn nein, sollte geprüft werden, ob statt der Verarbeitung der einzelnen ausländischen Staatsangehörigkeiten in dem Quellsystem auf Informationen zum Vorliegen einer deutschen Staatsangehörigkeit zurückgegriffen werden kann. Sollte dies möglich sein, ist dies als datensparsamere Verarbeitungsalternative zu bevorzugen.

Start der Promotion

Die Referenzabfragen Start der Promotion erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen und die abgeschlossenen Promotionen nach dem Start der Promotion.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Start der Promotion	Nein, Aggregat	Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung Start der Promotion und Abschluss des Promotionsverfahrens (Summe der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Start der Promotion [Jahr und Monat])	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

		<i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Datum des Starts der Promotion</i> 	
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Start der Promotion	Nein, Aggregat	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Ausgabe Jahr/Monat des Starts der Promotion</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 5 Abs. 2 Nr. 13 HStatG
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Start der Promotion	Nein, Aggregat	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Ausgabe Jahr/Monat des Starts der Promotion</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Anzahl laufender Promotionen zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Jahr und Monat des Starts der Promotion sind erforderlich für die Referenzabfragen. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Forschungsfeld

Die Referenzabfragen Forschungsfeld erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen, die abgeschlossenen Promotionen, die abgeschlossenen Habilitationen und die abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren nach den Forschungsfeldern.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Forschungsfeld	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</p> <p>Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungsfelds [Bezeichnung] des Qualifizierungsverfahrens. Bei Mehrfachzuordnung Berücksichtigung des Forschungsfelds mit dem größten Anteil)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Forschungsfeld	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Forschungsfeld(er) (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Forschungsfeld	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Forschungsfeld(er) (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Forschungsfeld	Nein, Aggregat	Abschluss des Habilitationsverfahrens Forschungsfeld(er) (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Forschungsfeld	Nein, Aggregat	Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung Forschungsfeld(er) (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung, Anzahl laufender Promotionen, Abschluss des Habilitierungsverfahrens und Abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Land des berechtigenden Abschlusses

Die Referenzabfragen Land des berechtigenden Abschlusses erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden Einrichtungen und die abgeschlossenen Promotionen nach dem Land des berechtigenden Abschlusses.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Land des zur Aufnahme einer Promotion	Nein, Aggregat	Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

<p>berechtigenden Studienabschlusses</p>		<p>Zur Aufnahme einer Promotion berechtigte Abschlussprüfung (Berücksichtigung von Personen mit abgelegter zur Aufnahme einer Promotion berechtigenden Abschlussprüfung) Land des zur Aufnahme einer Promotion berechtigenden Studienabschlusses (Einteilung der Promotionsberechtigungen in und Ausgabe der Kategorien „Inland“, „Ausland“ [bei mehreren Promotionsberechtigungen aus mehreren Ländern, die sowohl in Deutschland als auch weiteren Ländern erworben wurden: Zuordnung zu „Inland“])</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Land des/der berechtigenden Studienabschlusses/-abschlüsse</i> 	
<p>Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Land des zur Aufnahme einer Promotion berechtigenden Studienabschlusses</p>	<p>Nein, Aggregat</p>	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Zur Aufnahme einer Promotion berechtigte Abschlussprüfung (s.o.) Land des zur Aufnahme einer Promotion berechtigenden Studienabschlusses (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Land des/der berechtigenden Studienabschlusses/-abschlüsse (s.o.)</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p> <p>Weitere Zwecke: § 5 Abs. 2 Nrn. 7 und 13 HStatG</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und

Anzahl laufender Promotionen zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Kooperative Promotionen

Die Referenzabfragen Kooperative Promotionen erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen und die abgeschlossenen Promotionen nach Kooperationsstatus und weiterführend auch nach dem Einrichtungstyp des Kooperationspartners.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Kooperationsstatus	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</p> <p>Kooperative Promotion ja/nein (Ausgabe von Promotionsverfahren a) mit und b) ohne zugrundeliegende Kooperation mit einer weiteren Einrichtung)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Promotion auf Grundlage einer Kooperation ja/nein</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Kooperationsstatus	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Kooperative Promotion ja/nein (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Promotion auf Grundlage einer Kooperation ja/nein</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 5 Abs. 2 Nrn. 9 und 13 HStatG

Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Kooperationsstatus	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Kooperative Promotion ja/nein (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Promotion auf Grundlage einer Kooperation ja/nein</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen kooperativen Promotionsverfahren nach Einrichtungstyp des Kooperationspartners	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</p> <p>Kooperative Promotion ja/nein Organisationstyp (Ausgabe der Kategorien „Universität“, „Fachhochschule/HAW“, „Außeruniversitäre Forschungseinrichtung“, „Wirtschaft“, „Sonstiges“)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Promotion auf Grundlage einer Kooperation ja/nein</i> • <i>Organisationstyp des Kooperationspartners</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag mit kooperativen Promotionen nach Einrichtungstyp des Kooperationspartners	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Kooperative Promotion ja/nein (s.o.)</p> <p>Organisationstyp (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 5 Abs. 2 Nrn. 9 und 13 HStatG

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Promotion auf Grundlage einer Kooperation ja/nein</i> • <i>Organisationstyp des Kooperationspartners (s.o.)</i> 	
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag mit kooperativen Promotionen nach Einrichtungstyp des Kooperationspartners	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Kooperative Promotion ja/nein (s.o.)</p> <p>Organisationstyp (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Promotion auf Grundlage einer Kooperation ja/nein</i> • <i>Organisationstyp des Kooperationspartners (s.o.)</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Anzahl laufender Promotionen zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die Verarbeitung der Informationen zum Kooperationsstatus und zum Einrichtungstyp des Kooperationspartners sind für die Ausgabe der Referenzabfragen erforderlich. Da das Ergebnis nur den Einrichtungstyp des Kooperationspartners wiedergibt, ist auch bei einer geringen Personenzahl im Regelfall keine Identifizierbarkeit von Einzelpersonen möglich. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Promotion Erstbetreuung an Einrichtung

Die Referenzabfragen Erstbetreuung an Einrichtung erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen und die abgeschlossenen Promotionen nach dem Vorliegen bzw. Nichtvorliegen einer Erstbetreuung an der Einrichtung.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen	Nein, Aggregat	Standardkategorie Promotionsabschluss mit	Berichts- und Informationspflichten

Promotionsverfahren nach Erstbetreuung an Einrichtung		<p>Titelvergabe an berichtender Einrichtung</p> <p>Erstbetreuung an Einrichtung ja/nein (Ausgabe von Promotionsverfahren a) mit und b) ohne Erstbetreuung an der berichtenden Einrichtung)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Erstbetreuung der Person an der Einrichtung ja/nein Betroffen sind somit neben den Doktorand/innen ggf. auch die Betreuer/-innen</i> 	Evaluierung
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag a) mit und b) ohne Erstbetreuung an der Einrichtung	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Erstbetreuung an Einrichtung ja/nein (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Erstbetreuung der Person an der Einrichtung ja/nein (s.o.)</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag a) mit und b) ohne Erstbetreuung an der Einrichtung	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Erstbetreuung an Einrichtung ja/nein (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Erstbetreuung der Person an der Einrichtung ja/nein (s.o.)</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Anzahl laufender Promotionen zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die Verarbeitung der Informationen zur Erstbetreuung kann dazu führen, dass bei der Aufbereitung der Daten auch Angaben zum Erstbetreuer oder zur Erstbetreuerin verarbeitet werden. Wenn sich dies nicht durch Rückgriff auf andere Angaben im Quellsystem vermeiden lässt, ist dies jedoch als erforderlich anzusehen. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Organisationseinheit

Die Referenzabfragen Organisationseinheit erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen, die abgeschlossenen Promotionen, die abgeschlossenen Habilitationen und die abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren nach den Organisationseinheiten.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat, Ggf. personenbezug über Anzahl	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</p> <p>Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit des Qualifizierungsverfahrens)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit</i> <p><i>(Achtung: Organisationseinheit sollte größer 5 Personen sein)</i></p>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat Ggf. personenbezug über Anzahl	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Bezeichnung (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit (s.o.)</i> 	
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat Ggf. personenbezug über Anzahl	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Bezeichnung (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit (s.o.)</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat, Ggf. personenbezug über Anzahl	<p>Abschluss des Habilitationsverfahrens</p> <p>Bezeichnung (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit (s.o.)</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs. 3 Nrn. 5 und 7 HStatG
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat, Ggf. personenbezug über Anzahl	<p>Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung</p> <p>Bezeichnung (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs. 3 Nrn. 5 und 7 HStatG (Habilitierte)

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym, sofern die Organisationseinheiten groß genug sind, damit nicht einzelne Personen identifizierbar sind. In der Regel ist dies der Fall, wenn einer Personengruppe mehr als 5 Personen angehören. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung, Anzahl laufender Promotionen, Abschluss des Habilitierungsverfahrens und Abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die Verarbeitung der Zuordnung einer Promotion/Habilitation zu einer Organisationseinheit ist erforderlich, um die Referenzabfragen abzubilden. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier bei den Habilitierten Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten von Habilitierten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Fach/Fächer

Die Referenzabfragen Fach/Fächer erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen, die abgeschlossenen Promotionen, die abgeschlossenen Habilitationen und die abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren nach den Fächern.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Fach	Nein, Aggregat, Ggf. personenbezug über Anzahl	Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs der Organisationseinheit, der das Qualifizierungsverfahren zugeordnet ist. Bei Mehrfachzuordnung erfolgt die Berücksichtigung des Fachs mit dem größten Anteil <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs. 1 Nrn. 14 und 15 HStatG

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit und Zuordnung zu einem Fach oder Fächern (Achtung: Organisationseinheit sollte größer 5 Personen sein)</i> 	
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Fach	Nein, Aggregat Ggf. personenbezug über Anzahl	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen Bezeichnung (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit und Zuordnung zu einem Fach oder Fächern (s.o.)</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 5 Abs. 2 Nrn. 10 und 13 HStatG
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Fach	Nein, Aggregat Ggf. personenbezug über Anzahl	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen Bezeichnung (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit und Zuordnung zu einem Fach oder Fächern (s.o.)</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Fach	Nein, Aggregat, Ggf. personenbezug über Anzahl	Abschluss des Habilitationsverfahrens Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 3 Abs. 3 Nrn. 5 und 7 HStatG

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Personen mit erfolgreich abgelegter Habilitation in dem Kalenderjahr</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit und Zuordnung zu einem Fach oder Fächern (s.o.)</i> 	
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Fach	Nein, Aggregat, Ggf. personenbezug über Anzahl	<p>Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung</p> <p>Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung</i> • <i>Zugehörigkeit der Person zu einer Organisationseinheit und Zuordnung zu einem Fach oder Fächern (s.o.)</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p> <p>Weitere Zwecke: § 3 Abs. 1 Nrn. 14 und 15 HStatG (Promovierende) § 3 Abs. 3 Nrn. 5 und 7 HStatG (Habilitierte)</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym, sofern die Fächer groß genug sind, damit nicht einzelne Personen identifizierbar sind. In der Regel ist dies der Fall, wenn einer Personengruppe mehr als 5 Personen angehören. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung, Anzahl laufender Promotionen, Abschluss des Habilitierungsverfahrens und Abgeschlossene Qualifizierungsverfahren an berichtender Einrichtung zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die Verarbeitung der Zuordnung einer Promotion/Habilitation zu Fächern ist erforderlich, um die Referenzabfragen abzubilden. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

<ul style="list-style-type: none"> • Attribute der Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung • Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein
--

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wie bei der Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung ergänzt um die Information der Teilnahme an einem strukturierten Promotionsprogramm.</i>
--

Beurteilung: Es bestehen auch bei dieser Abwandlung keine Bedenken hinsichtlich der Erforderlichkeit und Angemessenheit der Verarbeitung.

Anzahl Promotionsverfahren nach strukturiertem Programm

Die Referenzabfrage Anzahl Promotionsverfahren nach strukturiertem Programm erfassen die abgeschlossenen Promotionen nach strukturiertem Programm. Neben der Tatsache der Teilnahme wird auch der Titel des Programms erfasst.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Strukturiertem Promotionsprogramm	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm</p> <p>Titel (Ausgabe des Titels des strukturierten Promotionsprogramms)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm</i> • <i>Titel, hier wird davon ausgegangen, dass die Titel</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

		<i>summiert werden und keine direkte Zuordnung zu Promotionen erfolgt</i>	
--	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfrage ist anonym, sofern sich einzelne Personen nicht über den Titel des Programms identifizieren lassen. Die Verarbeitung setzt sich aus der Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die für die Referenzabfrage erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Anzahl Doktorand/-innen mit und ohne Teilnahme

Die Referenzabfragen Anzahl Doktorand/-innen mit und ohne Teilnahme erfassen für titelvergebende und nicht-titelvergebende Einrichtungen die Anzahl der laufenden Promotionen mit und ohne Teilnahme an einem strukturiertem Promotionsprogramm.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag a) mit und b) ohne Teilnahme an einem Strukturiertem Promotionsprogramm	Nein, Aggregat	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein (s.o.) Transparentes, wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung ja/nein (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung Weitere Zwecke: § 5 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 HStatG
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag a) mit und b)	Nein, Aggregat	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

ohne Teilnahme an einem Strukturiertem Promotionsprogramm		Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein (s.o.) Transparentes, wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung ja/nein (s.o.) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein</i> 	
---	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus der Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Zusätzlich wird das Merkmal der Teilnahme an einem Programm mit einem transparenten wettbewerblichen Aufnahmeverfahren erfasst. Dies ist für die Ausgabe der Referenzabfragen erforderlich. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Allerdings ergeben sich auch hier Parallelen zu den Abfragen die zum Zweck der Hochschulstatistik erfolgen.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Anzahl Doktorand/-innen nach strukturiertem Programm

Die Referenzabfragen Anzahl Doktorand/-innen nach strukturiertem Programm erfassen die laufenden Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen nach strukturiertem Programm. Neben der Tatsache der Teilnahme wird auch der Titel des Programms erfasst.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum	Nein, Aggregat	Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen	Berichts- und Informationspflichten

<p>Stichtag nach Strukturiertem Promotionsprogramm</p>		<p>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein (s.o.) Transparentes, wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung ja/nein (s.o.) Titel (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein</i> • <i>Titel (s.o.)</i> 	<p>Evaluierung</p>
<p>Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Strukturiertem Promotionsprogramm</p>	<p>Nein, Aggregat</p>	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein (s.o.) Transparentes, wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung ja/nein (s.o.) Titel (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein</i> • <i>Titel (s.o.)</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym, sofern sich einzelne Personen nicht über den

Titel des Programms identifizieren lassen. Die Verarbeitung setzt sich aus der Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Stipendien/Stellen teilnehmende Doktorand/-innen

Die Referenzabfragen Stipendien/Stellen teilnehmende Doktorand/-innen erfassen für abgeschlossene Promotionen und laufende Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen, welche Promotionsprogramme mit oder ohne Stipendien oder Stellen für die Teilnehmenden verbunden sind.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Strukturierten Promotionsprogrammen a) mit und b) ohne Stipendien oder Stellen für teilnehmende Doktorand/-innen	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm</p> <p>Stipendien/Stellen für (ausgewählte) Teilnehmende ja/nein (Ausgabe von Promotionsverfahren im Rahmen von strukturierten Promotionsprogrammen a) mit und b) ohne Stipendien/Stellen für (ausgewählte) Teilnehmende)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm</i> • <i>Es wird nur angegeben, ob im strukturierten Programm Stipendien oder Stellen vergeben werden, es erfolgt somit keine Erfassung von Stellen oder Stipendien zu den Promotionen vor der Aggregation</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

<p>Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Strukturierten Promotionsprogrammen a) mit und b) ohne Stipendien oder Stellen für teilnehmende Doktorand/-innen</p>	<p>Nein, Aggregat</p>	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein (s.o.)</p> <p>Transparentes, wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung ja/nein (s.o.)</p> <p>Stipendien/Stellen für (ausgewählte) Teilnehmende ja/nein</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein</i> • <i>Stipendien, Stellen (s.o.)</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p>
<p>Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Strukturierten Promotionsprogrammen a) mit und b) ohne Stipendien oder Stellen für teilnehmende Doktorand/-innen</p>	<p>Nein, Aggregat</p>	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein (s.o.)</p> <p>Transparentes, wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung ja/nein (s.o.)</p> <p>Stipendien/Stellen für (ausgewählte) Teilnehmende ja/nein</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein</i> • <i>Stipendien, Stellen (s.o.)</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Evaluierung</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm und Anzahl laufender Promotionen zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Ergänzend erfasst wird die Teilnahme an Promotionsprogrammen und ob diese mit Stellen oder Stipendien verbunden sind. Es erfolgt hierbei nur die Erfassung, ob das Programm hiermit verbunden ist, so dass keine Auswertung bezüglich einzelner Stellen erfolgen muss. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Finanzierung des Strukturierten Promotionsprogramms

Die Referenzabfragen Finanzierung des Strukturierten Promotionsprogramms erfassen für abgeschlossene Promotionen und laufende Promotionen an titelvergebenden und nicht-titelvergebenden Einrichtungen, wie sich die Promotionsprogramme finanzieren.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Finanzierung des Strukturierten Promotionsprogramms	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm</p> <p>Finanzierungsform (Ausgabe der Kategorien „Grundmittel / Institutionelle Mittel“, „Drittmittel“, „Sondermittel“, „Sonstige Mittel“, „Mischfinanzierung“=</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Finanzierung des Strukturierten Promotionsprogramms	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein (s.o.)</p>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

		<p>Transparentes, wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung ja/nein (s.o.) Finanzierungsform (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</i> • <i>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein</i> 	
Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Finanzierung des Strukturiertem Promotionsprogramms	Nein, Aggregat	<p>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen</p> <p>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein (s.o.)</p> <p>Transparentes, wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung ja/nein (s.o.) Finanzierungsform (s.o.)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Standardkategorie Anzahl laufender Promotionen, wobei nur Promotionen berücksichtigt werden, bei denen die Titelvergabe nicht durch die berichtende Einrichtung erfolgt</i> • <i>Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm ja/nein</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Nachwuchsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Verarbeitung setzt sich aus den Standardkategorien Promotionsabschluss mit Titelvergabe an berichtender Einrichtung und Teilnahme an strukturiertem Promotionsprogramm und Anzahl laufender Promotionen zusammen, so dass bezüglich der Erforderlichkeit und Angemessenheit die dortigen Annahmen übertragbar sind. Ergänzend erfasst wird die Teilnahme an Promotionsprogrammen und aus welcher Art von Mitteln diese finanziert werden. Es erfolgt hierbei nur die Erfassung nach Mittelkategorien, so dass keine Auswertung bezüglich einzelner Stellen erfolgen muss. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von

personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Titel (Ausgabe des Titels des strukturierten Promotionsprogramms)
Programmstart und Programmende (Berücksichtigung laufender Promotionsprogramme)
Transparentes wettbewerbliches Aufnahmeverfahren mit Ausschreibung

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet

Bewertung: Die Listen beziehen sich auf Eigenschaften der Programme und nicht auf Promotionen, so dass im Regelfall hier weder ein unmittelbarer noch mittelbarer Personenbezug besteht. Auch für die eigentlichen Auswertungen werden in der Regel keine personenbezogenen Daten benötigt. Es ist somit keine datenschutzrechtliche Beurteilung erforderlich, es sei denn, es werden bei der einzelnen Referenzabfrage Attribute mit Personenbezug hinzugefügt.

Liste laufender Strukturierter Promotionsprogramme mit Titel und Zahl der männlichen und weiblichen Doktorand/-innen

Die Liste enthält neben dem Titel der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme auch die Zahl der männlichen und weiblichen Doktorand/-innen.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel sowie Zahl der weiblichen Doktorand/-innen und Zahl der männlichen Doktoranden	Nein, Aggregat	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme Start der Promotion und Abschluss des Promotionsverfahrens (Berücksichtigung von zum Stichtag laufenden Promotionsverfahren) Geschlecht (Ausgabe der Summen a) weiblicher und b) männlicher Programmteilnehmer/-innen) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Doktorandinnen und Doktoranden mit laufendem</i> 	Controlling

		<i>Promotionsverfahren, die an strukturierten Promotionsprogrammen teilnehmen</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Geschlecht der Teilnehmer/-innen</i> 	
--	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Ermittlung der Anzahl der männlichen und weiblichen Doktorand/-innen setzt die entsprechende Aufbereitung mit personenbezogenen Daten voraus. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Liste laufender Strukturierter Promotionsprogramme mit Titel und Zahl der Doktorand/-innen mit in- und ausländischer Staatsbürgerschaft

Die Liste enthält neben dem Titel der laufenden Strukturierter Promotionsprogramme auch die Zahl der Doktorand/-innen mit in- und ausländischer Staatsbürgerschaft.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Strukturierter Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel sowie Zahl der Doktorand/-innen mit inländischer Staatsbürgerschaft und Zahl der Doktorand/-innen mit ausländischer Staatsbürgerschaft	Nein, Aggregat	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierter Promotionsprogramme Start der Promotion und Abschluss des Promotionsverfahrens (s.o.) Land der Staatsangehörigkeit (Einteilung der Programmteilnehmer/-innen und Ausgabe der Kategorie der Staatsangehörigkeit „Inland“, „Ausland“ [bei mehreren Staatsangehörigkeiten inkl. der deutschen: Zuordnung zu „Inland“]) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Doktorandinnen und Doktoranden mit laufendem Promotionsverfahren, die an strukturierten Promotionsprogrammen teilnehmen</i> • <i>Staatsbürgerschaften</i> 	Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Die Ermittlung der Anzahl der Doktorand/-innen mit in- und ausländischer Staatsbürgerschaft setzt die entsprechende Aufbereitung mit personenbezogenen Daten voraus. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Liste laufender Strukturierter Promotionsprogramme mit Titel und Namen des/der Sprecher/-in

Die Liste enthält neben dem Titel der laufenden Strukturierter Promotionsprogramme auch den Namen des/der Sprecher/-in.

Liste der laufenden Strukturierter Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel nach Namen des/der Sprecher/-in	Ja	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierter Promotionsprogramme Name und Vorname (Ausgabe des Namens und Vornamens des/der Sprecher/-in) Beginn und Ende der Sprecher/-innenrolle (Berücksichtigung der aktuellen Sprecher/-in(nen)) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Namentliche Nennung Sprecher/-innen mit Zuordnung zu einem strukturierten Promotionsprogramm</i> 	Controlling
--	----	--	-------------

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfragen ist mit der namentlichen Nennung der Sprecher/-in des Promotionsprogramms eindeutig personenbezogen. Das hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die Liste mit der namentlichen Nennung der Sprecher/innen für Zwecke des Controllings tatsächlich erforderlich sind.

Empfehlung: Einzelfallbezogene Prüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung der Sprecher/innen zum Zweck des Controllings.

Referenzabfragen ohne Personenbezug

Die nachfolgenden Referenzabfragen weisen keinen Personenbezug auf:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
-----------------	----------------	---	--------

Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel nach a) mit und b) ohne Stipendien oder Stellen für teilnehmende Doktorand/-innen	Kein Personenbezug	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungsfelds/der Forschungsfelder des Promotionsprogramms) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel nach Forschungsfeld	Kein Personenbezug	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungsfelds/der Forschungsfelder des Promotionsprogramms) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel nach Finanzierungsform	Kein Personenbezug	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme Finanzierungsform (Ausgabe der Kategorien „Grundmittel / Institutionelle Mittel“, „Drittmittel“, „Sondermittel“, „Sonstige Mittel“, „Mischfinanzierung“) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel sowie Namen und Land der beteiligten Einrichtung(en)	Kein Personenbezug	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme Kooperationseinrichtung ja/nein (Berücksichtigung von kooperativen Promotionsprogrammen) Bezeichnung (Ausgabe des Namens der Organisation) Land der Organisation (Ausgabe des Lands der Organisation)	Kein Personenbezug

		<i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	
Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel nach Organisationseinheit	Kein Personenbezug	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit des Promotionsprogramms) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet, da die Zuordnung zu den Programmen und nicht zu Personen erfolgt</i>	Kein Personenbezug
Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel nach Fach	Kein Personenbezug	Standardkategorie Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet, da die Zuordnung zu den Programmen und nicht zu Personen erfolgt</i>	Kein Personenbezug

Ergebnis Kategorie Nachwuchsförderung

Insgesamt zeigen sich keine gravierenden Mängel bei den Referenzabfragen zur Kategorie der Nachwuchsförderung. Die Referenzabfragen erfolgen fast durchgängig zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluation der Nachwuchsförderung. Die Listen im Bereich der Strukturierten Promotionsprogramme dienen hiervon abweichend zu Zwecken des Controllings. Die untersuchten Referenzabfragen sind voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.

Allerdings werden folgende Empfehlungen für Verbesserungen gegeben:

Empfehlung Rückgriff auf anonymisierte Statistikdaten

Da die Abfragen inhaltlich identisch sind sollte geprüft werden, ob bei den folgenden Referenzabfragen auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann um eine doppelte Aufbereitung der Daten zu vermeiden:

- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren nach Art des Qualifizierungsverfahrens (Promotionen und Habilitationen)
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen

- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Geschlecht der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Start der Promotion
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Land des zur Aufnahme einer Promotion berechtigenden Studienabschlusses
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Fach
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Fach
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Fach
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Fach
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag a) mit und b) ohne Teilnahme an einem Strukturiertem Promotionsprogramm
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Organisationseinheit
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Organisationseinheit

Empfehlung Prüfung der Unterschiede im Datenset zu den Statistikdaten

Es sollte überprüft werden, inwieweit die Unterschiede bei den Merkmalen zwischen den Referenzabfragen und den Abfragen zu Zwecken der Hochschulstatistik sachlich begründbar sind. Sollte dies nicht begründbar sein, sollte eine Angleichung erfolgen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Altersgruppe des Doktoranden/der Doktorandin bei Abschluss der Promotion
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Altersgruppe des/der Habilitierten bei Abschluss der Habilitation

Empfehlung zur Datensparsamkeit bei Abfragen zur Staatsangehörigkeit

Es sollte geprüft werden, ob auf die bereits anonymisierten Daten für die Hochschulstatistik zurückgegriffen werden kann.

Wenn nein, sollte geprüft werden, ob statt der Verarbeitung der einzelnen ausländischen Staatsangehörigkeiten in dem Quellsystem auf Informationen zum Vorliegen einer deutschen Staatsangehörigkeit zurückgegriffen werden kann. Sollte dies möglich sein, ist dies als datensparsamere Verarbeitungsalternative zu bevorzugen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Promotionsverfahren nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der Doktorand/-innen an titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen

- Anzahl der Doktorand/-innen an nicht-titelvergebenden Einrichtungen zum Stichtag nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Habilitationsverfahren nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen
- Anzahl der im Kalenderjahr abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Promotionen und Habilitationen) nach Staatsangehörigkeit der Verfahrensteilnehmer/-innen

Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung

Es wird eine einzelfallbezogene Prüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung der Sprecher/innen zum Zweck des Controllings empfohlen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfrage:

- Liste der laufenden Strukturierten Promotionsprogramme zum Stichtag mit Angaben zu Titel nach Namen des/der Sprecher/-in

3.) Kategorie Drittmittel und Finanzen

Einnahmen/Erträge

Für den Bereich Einnahmen/Erträge gibt es nur eine Referenzabfrage.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Summe der Einnahmen/Erträge im Kalenderjahr	Kein personenbezug	Einnahmen/Erträge nach Jahr (Aggregation der Einnahmen/Erträge für das jeweilige Kalenderjahr) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug

Beurteilung: Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Sondermittel

Für den Bereich Sondermittel gibt es zwei Referenzabfragen:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Einnahmen/Erträge aus Sondermitteln im Kalenderjahr	Kein Personenbezug	Art der Förderung (Ausgabe der Kategorie „Sondermittel“) Einnahmen/Erträge nach Jahr (s.o.) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug

Einnahmen/Erträge aus Sondermitteln im Kalenderjahr nach Organisationseinheit	Kein Personenbezug	Art der Förderung (s.o.) Einnahmen/Erträge nach Jahr (s.o.) Bezeichnung (s.o.) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Es erfolgt keine Zuordnung von Personen zu Organisationseinheiten.</i>	Kein Personenbezug
---	--------------------	--	--------------------

Beurteilung: Es werden in beiden Fällen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Sonstige Mittel

Für den Bereich Sonstige Mittel gibt es zwei Referenzabfragen:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Sonstige Einnahmen/Erträge im Kalenderjahr	Kein personenbezug	Art der Förderung (Ausgabe der Kategorie „Sonstige Mittel“) Einnahmen/Erträge nach Jahr (s.o.) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Sonstige Einnahmen/Erträge im Kalenderjahr nach Organisationseinheit	Kein personenbezug	Art der Förderung (s.o.) Einnahmen/Erträge nach Jahr (s.o.) Bezeichnung (s.o.) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Es erfolgt keine Zuordnung von Personen zu Organisationseinheiten.</i>	Kein Personenbezug

Beurteilung: Es werden in beiden Fällen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Standardkategorie Drittmittel-Einnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Art der Förderung (Berücksichtigung der Kategorie „Drittmittel“) Einnahmen/Erträge nach Jahr (Aggregation der Einnahmen/Erträge)

Drittmittelgeber-Kategorie (Ausgabe der Kategorien „EU“, „Sonstige öffentliche internationale Förderorganisationen“, „DFG“, „Bund“, „Bundesländer“, „Gewerbliche Wirtschaft und sonstige Bereiche“, „Sonstige Drittmittelgeber/-innen“, „Nicht erklärt [Private Mittelgeber/-innen]“, „Nicht erklärt [Öffentliche Mittelgeber/-innen]“)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Private Mittelgeber/-innen werde nur im Bereich „nicht erklärt“ für Förderungen die vertraulich bleiben müssen, erfasst.

Beurteilung: Es werden für die Standardkategorie keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Eine datenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt somit nur dann, wenn weitere personenbezogene Attribute hinzugefügt werden.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Drittmittelleinnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber	Kein Personenbezug	Standardkategorie Drittmittelleinnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Private Mittelgeber/-innen werde nur im Bereich „nicht erklärt“ für Förderungen die vertraulich bleiben müssen, erfasst</i>	Kein Personenbezug
Drittmittelerträge im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber	Kein Personenbezug	s.o.	Kein Personenbezug

Forschungsfeld

Referenzabfragen zum Forschungsfeld von Drittmittelleinnahmen/-erträgen:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Drittmittelleinnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber und Forschungsfeld	Kein Personenbezug	Standardkategorie Drittmittelleinnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungszwecks des Projekts)	Kein Personenbezug

		<i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Private Mittelgeber/-innen werde nur im Bereich „nicht erklärt“ für Förderungen die vertraulich bleiben müssen, erfasst</i>	
Drittmittelerrträge im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber und Forschungsfeld	Kein Personenbezug	s.o.	Kein Personenbezug

Beurteilung: Es werden in beiden Fällen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Drittmittelprojekt

Referenzabfragen zum Forschungsfeld von Drittmittelereinnahmen/-erträgen von Drittmittelprojekten nach Drittmittelgeber:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Drittmittelereinnahmen nach Drittmittelgeber und Drittmittelprojekt	Kein Personenbezug	Standardkategorie Drittmittelereinnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Private Mittelgeber/-innen werde nur im Bereich „nicht erklärt“ für Förderungen die vertraulich bleiben müssen, erfasst</i>	Kein Personenbezug
Drittmittelerrträge im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber und Drittmittelprojekt	Kein Personenbezug	s.o.	

Beurteilung: Es werden in beiden Fällen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Organisationseinheit

Referenzabfragen zu Drittmittelereinnahmen/-erträgen nach Drittmittelgeber und Organisationseinheit:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Drittmittelereinnahmen im Kalenderjahr nach	Kein Personenbezug	Standardkategorie Drittmittelereinnahmen im	Kein Personenbezug

Drittmittelgeber und Organisationseinheit		Kalenderjahr nach Drittmittelgeber Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit bzw. anteilig der Organisationseinheiten des Projekts) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Es erfolgt nur eine Zuordnung der Projekte zu Organisationseinheiten und nicht von Personen</i>	
Drittmittelerträge im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber und Organisationseinheit	Kein Personenbezug	s.o.	Kein Personenbezug

Beurteilung: Es werden in beiden Fällen im Regelfall keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Eine Ausnahme wäre, wenn die Organisationseinheit so klein ist, dass auf eine Einzelperson zurückgeschlossen werden kann.

Fach

Referenzabfragen zu Drittmittelleinnahmen/-erträgen nach Drittmittelgeber und Fach:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Drittmittelleinnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber und Fach	Kein Personenbezug	Standardkategorie Drittmittelleinnahmen im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs bzw. anteilig der Fächer der Organisationseinheit, der das Projekt zugeordnet ist) <i>Es werden auch mittelbar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Es erfolgt nur eine Zuordnung der Projekte zu Fächern und Organisationseinheiten und nicht von Personen</i>	Kein Personenbezug
Drittmittelerträge im Kalenderjahr nach Drittmittelgeber und Fach	Kein Personenbezug	s.o.	Kein Personenbezug

Beurteilung: Es werden in beiden Fällen im Regelfall keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Eine Ausnahme wäre, wenn das Fach so klein ist, dass auf eine Einzelperson zurückgeschlossen werden kann.

Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Titel (Ausgabe des Titels. Sofern das Projekt vertraulich bleiben muss, kann auch der Titel des Projekts frei bleiben)
Projektstart und Projektende (Berücksichtigung laufender Projekte, Ausgabe von Projektbeginn und Projektende [Jahresangaben])
Art der Förderung (Berücksichtigung der Kategorie „Drittmittel“)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

Titel des Projekts, der einen mittelbaren Bezug zur Person der Projektleitung herstellt. Diese lässt sich ggf. über den Titel des Projekts ermitteln, so dass auch alle weiteren Projektdaten einen Bezug zu einer Person aufweisen können.

Beurteilung: Ein direkter Personenbezug ist nicht gegeben. Allerdings wird sich dieser häufig mittelbar über den Titel des Drittmittelprojekts ergeben, da sich dieser mit Antragsteller/-innen und Projektleiter/-innen verbinden lässt. Somit ist nicht auszuschließen und sogar wahrscheinlich, dass sich über die Nennung des Titels von Drittmittelprojekten einzelne Personen identifizieren lassen. Dies muss bei der Beurteilung der Referenzabfragen mit dieser Standardkategorie berücksichtigt werden.

Zweck und Fördersumme

Die Referenzabfrage Zweck und Fördersumme basiert auf der Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte mit den ergänzenden Angaben zum Zweck des Projekts und der Bewilligungssumme.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Drittmittelprojekte zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Zweck des Projekts und Bewilligungssumme	Personenbezug mittelbar über den Titel	Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte Zweck des Projekts (Ausgabe der Kategorien: „Forschung“, „Lehre“, „Förderung der wissenschaftlichen Qualifikation“, „Transfer“, „Sonstiges“) Fördersumme (Ausgabe der Fördersumme/Bewilligungssumme) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i>	Controlling

		<i>Titel des Projekts, der einen mittelbaren Bezug zur Person der Projektleitung herstellt. Diese lässt sich ggf. über den Titel des Projekts ermitteln, so dass auch alle weiteren Projektdaten einen Bezug zu einer Person aufweisen können.</i>	
--	--	--	--

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des möglichen Personenbezugs über die Nennung des Titels des Drittmittelprojekts nicht anonym. Das hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. Fraglich ist zudem, ob zum Zweck des Controllings zwingend der Titel im Klartext erforderlich ist oder ob auch mit einem Pseudonym wie z.B. mit einer Projektnummer gearbeitet werden kann.

Empfehlung: Prüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext zum Zweck des Controllings.

Förderkennzeichen und Förderorganisation

Die Referenzabfrage Förderkennzeichen und Förderorganisation basiert auf der Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte mit den ergänzenden Angaben zu Förderkennzeichen und Name der Förderorganisation.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Drittmittelprojekte zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Förderkennzeichen und Förderorganisation	Personenbezug mittelbar über den Titel und über das Förderkennzeichen	Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte Förderkennzeichen (Ausgabe des Förderkennzeichens) Bezeichnung (Ausgabe des Namens der Förderorganisation) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <i>Titel des Projekts, der einen mittelbaren Bezug zur Person der Projektleitung herstellt. Diese lässt sich ggf. über den Titel des Projekts ermitteln, so dass auch alle weiteren Projektdaten einen Bezug zu einer Person aufweisen können. Zudem lässt sich die Person des/der Beantragenden über den Drittmittelgeber und das Förderkennzeichen ermitteln!</i>	Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des möglichen Personenbezugs über die Nennung des Titels des Drittmittelprojekts nicht anonym. Darüber hinaus ist bei dieser Referenzabfrage denkbar, dass sich die Person des/der Beantragenden über die Angaben über den Drittmittelgeber und das Förderkennzeichen aus öffentlichen Quellen ermitteln lässt. Die fehlende Anonymisierung des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. Fraglich ist zudem auch hier, ob zum Zweck des Controllings zwingend der Titel im Klartext erforderlich ist oder ob auch mit einem Pseudonym wie z.B. mit einer Projektnummer gearbeitet werden kann.

Empfehlung: Prüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext zum Zweck des Controllings.

Titel des übergeordneten Projektes und Koordinationsrolle

Die Referenzabfrage Titel des übergeordneten Projektes und Koordinationsrolle basiert auf der Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte mit den ergänzenden Angaben zum Titel des übergeordneten Projektes und einer Koordinationsrolle.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Titel des übergeordneten Projektes und Koordinationsrolle	Personenbezug mittelbar über den Titel	<p>Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte</p> <p>Verbundprojekt ja/nein (Ausgabe von Einzelprojekten und Verbundprojekten) Wenn Verbundprojekt: Titel des Verbunds (Ausgabe des Titels)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <i>Titel des Projekts, der einen mittelbaren Bezug zur Person der Projektleitung herstellt. Diese lässt sich ggf. über den Titel des Projekts ermitteln, so dass auch alle weiteren Projektdaten einen Bezug zu einer Person aufweisen können.</i></p>	Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund des möglichen Personenbezugs über die Nennung des Titels des Drittmittelprojekts wie bei den vorherigen Abfragen nicht anonym, so dass auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird.

Empfehlung: Prüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext zum Zweck des Controllings.

Titel des übergeordneten Projektes und Name der Sprechereinrichtung/der Konsortialführung
 Die Referenzabfrage Titel des übergeordneten Projektes und Name der Sprechereinrichtung/der Konsortialführung basiert auf der Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte mit den ergänzenden Angaben zum Titel des übergeordneten Projektes und Name der Sprechereinrichtung/der Konsortialführung.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Titel des übergeordneten Projektes und Name der Sprechereinrichtung / der Konsortialführung	Personenbezug mittelbar über den Titel	<p>Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte</p> <p>Verbundprojekt ja/nein (s.o.) Wenn Verbundprojekt: Sprecher/-innen /Koordinations-/Konsortialführungsrolle ja/nein (Angabe ob die Rolle bei dem Teilprojekt der berichtenden Einrichtung oder bei einer externen Einrichtung liegt) Sprecher/-innen / Koordinations-/Konsortialführungsrolle ja/nein (Angabe ob die Rolle bei einem externen Teilprojekt liegt) Bezeichnung (Angabe des Namens der Organisation, bei der die Rolle für das Verbundprojekt liegt) Land der Organisation (Ausgabe des Lands der Organisation, bei der die Rolle für das Verbundprojekt liegt)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <i>Titel des Projekts, der einen mittelbaren Bezug zur Person der Projektleitung herstellt. Diese lässt sich ggf. über den Titel des Projekts ermitteln, so dass auch alle weiteren Projektdaten einen Bezug zu einer Person aufweisen können.</i></p>	Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des möglichen Personenbezugs über die Nennung des Titels des Drittmittelprojekts wie bei den vorherigen Abfragen nicht anonym, so dass auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird.

Empfehlung: Prüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext zum Zweck des Controllings.

Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Kategorie Drittmittelgeber

Die Standardkategorie umfasst die Attribute der „Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte“ und folgende zusätzliche Attribute:

Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte
Drittmittelgeber-Kategorie (Ausgabe der Kategorien „EU“, „Sonstige öffentliche internationale Förderorganisationen“, „DFG“, „Bund“, „Bundesländer“, „Gewerbliche Wirtschaft und sonstige Bereiche“, „Sonstige Drittmittelgeber/-innen“, „Nicht erklärt [Private Mittelgeber/-innen]“, „Nicht erklärt [Öffentliche Mittelgeber/-innen]“)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

Mittelbarer Personenbezug ggf. auch zu anderen Personen über den Titel des Projekts (s.o.)

Beurteilung: Die Standardkategorie baut auf den Attributen der Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte auf, so dass sich im Hinblick auf den Personenbezug das gleiche Problem hinsichtlich der Nennung der Projekttitel stellt, so dass auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird. Das zusätzliche Attribut der Drittmittelgeber-Kategorie enthält nur die jeweiligen Kategorien von Drittmittelgebern so dass sich hieraus keine zusätzlichen datenschutzrechtlichen Fragestellungen ergeben.

Wissenschaftliche Leitung und Position im Projekt

Die Referenzabfrage Titel des Wissenschaftliche Leitung und Position im Projekt basiert auf der Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Drittmittelgeber mit den ergänzenden Angaben zu Namen und Vornamen der wissenschaftlichen Projektleitung, deren Position im Projekt, sowie Aufnahme und Abschluss der Beteiligung am Projekt.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Wissenschaftlicher Projektleitung	Personenbezug	Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Kategorie Drittmittelgeber Name und Vorname (Ausgabe des Namens und Vornamens der Wissenschaftlichen Projektleitung) Position im Projekt (Berücksichtigung der Kategorie „Wissenschaftliche Projektleiter/-in“) Aufnahme und Abschluss der Beteiligung am Projekt	Controlling

		(Berücksichtigung der aktuellen Projektleitung(en)) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Name und Vorname der Projektleitung</i> • <i>Position der Person im Projekt</i> • <i>Aufnahme und Abschluss der Beteiligung am Projekt</i> 	
--	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfragen ist mit der namentlichen Nennung der Projektleitung eindeutig personenbezogen. Das hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die Liste mit der namentlichen Nennung der wissenschaftlichen Projektleitung für Zwecke des Controllings tatsächlich erforderlich ist.

Empfehlung: Einzelfallbezogene Prüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung der wissenschaftlichen Projektleitung zum Zweck des Controllings.

Forschungsfelder

Die Referenzabfrage Forschungsfelder basiert auf der Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Drittmittelgeber mit den ergänzenden Angaben zu Forschungsfeldern.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Forschungsfeld	Personenbezug mittelbar über den Titel	Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Kategorie Drittmittelgeber Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungsfelds/der Forschungsfelder des Projekts) <i>Benötigte personenbezogene Daten:</i> <i>Titel des Projekts, der einen mittelbaren Bezug zur Person der Projektleitung herstellt. Diese lässt sich ggf. über den Titel des Projekts ermitteln, so dass auch alle weiteren Projektdaten einen Bezug zu einer Person aufweisen können.</i>	Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund des möglichen Personenbezugs über die Nennung des Titels des Drittmittelprojekts wie bei den vorherigen Abfragen nicht anonym, so dass auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird.

Empfehlung: Prüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext zum Zweck des Controllings.

Organisationseinheit/Fächer

Die Referenzabfragen Organisationseinheit/Fächer basiert auf der Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Drittmittelgeber mit den ergänzenden Angaben zu Organisationseinheiten und Fächern.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Organisationseinheit	Personenbezug mittelbar über den Titel	<p>Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Kategorie Drittmittelgeber</p> <p>Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit des Projekts)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Titel des Projekts, der einen mittelbaren Bezug zur Person der Projektleitung herstellt. Diese lässt sich ggf. über den Titel des Projekts ermitteln, so dass auch alle weiteren Projektdaten einen Bezug zu einer Person aufweisen können.</i> • <i>Es werden nur Projekte und nicht Personen zu Organisationseinheiten zugeordnet</i> 	Controlling
Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Fach	Personenbezug mittelbar über den Titel	<p>Standardkategorie Titel laufender Drittmittelprojekte nach Kategorie Drittmittelgeber</p> <p>Zugeordnetes Fach/ zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs/der Fächer der Organisationseinheit, der das Projekt zugeordnet ist)</p> <p><i>Benötigte personenbezogene Daten:</i></p>	Controlling

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Titel des Projekts, der einen mittelbaren Bezug zur Person der Projektleitung herstellt. Diese lässt sich ggf. über den Titel des Projekts ermitteln, so dass auch alle weiteren Projektdaten einen Bezug zu einer Person aufweisen können.</i> • <i>Es werden nur Projekte und nicht Personen zu Fächern und Organisationseinheiten zugeordnet</i> 	
--	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des möglichen Personenbezugs über die Nennung des Titels des Drittmittelprojekts wie bei den vorherigen Abfragen nicht anonym, so dass auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird.

Empfehlung: Prüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext zum Zweck des Controllings.

Ergebnis Kategorie Drittmittel und Finanzen

Bei den Referenzabfragen der Kategorie Drittmittel und Finanzen werden in weiten Teilen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Eine gewichtige Ausnahme hiervon gilt für die folgenden Referenzabfragen, die jeweils in Listenform dem Controlling dienen. Zu beachten ist hier, dass in der Regel auch das Ergebnis der Referenzabfrage einen Personenbezug aufweist, so dass der Datenschutz auch bei der weiteren Verwendung der Ergebnisse beachtet werden muss. Hinsichtlich dieser Referenzabfragen werden die folgenden Empfehlungen gegeben:

Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung

Es wird eine Prüfung der Erforderlichkeit der Nennung der Projekttitel im Klartext zum Zweck des Controllings empfohlen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Liste der laufenden Drittmittelprojekte zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Zweck des Projekts und Bewilligungssumme
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Titel des übergeordneten Projektes und Koordinationsrolle
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Förderkennzeichen und Förderorganisation

- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Titel des übergeordneten Projektes und Name der Sprechereinrichtung / der Konsortialführung
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Forschungsfeld
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Organisationseinheit
- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Fach

Empfehlung zur Überprüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung

Es wird eine einzelfallbezogene Prüfung der Erforderlichkeit der namentlichen Nennung der wissenschaftlichen Projektleitung zum Zweck des Controllings empfohlen. Dies betrifft die folgenden Referenzabfrage:

- Liste der laufenden Drittmittelprojekte im Verbund zum Stichtag mit Angaben zu Titel des Projekts, Projektbeginn, Projektende sowie Drittmittelgeber und Wissenschaftlicher Projektleitung

4.) Kategorie Patente und Ausgründungen

Anzahl der erteilten Patente

Zur Anzahl der erteilten Patente gibt es insgesamt vier Referenzabfragen.

Anzahl der im Kalenderjahr erteilten Patente nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach

Mit den Referenzabfragen wird die Anzahl der erteilten Patente im Kalenderjahr erfasst, mit den Varianten nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der im Kalenderjahr erteilten Patente	Nein, Aggregat	<p>Datum der Erteilung (Berücksichtigung der im Kalenderjahr erteilten Patente)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen die der Einrichtung zuzuordnen sind (i.d.R. Beschäftigte)</i> • <i>Andere Erfinder/-innen zur Berechnung des prozentualen Anteils der Einrichtung</i> • <i>Titel des Patents und Anmeldenummer können die Identifizierung weiterer Beteiligter über</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

		<i>Registerabfragen ermöglichen</i>	
Anzahl der im Kalenderjahr erteilten Patente nach Forschungsfeld	Nein, Aggregat	<p>Datum der Erteilung (s.o.) Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungsfelds des Patents)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen die der Einrichtung zuzuordnen sind (i.d.R. Beschäftigte)</i> • <i>Andere Erfinder/-innen zur Berechnung des prozentualen Anteils der Einrichtung</i> • <i>Titel des Patents und Anmeldenummer können die Identifizierung weiterer Beteiligter über Registerabfragen ermöglichen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der im Kalenderjahr erteilten Patente nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat	<p>Datum der Erteilung (s.o.) Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit des Patents)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen die der Einrichtung zuzuordnen sind (i.d.R. Beschäftigte)</i> • <i>Andere Erfinder/-innen zur Berechnung des prozentualen Anteils der Einrichtung</i> • <i>Titel des Patents und Anmeldenummer können die Identifizierung weiterer Beteiligter über Registerabfragen ermöglichen</i> • <i>Der Organisationseinheit werden Patente und keine Personen zugeordnet. Die patentbezogenen Informationen (oben) sind ohnehin schon bekannt.</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Anzahl der im Kalenderjahr erteilten Patente nach Fach	Nein, Aggregat	<p>Datum der Erteilung (s.o.) Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs/der Fächer der Organisationseinheit, der das Patent zugeordnet ist)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen die der Einrichtung zuzuordnen sind (i.d.R. Beschäftigte)</i> • <i>Andere Erfinder/-innen zur Berechnung des prozentualen Anteils der Einrichtung</i> • <i>Titel des Patents und Anmeldenummer können die Identifizierung weiterer Beteiligter über Registerabfragen ermöglichen</i> • <i>Den Fächern und Organisationseinheiten werden Patente und keine Personen zugeordnet. Die patentbezogenen Informationen (oben) sind ohnehin schon bekannt.</i> 	Berichts- und Informations- pflichten Evaluierung
--	----------------	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Forschungsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Dies ist auch bei kleineren Organisationseinheiten der Fall, da nicht Personen, sondern die Patente Organisationen und Fächern zugeordnet werden. Die Verarbeitung setzt sich aus der Anzahl der Patente in einem Kalenderjahr mit den weiteren Varianten der Attribute nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach zusammen. Zur Ermittlung der Anzahl der Patente ist aufgrund der Notwendigkeit der Zuordnung zu der berichtenden Einrichtung die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten erforderlich. Hierzu ist die Zuordnung zu Erfinder/-innen aus der Einrichtung erforderlich. Auch externe Erfinder/-innen müssen ggf. zur Errechnung des prozentualen Anteils der berichtenden Einrichtung berücksichtigt werden. Dies ist erforderlich um die Ausgabe der Referenzabfragen zu ermöglichen. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Titel (Ausgabe des Titels)
Veröffentlichungsnummer (Ausgabe der Veröffentlichungsnummer)
Datum der Anmeldung (Ausgabe des Anmeldejahres)
Datum der Erteilung (Berücksichtigung von im Kalenderjahr erteilten Patenten)
Prioritätsbegründung ja/nein (Ausgabe von Patenten a) mit du b) ohne Prioritätsbegründung)
Titel (falls prioritätsbegründend: Ausgabe des Titels)
Datum der Anmeldung (Ausgabe des Anmeldejahres)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

- *Titel des Patents und Veröffentlichungsnummer können die Identifizierung der Erfinder/-innen und weiterer Beteiligter über Registerabfragen ermöglichen*

Beurteilung: Ein direkter Personenbezug der Standardkategorie ist nicht gegeben. Allerdings ergibt sich dieser über den Titel des Patents und die Veröffentlichungsnummer, da sich diese Informationen mit Erfinder/-innen und weiterer Beteiligter verbinden lassen. Somit ist nicht auszuschließen und sogar wahrscheinlich, dass sich mindesten über Abfragen in öffentlichen Registern einzelne Personen identifizieren lassen. Dies muss bei der Beurteilung der Referenzabfragen mit dieser Standardkategorie berücksichtigt werden.

Im Kalenderjahr erteilte Patente

Die Referenzabfrage entspricht der Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der im Kalenderjahr erteilten Patente mit Angaben zu Titel des prioritätsbegründenden Patents, Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung und Veröffentlichungsnummer	Personenbezug	Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Siehe Standardkategorie</i>	Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Patente und den Veröffentlichungsnummern nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht.

Im Kalenderjahr erteilte Patente mit Erfinder/-innen

Die Referenzabfrage entspricht der Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente und wird ergänzt um die Namen der Erfinder/innen, wobei auch Externe namentlich genannt werden.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der im Kalenderjahr erteilten Patente mit Angaben zu Titel des prioritätsbegründenden Patents, Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung, Veröffentlichungsnummer und Erfinder/-in	Personenbezug	Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente Name und Vorname (Ausgabe des Namens und Vornamens des/der Erfinder/-in(nen)) <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen einrichtungsintern/-extern mit Vor- und Nachnamen</i> <i>Wozu werden externe Erfinder/-innen namentlich erfasst und auf Basis welcher Grundlage?</i>	Controlling

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfrage ist hier schon aufgrund der namentlichen Nennung der Erfinder/-innen mit direktem Personenbezug. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. Fraglich im Hinblick auf die Erforderlichkeit ist in diesem Zusammenhang die namentliche Aufnahme von externen Erfinder/-innen in die Liste. Zwar ließen sich auch diese mit den übrigen Informationen der Liste in öffentlichen Registern ohne großen Aufwand auffinden. Dennoch ist die direkte namentliche Aufnahme eine intensivere Form der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die namentliche Aufnahme von externen Erfinder/-innen für die Zwecke des Controllings erforderlich ist.

Im Kalenderjahr erteilte Patente nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach

Die Referenzabfragen entsprechen der Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente und werden in ihrer jeweiligen Variante ergänzt um die Angaben zu Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der im Kalenderjahr erteilten Patente mit	Personenbezug	Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente	Controlling

<p>Angaben zu Titel des prioritätsbegründenden Patents, Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung, Veröffentlichungsnummer nach Forschungsfeld</p>		<p>Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungsfelds des Patents)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Siehe Standardkategorie</i> 	
<p>Liste der im Kalenderjahr erteilten Patente mit Angaben zu Titel des prioritätsbegründenden Patents, Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung, Veröffentlichungsnummer nach Organisationseinheit</p>	<p>Personenbezug</p>	<p>Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente</p> <p>Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit des Patents)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Es erfolgt nicht die Zuordnung einer Person sondern die Zuordnung des Patents zu Organisationseinheiten. Der Personenbezug lässt sich schon deutlich einfacher über Titel und Anmeldenummer herstellen.</i> 	<p>Controlling</p>
<p>Liste der im Kalenderjahr erteilten Patente mit Angaben zu Titel des prioritätsbegründenden Patents, Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung, Veröffentlichungsnummer nach Fach</p>	<p>Personenbezug</p>	<p>Standardkategorie im Kalenderjahr erteilte Patente</p> <p>Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs/der Fächer der Organisationseinheit, der das Patent zugeordnet ist)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Es erfolgt nicht die Zuordnung einer Person sondern die Zuordnung des Patents zu Fächern und Organisationseinheiten. Der Personenbezug lässt sich schon deutlich einfacher über Titel und Anmeldenummer herstellen.</i> 	<p>Controlling</p>

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken des Controllings. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Patente und den Veröffentlichungsnummern nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Listen zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht.

Standardkategorie prioritätsbegründende Patentanmeldungen

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Datum der Anmeldung (Ausgabe von im Kalenderjahr angemeldeten Patenten)
Prioritätsbegründung ja/nein (Berücksichtigung von Patenten mit Prioritätsbegründung)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Durch die Ausgabe der im Kalenderjahr angemeldeten Patente ist über die erforderliche Zuordnung zur Einrichtung eine Verarbeitung personenbezogener Daten möglich</i> |
|--|

Beurteilung: Die Standardkategorie bezieht sich auf die Patente der berichtenden Einrichtung, so dass die Referenzabfragen keinen direkten Bezug zu den Personen der Erfinder/-innen aufweisen. Allerdings ist die Verarbeitung personenbezogener Daten der Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zu der berichtenden Einrichtung wahrscheinlich. In Bezug auf die verarbeiteten Attribute bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Erforderlichkeit und Angemessenheit.

Anzahl prioritätsbegründender Patentanmeldungen nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach

Die Referenzabfragen entsprechen der Standardkategorie und werden in ihrer jeweiligen Variante ergänzt um die Angaben zu Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der prioritätsbegründenden Patentanmeldungen im Kalenderjahr	Nein, Aggregat	Standardkategorie prioritätsbegründende Patentanmeldungen <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zur berichtenden Einrichtung</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der prioritätsbegründenden Patentanmeldungen im	Nein, Aggregat	Standardkategorie prioritätsbegründende Patentanmeldungen	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Kalenderjahr nach Forschungsfeld		Forschungsfeld (s.o.) <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zur berichtenden Einrichtung</i> 	
Anzahl der prioritätsbegründenden Patentanmeldungen im Kalenderjahr nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat	Standardkategorie prioritätsbegründende Patentanmeldungen Bezeichnung (s.o.) <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zur berichtenden Einrichtung</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der prioritätsbegründenden Patentanmeldungen im Kalenderjahr nach Fach	Nein, Aggregat	Standardkategorie prioritätsbegründende Patentanmeldungen Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (s.o.) <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zur berichtenden Einrichtung</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Forschungsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Dies ist auch bei kleineren Organisationseinheiten der Fall, da nicht Personen, sondern die Patente Organisationen und Fächern zugeordnet werden. Die Verarbeitung setzt sich aus der Standardkategorie prioritätsbegründender Patentanmeldungen mit den weiteren Varianten der Attribute nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach zusammen. Zur Ermittlung der Anzahl der Patente ist aufgrund der Notwendigkeit der Zuordnung zu der berichtenden Einrichtung die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten erforderlich. Hierzu ist die Zuordnung zu Erfinder/-innen aus der Einrichtung erforderlich. Auch externe Erfinder/-innen müssen ggf. zur Errechnung des prozentualen Anteils der berichtenden Einrichtung berücksichtigt werden. Dies ist erforderlich um die Ausgabe der Referenzabfragen zu ermöglichen. Die für die

Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Standardkategorie bestehende Patentfamilien

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Datum der Erteilung (Berücksichtigung von bis zum Stichtag erteilten Patenten)
Ende der Laufzeit des Patents (Berücksichtigung von Patenten mit bestehendem Patentschutz)
Prioritätsbegründung ja/nein (Berücksichtigung von Patenten mit Prioritätsbegründung)
Verwertung ja/nein (Ausschluss von Patenten, die zum Stichtag nicht mehr im Bestand der berichtenden Einrichtung sind)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

- *Durch die Ausgabe der im Kalenderjahr angemeldeten Patente ist über die erforderliche Zuordnung zur Einrichtung eine Verarbeitung personenbezogener Daten möglich*

Beurteilung: Die Standardkategorie bezieht sich auf die Patente der berichtenden Einrichtung, so dass die Referenzabfragen keinen direkten Bezug zu den Personen der Erfinder/-innen aufweisen. Allerdings ist die Verarbeitung personenbezogener Daten der Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zu der berichtenden Einrichtung wahrscheinlich. In Bezug auf die verarbeiteten Attribute bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Erforderlichkeit und Angemessenheit.

Anzahl bestehender Patentfamilien nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach

Die Referenzabfragen entsprechen der Standardkategorie und werden in ihrer jeweiligen Variante ergänzt um die Angaben zu Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Anzahl der zum Stichtag bestehenden Patentfamilien	Nein, Aggregat	Standardkategorie bestehende Patentfamilien <i>Erforderliche personenbezogene Daten: Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zur berichtenden Einrichtung</i>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der zum Stichtag bestehenden Patentfamilien nach Forschungsfeld	Nein, Aggregat	Standardkategorie bestehende Patentfamilien Forschungsfeld (s.o.) <i>Erforderliche personenbezogene Daten: Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zur berichtenden Einrichtung</i>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Anzahl der zum Stichtag bestehenden Patentfamilien nach Organisationseinheit	Nein, Aggregat	Standardkategorie bestehende Patentfamilien Bezeichnung (s.o.) <i>Erforderliche personenbezogene Daten: Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zur berichtenden Einrichtung</i>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der zum Stichtag bestehenden Patentfamilien nach Fach	Nein, Aggregat	Standardkategorie bestehende Patentfamilien Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (s.o.) <i>Erforderliche personenbezogene Daten: Erfinder/-innen bei der Zuordnung von Patenten zur berichtenden Einrichtung</i>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Forschungsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist anonym. Dies ist auch bei kleineren Organisationseinheiten der Fall, da nicht Personen, sondern die Patente Organisationen und Fächern zugeordnet werden. Die Verarbeitung setzt sich aus der Standardkategorie bestehende Patentfamilien mit den weiteren Varianten der Attribute nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach zusammen. Zur Ermittlung der Anzahl der Patente ist aufgrund der Notwendigkeit der Zuordnung zu der berichtenden Einrichtung die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten erforderlich. Hierzu ist die Zuordnung zu Erfinder/-innen aus der Einrichtung erforderlich. Auch externe Erfinder/-innen müssen ggf. zur Errechnung des prozentualen Anteils der berichtenden Einrichtung berücksichtigt werden. Dies ist erforderlich um die Ausgabe der Referenzabfragen zu ermöglichen. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Ausgründungen

Anzahl der Ausgründungen nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach

Die Referenzabfragen erfassen die Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr an der berichtenden Einrichtung mit den weiteren Varianten nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
------------------------	-----------------------	--	---------------

Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr	Nein Aggregat	<p>Datum der Ausgründung (Berücksichtigung von Ausgründungen im Kalenderjahr)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gesellschaft (Personengesellschaften können unter personenbezogene Daten Fallen)</i> • <i>Gründer/-innen</i> • <i>Gesellschafter/-innen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr nach Forschungsfeld	Nein Aggregat	<p>Zugangsrechte (Ausgabe der Kategorien „Embargoed access“, „Metadata only access“, „Open access“, „Restricted access“)</p> <p>Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungsfelds der Ausgründung)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gesellschaft (Personengesellschaften können unter personenbezogene Daten Fallen)</i> • <i>Gründer/-innen</i> • <i>Gesellschafter/-innen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr nach Organisationseinheit	Ggf. mittelbar über Organisationseinheit	<p>Datum der Ausgründung (s.o.)</p> <p>Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit der Ausgründung)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gesellschaft (Personengesellschaften können unter personenbezogene Daten Fallen)</i> • <i>Gründer/-innen</i> • <i>Gesellschafter/-innen</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr nach Fach	Ggf. mittelbar über Organisationseinheit	<p>Datum der Ausgründung (s.o.)</p> <p>Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs/der Fächer)</p>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

		der Organisationseinheit, der die Ausgründung zugeordnet ist) <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gesellschaft (Personengesellschaften können unter personenbezogene Daten Fallen)</i> • <i>Gründer/-innen</i> • <i>Gesellschafter/-innen</i> 	
--	--	--	--

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluierung der Aufgaben zur Forschungsförderung. Das aggregierte Ergebnis der Abfragen ist grundsätzlich anonym. In den Varianten nach Organisationseinheit und Fach ist allerdings ein Rückschluss auf einzelne Gründer/-innen nicht auszuschließen, gerade wenn diese Einheiten relativ klein sind. Die Gefahr ist hier größer als bei anderen Referenzabfragen, da es nicht so viele jährliche Gründungsereignisse in einer Organisationseinheit oder einem Fach geben dürfte. Dieser mögliche Personenbezug ist bei der weiteren Verwendung der Ergebnisse der Abfragen zu berücksichtigen.

Die Verarbeitung setzt sich aus der Anzahl der Ausgründungen mit den weiteren Varianten der Attribute nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach zusammen. Zur Ermittlung der Anzahl der Ausgründungen werden für die Zuordnung zu der berichtenden Einrichtung Angaben zur Gesellschaft, ihrer Gründer/-innen oder zu den Gesellschafter/-innen verarbeitet. Hierbei ist zu beachten, dass im Falle von Personengesellschaften oder Ein-Personen-Kapitalgesellschaften auch die Angaben zur Gesellschaft Personenbezug aufweisen können. Allerdings ist die Verarbeitung dieser Daten für die Zuordnung zur berichtenden Einrichtung erforderlich. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Empfehlung: Es sollte bei der Zuordnung von Ausgründungen zu Organisationseinheiten und Fächern im Einzelfall geprüft werden, inwieweit die Ergebnisse der Referenzabfragen Personenbezug aufweisen, bevor die Ergebnisse weiterverwendet werden.

Standardkategorie Erträge aus Schutzrechten

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Wenn Verwertung: Jährlicher Ertrag der Verwertung (Patent) (Summe der im Kalenderjahr ggf. eingenommenen Erträge aus der Verwertung von Patenten)
Wenn Verwertung: Jährlicher Ertrag der Verwertung (Schutzrecht ohne Patent) (Summe der im Kalenderjahr ggf. eingenommenen Erträge aus der Verwertung von Schutzrechten)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet

Beurteilung: Es werden die jeweiligen Erlöse aus Patenten und Schutzrechten erfasst. Es erfolgt hierfür keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Das Datenschutzrecht ist somit nicht zu beachten, sofern keine weiteren Attribute hinzukommen, die eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten begründen.

Erträge aus Schutzrechten nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach

Die Referenzabfragen erfassen die Erträge aus Schutzrechten mit den weiteren Varianten nach Forschungsfeld, Organisationseinheit und Fach.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Erträge aus Schutzrechten im Kalenderjahr	Kein Personenbezug	Standardkategorie Erträge aus Schutzrechten <i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Erträge aus Schutzrechten im Kalenderjahr nach Forschungsfeld	Kein Personenbezug	Standardkategorie Erträge aus Schutzrechten Forschungsfeld(er) (s.o.) <i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Erträge aus Schutzrechten im Kalenderjahr nach Organisationseinheit	Kein Personenbezug	Standardkategorie Erträge aus Schutzrechten Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit Patent/Schutzrecht) <i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Erträge aus Schutzrechten im Kalenderjahr nach Fach	Kein Personenbezug	Standardkategorie Erträge aus Schutzrechten Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs/der Fächer der Organisationseinheit, der das Patent/Schutzrecht zugeordnet ist) <i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug

Beurteilung: Es werden für diese Referenzabfragen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Ergebnis Kategorie Patente und Ausgründungen

Insgesamt zeigen sich keine gravierenden Mängel bei den Referenzabfragen zur Kategorie der Patente und Ausgründungen.

Die Referenzabfragen zur Anzahl der erteilten Patente, zur Anzahl der prioritätsbegründenden Patentanmeldungen und zur Anzahl der bestehenden Patentfamilien erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluation.

Die Referenzabfragen der Listen zu den im Kalenderjahr erteilten Patenten dienen zu Zwecken des Controllings.

Die Referenzabfragen zur Anzahl der Ausgründungen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluation.

Die Referenzabfragen zur Standardategorie Erträge aus Schutzrechten weisen keinen Personenbezug auf.

Die untersuchten Referenzabfragen sind voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.

Allerdings werden folgende Empfehlungen für Verbesserungen gegeben:

Empfehlung Prüfung Erforderlichkeit namentlicher Nennung externer Erfinder/-innen

Es sollte geprüft werden, ob die namentliche Aufnahme von externen Erfinder/-innen für die Zwecke des Controllings erforderlich ist. Dies betrifft die folgende Referenzabfrage:

- Liste der im Kalenderjahr erteilten Patente mit Angaben zu Titel des prioritätsbegründenden Patents, Jahr der prioritätsbegründenden Erstanmeldung, Veröffentlichungsnummer und Erfinder/-in

Empfehlung Prüfung Personenbezug Zuordnung von Ausgründungen vor weiterer Verwendung

Es sollte bei der Zuordnung von Ausgründungen zu Organisationseinheiten und Fächern im Einzelfall geprüft werden, inwieweit die Ergebnisse der Referenzabfragen Personenbezug aufweisen, bevor die Ergebnisse weiterverwendet werden. Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

- Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr nach Organisationseinheit
- Anzahl der Ausgründungen im Kalenderjahr nach Fach

5.) Kategorie Publikationen

Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

<p>Titel (Ausgabe des Titels)</p> <p>Veröffentlichungsdatum (Berücksichtigung der Veröffentlichungen im Kalenderjahr)</p> <p>Zugangsrechte (Ausgabe der Kategorien „Embargoed access“, „Metadata only access“, „Open access“, „Restricted access“)</p> <p>Publikationstyp (Ausgabe der Kategorien „Monographie“, „Sammelband“, „Konferenzband“, „Journalartikel“, „Preprint“, „Sammelbandbeitrag“, „Konferenzpaper“, „Konferenzposter“, „Wissenschaftliche Vortragsfolien“, „Meeting Abstract“, „Forschungsdaten“, „Software“, „Sonderheft einer Zeitschrift“, „Arbeitspapier/Forschungsbericht“, „Beitrag in nicht-wissenschaftlichen Medien“, „Beitrag in wissenschaftlichen Blogs“, „Integrierende Ressource“, „Sonstiger Publikationstyp“)</p>
--

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Beschäftigte als Autor/-innen, Wissenschaftlicher Nachwuchs (Doktorand/-innen, Habilitand/-innen) als Autor/-innen, Externe Co-Autor/-innen Publikationen werden über die Schöpfer/-innen, die an der Forschungseinrichtung beschäftigt sind oder Angehörige des wissenschaftlichen Nachwuchses sind, zugeordnet</i> • <i>Alle anderen Autor/-innen zur Abgrenzung</i> • <i>Titel der Publikation</i>
--

Beurteilung: Die Standardkategorie umfasst die Auswertungen zu den Publikationen der berichtenden Einrichtung. Die Auswertung erfolgt mit den Titeln der Publikationen. Über die Titel lassen sich Autor/-innen und Herausgeber/-innen in der Regel relativ einfach identifizieren, so dass ein Personenbezug der Ergebnisse der Referenzabfragen anzunehmen ist. Darüber hinaus ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Beschäftigten und auch externen Autoren für die Zuordnung von Publikationen zur berichtenden Einrichtung erforderlich. Bei den somit verarbeiteten personenbezogenen Daten für die jeweiligen Referenzabfragen ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Verletzung der Erforderlichkeit oder der Angemessenheit.

Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten, Sprachcode

Die Referenzabfragen basieren auf der Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten mit der weiteren Ergänzung des Sprachcodes.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen mit Angaben zu Titel, Publikationstyp	Personenbezug	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

und Zugangsrechten		<ul style="list-style-type: none"> • <i>S.o. bei Standardkategorie</i> 	
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen mit Angaben zu Titel, Publikationstyp und Sprachcode	Personenbezug	Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten Sprachcode (Ausgabe des Sprachcodes gem. ISO) <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>S.o. bei Standardkategorie</i> 	Berichts- und Informations- pflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zur Evaluierung der Forschungsförderung. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Publikationen nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Listen zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Ausgabe der Referenzabfragen wird auf die Beurteilung zur Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp und Zugangsrechten verwiesen. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Titel (s.o.) Veröffentlichungsdatum (s.o.) Publikationstyp (s.o.)
--

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Beschäftigte als Autor/-innen, Wissenschaftlicher Nachwuchs (Doktorand/-innen, Habilitand/-innen) als Autor/-innen), Externe Co-Autor/-innen Publikationen werden über die Schöpfer/-innen, die an der Forschungseinrichtung beschäftigt sind oder Angehörige des wissenschaftlichen Nachwuchses sind, zugeordnet</i> • <i>Alle anderen Autor/-innen zur Abgrenzung</i> • <i>Titel der Publikation</i> |
|---|

Beurteilung: Die Standardkategorie umfasst die Auswertungen zu den Publikationen der berichtenden Einrichtung. Die Auswertung erfolgt mit den Titeln der Publikationen. Über die Titel lassen sich Autor/-innen und Herausgeber/-innen in der Regel relativ einfach identifizieren, so dass ein Personenbezug der Ergebnisse der Referenzabfragen anzunehmen ist. Darüber hinaus ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Beschäftigten und

auch externen Autoren für die Zuordnung von Publikationen zur berichtenden Einrichtung erforderlich. Bei den somit verarbeiteten personenbezogenen Daten für die jeweiligen Referenzabfragen ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Verletzung der Erforderlichkeit oder der Angemessenheit.

Peer Review

Die Referenzabfrage umfasst die Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp mit der weiteren Information, ob ein Peer-Review erfolgt ist.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen mit Angaben zu Titel, Publikationstyp und Peer-Review	Personenbezug	Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp Peer-Reviewed ja/nein (Ausgabe von Publikationen a) mit und b) ohne erfolgtes Peer-Review) <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • S.o. bei Standardkategorie 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zur Evaluierung der Forschungsförderung. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Publikationen nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Ausgabe der Referenzabfrage wird auf die Beurteilung zur Standardkategorie Publikationen mit Titel, Publikationstyp verwiesen. Die für die Referenzabfrage erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Dokumenttyp

Die Referenzabfragen umfassen die Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp zu allen Veröffentlichungen, Dissertationen und Habilitationen mit der weiteren Information zum Dokumenttyp.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen mit	Personenbezug	Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Angaben zu Titel, Publikationstyp und Dokumenttyp		<p>Dokumenttyp (Je nach Publikationstyp: Ausgabe der Kategorien „Rezension“, „Wissenschaftlicher Artikel“, „Review“, „Editorial“, „Bibliographie“, „Quellenedition“, „Letter to the Editor“, „Sonstiger Dokumenttyp“)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>S.o. bei Standardkategorie</i> 	
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Dissertationen mit Angaben zu Titel, Publikationstyp und Dokumenttyp	Personenbezug	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp</p> <p>Dokumenttyp (s.o.) Qualifikationsschrift (Berücksichtigung der Publikationen der Kategorie „Dissertation“)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Doktorand/-innen als Autor/-innen</i> • <i>Alle anderen Autor/-innen zur Abgrenzung</i> • <i>Titel der Publikation</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Habilitationsschriften mit Angaben zu Titel, Publikationstyp und Dokumenttyp	Personenbezug	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp</p> <p>Dokumenttyp (s.o.) Qualifikationsschrift (Berücksichtigung von Publikationen der Kategorie „Habilitationsschrift“)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Habilitand/-innen als Autor/-innen</i> • <i>Titel der Publikation</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zur Evaluierung der Forschungsförderung. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Publikationen nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch

bei der weiteren Verwendung der Listen zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Ausgabe der Referenzabfragen für alle Publikationen wird auf die Beurteilung zur Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp verwiesen. Bei den Referenzabfragen zu Dissertationen und Habilitationen muss sich die Verarbeitung auf die jeweiligen Autor/-innen der Arbeiten beschränken. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Herausgeberschaften

Die Referenzabfrage umfasst die Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp mit Angabe der Herausgeberschaften.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste der Herausgeberschaften im Kalenderjahr mit Angaben zu Titel und Publikationstyp	Personenbezug (über den Titel der Publikation, da Herausgeber/-innen neben den Autor/-innen meist im Kontext zum Titel genannt werden)	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp</p> <p>Schöpfer/-innenrolle und Schöpfer/-innen (Berücksichtigung von Publikationen, bei denen die Einrichtung selbst oder Angehörige der berichtenden Einrichtung als Herausgeber/-innen fungieren)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Herausgeber/-innen als Schöpfer/innen, falls es sich um natürliche Personen handelt</i> • <i>Ggf. Herausgeber/-innen außerhalb der berichtenden Einrichtung zur Abgrenzung</i> • <i>Titel der Publikation</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zur Evaluierung der Forschungsförderung. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Publikationen nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Ausgabe der Referenzabfrage wird auf die Beurteilung zur Standardkategorie Publikationen mit Titel und

Publikationstyp verwiesen. Daneben werden für die Ausgabe der Referenzabfrage auch personenbezogene Daten zu Schöpfer/-innen verarbeitet, wenn Angehörige der berichtenden Einrichtung als Herausgeber/-innen fungieren. Diese Verarbeitungen sind für die Referenzabfrage erforderlich. Die für die Referenzabfrage erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Ko-Schöpfer/-innen

Die Referenzabfrage umfasst die Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp mit Angaben zu Ko-Schöpfer/-innen. Dabei werden Publikationen mit externen Ko-Schöpfer/-innen berücksichtigt.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen a) mit und b) ohne externe Ko-Schöpfer/-innen mit Angaben zu Titel und Publikationstyp	Personenbezug (über den Titel der Publikation)	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp</p> <p>Externe Person ja/nein (Ausgabe von Publikationen der berichtenden Einrichtung a) mit und b) ohne externe Ko-Schöpfer/-innen. Als Externe gelten Personen, die nicht mit der berichtenden Einrichtung affiliert sind über ein Beschäftigungsverhältnis oder ein Promotionsverfahren.)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Externe Schöpfer/-innen und damit nach KDSF Autor/-innen</i> • <i>Alle anderen Autor/-innen zur Abgrenzung</i> • <i>Titel der Publikation</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zur Evaluierung der Forschungsförderung. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Publikationen nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Ausgabe der Referenzabfrage wird auf die Beurteilung zur Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp verwiesen. Daneben werden für die Ausgabe der Referenzabfrage auch personenbezogene Daten zu Ko-Schöpfer/-innen verarbeitet. Bei internen Ko-Schöpfer/-innen

werden diese zur Aussonderung verarbeitet, da mit der Referenzabfrage nur die Externen erfasst werden sollen. Die für die Referenzabfrage erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Förderorganisation, Forschungsfelder, Organisationseinheiten, Fächer

Die Referenzabfragen umfassen die Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp mit jeweils Angaben zu Förderorganisation, Forschungsfeldern, Organisationseinheiten und Fächern.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen mit Angaben zu Titel, Publikationstyp und Förderorganisation	Personenbezug (über den Titel der Publikation)	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp</p> <p>Bezeichnung (Ausgabe des Namens der Förderorganisation)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • S.o. bei Standardkategorie 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen mit Angaben zu Titel, Publikationstyp und Forschungsfeldern	Personenbezug (über den Titel der Publikation)	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp</p> <p>Forschungsfeld(er) (Ausgabe des Forschungsfelds / der Forschungsfelder der Publikation)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • S.o. bei Standardkategorie 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen mit Angaben zu Titel, Publikationstyp und Organisationseinheiten	Personenbezug (über den Titel der Publikation)	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp</p> <p>Bezeichnung (Ausgabe der Organisationseinheit/-en der Publikation über die Zuordnung der Beschäftigungsverhältnisse oder der Promotionsverfahren der Schöpfer/-innen)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p>	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>S.o. bei Standardkategorie</i> • <i>Zuordnung des Verhältnisses zu Organisationseinheit/-en</i> 	
Liste von im Kalenderjahr veröffentlichten Publikationen mit Angaben zu Titel, Publikationstyp und Fächern	Personenbezug (über den Titel der Publikation)	<p>Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp</p> <p>Zugeordnetes Fach/zugeordnete Fächer (Ausgabe des Fachs/ der Fächer der Publikation über die Zuordnung der Beschäftigungsverhältnisse oder der Promotionsverfahren der Schöpfer/innen)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>S.o. bei Standardkategorie</i> • <i>Zuordnung des Verhältnisses zu Fächern und Organisationseinheit/-en</i> 	Berichts- und Informationspflichten Evaluierung

Beurteilung: Die Referenzabfragen erfolgen zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zur Evaluierung der Forschungsförderung. Das Ergebnis der Abfragen ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Publikationen nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Listen zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Ausgabe der Referenzabfragen wird auf die Beurteilung zur Standardkategorie Publikationen mit Titel und Publikationstyp verwiesen. Die jeweilige Verarbeitung zu Förderorganisationen, Forschungsfeldern, Organisationseinheiten und Fächern sind für die Ausgabe der Referenzabfragen erforderlich. Die für die Referenzabfragen erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Ergebnis Kategorie Publikationen

Insgesamt zeigen sich keine gravierenden Mängel bei den Referenzabfragen zur Kategorie der Publikationen. Die Referenzabfragen erfolgen durchgängig zu Zwecken der Erfüllung von

Berichts- und Informationspflichten und für die Evaluation. Die untersuchten Referenzabfragen sind voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.

Das Ergebnis aller Referenzabfragen ist aufgrund des Personenbezugs über die Nennung des Titels der Publikationen und die darüber herstellbare Beziehung zu Autor/-innen und Herausgeber/-innen nicht anonym. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Listen zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht.

6.) Kategorie Forschungsinfrastruktur

Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ

Die Standardkategorie umfasst die folgenden Attribute:

Bezeichnung (Ausgabe des Namens der Forschungsinfrastruktur)
Start der Infrastruktur und ggf. Ende der Infrastruktur (Berücksichtigung laufender Forschungsinfrastrukturen)
Typ (Ausgabe der Kategorieb „Großgeräte und Instrumente“, „Wissensressourcen“, Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen“, „Sonstiges“)

Damit verbunden ist die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten bei allen Referenzabfragen die auf die Attribute der Standardkategorie zugreifen:

Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet

Beurteilung: Die Standardkategorie bezieht sich nur auf Attribute zur Infrastruktur ohne Bezug zu Beschäftigten oder anderen natürlichen Personen. Es werden somit keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Das Datenschutzrecht findet auf die entsprechenden Referenzabfragen somit nur dann Anwendung, wenn weitere Attribute mit Personenbezug hinzukommen.

Listen Dokumentation der Infrastruktur

Beurteilung: Auch die Referenzabfragen Listen Dokumentation der Infrastruktur weisen keinen Personenbezug auf. Auch für die Erstellung müssen keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Für diese Referenzabfragen werden somit keine Rechtsgrundlage aus Sicht des Datenschutzes benötigt:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Beschreibung	Kein Personenbezug	Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ Beschreibung (Ausgabe der Beschreibung der Forschungsinfrastruktur) <i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Art der Infrastruktur	Kein Personenbezug	Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ Art der Infrastruktur („lokal“, „verteilt“, „individuell“)	Kein Personenbezug

		<i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	
Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Art des Zugangs	Kein Personenbezug	Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ Art des Zugangs („User Access“, „Shared Access“, „Open Access“) <i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug

Listen zur Nutzungsintensität

In diesen Referenzabfragen werden Informationen zur Nutzungsintensität der jeweiligen Forschungsinfrastruktur gesammelt.

Beurteilung: Wird die reine Anzahl der Nutzer/-innen für eine Infrastruktur erhoben, ist dann ein Personenbezug im Ergebnis der Ausgabe anzunehmen, wenn die Personenzahl der Nutzer so gering ist, dass ggf. mit Zusatzwissen auf Einzelpersonen zurückgeschlossen werden kann. Dass Zusatzwissen (z.B. Wissen über den Standort in einem bestimmten Institut) erforderlich ist, steht der Annahme eines Personenbezugs nicht entgegen.

In weitaus mehr Fällen wird ein Personenbezug anzunehmen sein, wenn weitere Alternativen der Erfassung der Nutzungsintensität wahrgenommen werden. Neben der Anzahl der Nutzer/-innen kann hier auch die Anzahl der genutzten Stunden und die Anzahl der Nutzungszugriffe erfasst werden. Mit dem Mehr an Informationen über die Nutzungsintensität steigt auch die Wahrscheinlichkeit der Identifizierbarkeit von Nutzern, wenn die Nutzerzahl gering ist.

Wie und in welchem Umfang die Nutzungsintensität für eine Infrastruktur erfasst wird, obliegt der Entscheidung der berichtenden Einrichtung. Die Wahl der Berichtsgröße hängt dabei auch von der

- Art der Infrastruktur (KDSF-B-13-6) und der
- Art des Zugangs (KDSF-B-13-7) ab.

Es kann demnach auch eine kumulative Erfassung von Merkmalen sinnvoll sein. Z.B. bei Onlinenutzung einer Bibliothek sowohl die Zahl der Nutzer als auch der Zahl der Nutzungszugriffe pro Jahr. Entsprechend können bezüglich einer Infrastruktur mit verschiedenen Zugängen auch unterschiedliche Berichtsgrößen je nach Zugang sinnvoll sein.

Eine allgemein gültige rechtliche Beurteilung der Nutzungsintensität ist somit in der Regel nicht möglich. Dies kann von fehlendem Personenbezug (Allgemeine Merkmale und große Zahl von Nutzer/-innen), bis hin zu direktem Personenbezug (Sehr kleine Gruppe von Nutzer/-innen, z.B. bei Großgeräten und Instrumenten) reichen. Es muss entsprechend eine Einzelfallbetrachtung erfolgen.

Dies betrifft die folgenden Referenzabfragen:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
<p>Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der Nutzer/-innen nach Jahr</p>	<p>Ein Personenbezug lässt sich nicht sicher ausschließen. Trotz der Aggregation kann über die Besonderheiten von Forschungsvorhaben und die Kenntnis des Titels der Infrastruktur ggf. ein Personenbezug hergestellt werden.</p>	<p>Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ</p> <p>Anzahl der Nutzer/-innen nach Jahr (Ausgabe der Anzahl der Nutzer/-innen nach Jahr. Alternative Erfassung der Nutzungsintensität, wenn sich die Nutzungsintensität am besten durch Erfassung der Anzahl der verschiedenen Nutzer/-innen abbilden lässt.)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Es müssen die Nutzer/-innen ggf. nach den Kategorien intern, extern national und extern international erfasst werden</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p>
<p>Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der genutzten Stunden nach Jahr</p>	<p>Ein Personenbezug lässt sich nicht sicher ausschließen. Trotz der Aggregation kann über die Besonderheiten von Forschungsvorhaben und die Kenntnis des Titels der Infrastruktur ggf. ein Personenbezug hergestellt werden.</p>	<p>Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ</p> <p>Anzahl der genutzten Stunden nach Jahr (Ausgabe der Anzahl der genutzten Stunden nach Jahr. Alternative Erfassung der Nutzungsintensität, wenn sich die Nutzungsintensität am besten durch Nutzung nach Stunden abbilden lässt.)</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Es werden bei den Rohdaten zur Ermittlung der Stunden ggf. auch Daten der Nutzer/-innen nach den Kategorien intern,</i> 	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p>

		<i>extern national und extern international erfasst</i>	
Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der Nutzungszugriffe nach Jahr	Aus einem aggregierten Ergebnis lässt sich in der Regel kein Personenbezug mehr feststellen.	<p>Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ</p> <p>Anzahl der Nutzungszugriffe nach Jahr (Ausgabe der Anzahl der Nutzungszugriffe nach Jahr, beispielsweise Zugriffe auf Online-Systeme ohne identifizierbare Nutzer/-innen oder Ausleihvorgänge. Es handelt sich um eine Alternativangabe, die sich für Fälle anbietet, bei denen eine personalisierte Erfassung der Nutzungsintensität bei der jeweiligen Infrastruktur nicht möglich ist und deshalb nur die Anzahl der Nutzungszugriffe erfasst werden kann.</p> <p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dies kommt auf die Art der Erfassung der Nutzungszugriffe an. Erfolgt eine reine Zählung der Zugriffe auf das Gerät, dann werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Müssen dazu Nutzungsvorgänge z.B. mit IP-Adressen oder anderen Pseudonymen erfasst werden, werden in der Regel auch Daten verarbeitet, aus denen die Nutzer/-innen identifiziert werden können.</i> 	Berichts- und Informationspflichten Controlling

Empfehlung: Durch die Wahlmöglichkeiten der berichtenden Einrichtung lässt sich kein allgemeingültiges Urteil zur Datenschutzkonformität treffen. Es wird eine einzelfallbezogene Prüfung unter Zugrundelegung der konkret geplanten Verarbeitung empfohlen. Maßstab muss hierbei die Erforderlichkeit zu den Zwecken des Controlling und der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten sein.

Listen zu Forschungsverbund

Bei den Referenzabfragen Listen zu Forschungsverbund besteht wegen des ausschließlichen Organisationsbezugs weder bei den Ergebnissen der Referenzabfragen noch bei den hierfür verarbeiteten Daten ein Personenbezug:

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Aufgaben
Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und zu Ko-Betreiberinnen	Kein Personenbezug	Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ Verbundforschungsinfrastruktur ja/nein (Ausgabe der Forschungsinfrastrukturen im Verbund) Bezeichnung (Ausgabe des Namens der Organisation) Land der Organisation (Ausgabe des Lands der Organisation) <i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug
Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und zur Koordinatorin	Kein Personenbezug	Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ Wenn Verbundforschungsinfrastruktur: Koordinatorin ja/nein (Angabe, ob die Koordinatorinnenrolle bei der berichtenden Einrichtung liegt. Falls nein: Angaben zur Koordinatorin bei „Externe Einrichtung(en) Bezeichnung (s.o.) Land der Organisation (s.o.) <i>Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet</i>	Kein Personenbezug

Liste zu Betriebspersonal

Die Referenzabfrage Liste zum Betriebspersonal basiert auf der Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ und enthält zusätzlich Angaben zum Betriebspersonal.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
<p>Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und zum Betriebspersonal</p>	<p>Trotz Aggregation ist ein Personenbezug möglich über die Benennung des Projekts mit Titel und der damit eventuell gegebenen Identifizierbarkeit von Betriebspersonal</p>	<p>Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ</p> <p>Personalkategorie (Berücksichtigung der Kategorien „Wissenschaftsunterstützendes Personal“, „Sonstiges Verwaltungs- und technisches Personal“)</p> <p>Aufnahme und Abschluss der Beteiligung an der Forschungsinfrastruktur (Betriebspersonal) (Berücksichtigung des aktuellen Betriebspersonals)</p> <p>Umfang der Beteiligung als Anteil an der vollen tariflichen oder gesetzlichen Arbeitszeit (Betriebspersonal) (Aggregation und Ausgabe der Anteile an Vollzeitbeschäftigung des Betriebspersonals, das (anteilig) zum Betrieb einer jeweiligen Forschungsinfrastruktur vorgehalten wird nach Personalkategorie. Sollten Personen nur Anteile ihrer Gesamtarbeitszeit für die Forschungsinfrastruktur aufbringen, so sind die Anteile summarisch anzugeben.)</p> <p>Rolle in der Forschungsinfrastruktur (Betriebspersonal) (Aggregation und Ausgabe der Anteile an Vollzeitbeschäftigung der Kategorien „Wissenschaftsunterstützendes Betriebspersonal [Teilgruppe der Personalkategorie Wissenschaftsunterstützendes Personal], „Sonstiges</p>	<p>Berichts- und Informationspflichten Controlling</p>

		Betriebspersonal“ [Teilgruppe der Personalkategorie Sonstiges Verwaltungs- und technisches Personal]) <i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Betriebspersonal und dessen Zuordnung zu einer Kategorie plus Arbeitszeitanteile für die Betreuung der jeweiligen Infrastruktur</i> 	
--	--	--	--

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zum Controlling. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund der Benennung des jeweiligen Projekts mit Titel nicht in jedem Fall anonym. Mit diesen Angaben kann eine Identifizierung von Betriebspersonal über weiteres Zusatzwissen zur Infrastruktur nicht ausgeschlossen werden, so dass von einem Personenbezug der Ergebnisse ausgegangen werden sollte. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Ausgabe der Referenzabfrage wird auf die Beurteilung zur Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ verwiesen. Zusätzlich ist für die Ausgabe der Referenzabfrage die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu dem Betriebspersonal und den jeweiligen Anteilen der Arbeitszeit erforderlich. Die für die Referenzabfrage erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird somit nach Art und Umfang von den genannten Rechtsgrundlagen gedeckt sein.

Liste zu Publikationen mit Bezug zu Forschungsinfrastruktur

Die Referenzabfrage Liste zu Publikationen mit Bezug zu Forschungsinfrastruktur basiert auf der Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ und enthält zusätzlich Angaben zu Publikationen, die nachweislich unter der Nutzung der Forschungsinfrastruktur entstanden sind.

Referenzabfrage	Persbez. Daten	Attribute, erforderliche personenbezogene Daten	Zwecke
Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ der Forschungsinfrastruktur und Publikationen	Personenbezug über den Titel der Publikation durch die Identifizierbarkeit von Autor/-innen und Herausgeber/-innen	Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ Titel (Ausgabe des Titels) Veröffentlichungsdatum (Ausgabe des Veröffentlichungsjahrs) Publikationstyp (s.o. bei Publikationen)	Berichts- und Informationspflichten Controlling

		<p><i>Erforderliche personenbezogene Daten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Es geht um Publikationen, die nachweislich unter Nutzung der Forschungseinrichtung entstanden sind, mögliche Nachweise:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Autor/-innenschaft, Ko-Autor/-innenschaft eines/einer Mitarbeiter/in der Infrastruktur</i> ○ <i>Nennung in Danksagungen oder im Text</i> • <i>Es können auch Publikationen von Nicht-Mitarbeiter/-innen gelistet werden</i> • <i>Titel von Publikationen und damit Bezug zu Autor/-innen und Herausgeber/-innen sowohl intern als auch extern</i> 	
--	--	---	--

Beurteilung: Die Referenzabfrage erfolgt zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zum Controlling. Das Ergebnis der Abfrage ist aufgrund der Benennung des Titels der jeweiligen Publikation personenbezogen, da sich in der Regel über den Titel leicht ein Bezug zu den Autor/-innen oder Herausgeber/-innen herstellen lässt. Da auch Publikationen externer Autor/-innen berücksichtigt werden, sind auch Externe von dem Personenbezug der Ergebnisse betroffen. Der Personenbezug hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist, insbesondere was die Zweckbindung angeht. In Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Ausgabe der Referenzabfrage wird auf die Beurteilung zur Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ verwiesen. Zusätzlich ist für die Ausgabe der Referenzabfrage die Verarbeitung einer Vielzahl von potentiell personenbezogenen Daten erforderlich. Bereits die Erwähnung der Forschungsinfrastruktur in der Danksagung einer Publikation ist für die Aufnahme in die Liste ausreichend. Betroffen sind somit neben internen und externen Autor/-innen und Herausgeber/-innen auch Personen die im Inhalt der Publikation erwähnt werden. Aufgrund des Umfangs der Verarbeitung ist die

Erforderlichkeit für die Zwecke des Controllings und der Erfüllung zu Berichts- und Informationspflichten zu hinterfragen.

Empfehlung: Die Erforderlichkeit der Referenzabfrage zu den Zwecken des Controllings und der Erfüllung zu Berichts- und Informationspflichten sollte kritisch überprüft werden.

Ergebnis Forschungsinfrastruktur

Bei den Referenzabfragen zur Kategorie der Forschungsinfrastruktur zeigt sich im Ergebnis ein gemischtes Bild.

Die durchweg listenförmigen Referenzabfragen unter der Standardkategorie Forschungsinfrastruktur mit Bezeichnung und Typ weisen je nach zusätzlichen Attributen Personenbezug in den Ergebnissen auf. Die Referenzabfragen Listen Dokumentation der Infrastruktur und Listen zu Forschungsverbund weisen keinen Personenbezug auf. Auch werden für die Ausgabe der Referenzabfragen keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

Anders ist die Situation bei den Referenzabfragen Listen zur Nutzungsintensität, Liste zu Betriebspersonal und Liste zu Publikationen mit Bezug zu Forschungsinfrastruktur.

- Die Liste zu Betriebspersonal zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zum Controlling benennt den Titel des jeweiligen Projekts, so dass eine Identifizierbarkeit von Projektbeteiligten nicht ausgeschlossen werden kann. Der Personenbezug des Ergebnisses hat zur Folge, dass das Datenschutzrecht auch bei der weiteren Verwendung der Liste zwingend zu beachten ist. Die untersuchte Referenzabfrage ist voraussichtlich von den oben dazu aufgeführten möglichen Rechtsgrundlagen gedeckt.
- Bei den Listen zur Nutzungsintensität zu Zwecken der Erfüllung der Berichts- und Informationspflichten und zum Controlling kann die Intensität für jede Forschungseinrichtung kumulativ mit mehreren Merkmalen erfasst werden. Damit steigt das Risiko, dass sich über diese Auswertungen einzelne Nutzer der Forschungsinfrastruktur identifizieren lassen können. Da die berichtende Einrichtung über die Merkmale entscheidet, muss eine einzelfallbezogene Prüfung erfolgen.
- Die Liste zu Publikationen mit Bezug zu Forschungsinfrastruktur zu Zwecken der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten und zum Controlling benennt den Titel des jeweiligen Projekts, so dass eine Identifizierbarkeit von Projektbeteiligten nicht ausgeschlossen werden kann. Entsprechend muss dies auch hier bei der weiteren Verwendung der Ergebnisse beachtet werden. Zusätzlich ist für die Ausgabe der Referenzabfrage die Verarbeitung einer Vielzahl von potentiell personenbezogenen Daten erforderlich. Bereits die Erwähnung der Forschungsinfrastruktur in der Danksagung einer Publikation ist für die Aufnahme in die Liste ausreichend. Betroffen sind somit neben internen und externen Autor/-innen und Herausgeber/-innen auch Personen die im Inhalt der Publikation erwähnt werden. Aufgrund des Umfangs der

Verarbeitung ist die Erforderlichkeit für die Zwecke des Controllings und der Erfüllung zu Berichts- und Informationspflichten zu hinterfragen.

Aufgrund der vorgenannten Gesichtspunkte erfolgen die folgenden Empfehlungen:

Empfehlung einzelfallbezogener Prüfung durch die berichtende Einrichtung

Durch die Wahlmöglichkeiten der berichtenden Einrichtung lässt sich kein allgemeingültiges Urteil zur Datenschutzkonformität treffen. Es wird eine einzelfallbezogene Prüfung unter Zugrundelegung der konkret geplanten Verarbeitung empfohlen. Maßstab muss hierbei die Erforderlichkeit zu den Zwecken des Controllings und der Erfüllung von Berichts- und Informationspflichten sein. Dies betrifft die Referenzabfragen:

- Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der Nutzer/-innen nach Jahr
- Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der genutzten Stunden nach Jahr
- Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ und Anzahl der Nutzungszugriffe nach Jahr

Empfehlung der Überprüfung der Erforderlichkeit der Referenzabfrage

Die Erforderlichkeit der Referenzabfrage zu den Zwecken des Controllings und der Erfüllung zu Berichts- und Informationspflichten sollte kritisch überprüft werden.

- Liste zum Stichtag bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit Angaben zu Bezeichnung sowie Typ der Forschungsinfrastruktur und Publikationen